

A3 全球刺杀肯尼迪大爆炸：疫苗大屠杀和拜登国父 2.0 拯救世界

数学标准国和世字三分：基因永生、共产主义教程和美国怪圈

Globalism of Assassination of Kennedy: Vaccine Massacre and Father 2.0 of Biden after Washington to Save USA and the World

UAS Circle and Standard Country of Mathematics: Youth and Eternal Life by Gene and Tutorial of Communism

Legislator of Mathematics

So far, no one can stop the vaccine massacre of SARS-COV-2, and it is globalism of assassination of Kennedy. Biden is the Sustain Father 2.0 by his government to protect human natural right and is to save USA and the world. UAS Circle to make the massacre of SARS-COV-2 and its vaccine massacre.

We must stop any vaccine of SARS-COV-2 at once.

安全第一是基于安全先于一切，在这场蓄谋已久却猝不及防的共产大瘟疫中，全世界失去的首先是安全，其次是尊严，接着才是生存权。

现在，全球疫苗大屠杀在如火如荼地进行中，没有任何一个人可以终止它，注意是任何人。疫情大屠杀与当年刺杀肯尼迪有着某种联系和相似性，那么，希望肯尼迪总统今日能唤醒拜登和所有人一起立刻终止任何新冠疫苗的大屠杀，让肯尼迪总统不仅成为唤醒美国的英雄，更是唤醒世界的脊梁。

疫苗大屠杀、病毒大屠杀、不分种族大屠杀就是比刺杀肯尼迪黑暗无限倍的无限刺杀肯尼迪大屠杀的全人类自毁大爆炸，人人都是最悲惨的遇害者肯尼迪，等于是全人类无分别被自宫；全球无限刺杀肯尼迪委员会则在背后偷着乐，这是最后的哈米吉多顿 Armageddon，以眼还眼、以牙还牙，毒死全世界的杀人犯们活摘器官的报应时间到了：悬崖勒马、危地马拉（肚子），马克思主义死定了。

为了人类不毁灭，拯救世界、美国的第一步是乔·拜登建立其维护性政府取代容易被蓝金黄的华盛顿的有限政府，同时荣登美国国父 2.0 领导美国和世界终结全球刺杀肯尼迪大屠杀，走向和平，大七和弦、大九和弦将弹出的无尽战歌，人类随后在数学理发的基础上建立平行令法律、轴心法律、零线法律集成的十字体系法律，永在的富足、和平的幸福随之到来，万能的永生技术则随着用数学破解冠状病毒而面世，人们不是象共党一样开倒车狂奔丛林，而是象穿上衣服走向社会一样沐浴在数学真理的阳光中享受无尽边疆的自由、民主、平等与博爱。

相天平行原则、象道（后天）复数原则、载道久期常数原则三位一体于规范性的太一先天原则，依此类推至于天外天同理成立，这就是世字三分原则。人类发展的正确顺序是从丛林主义、资源主义（奴隶制、封建制）、资本主义、标准主义，而不是原来人们认为的奴隶主义、封建主义、资本主义、共产主义。

新冠病毒大屠杀机制的逆向工程开启了比照叶克膜人工心肺的基因插管生命支持系统、无创医疗技术、基于基因插管的器官再生技术、跨主体的久期永生技术、平行永远年轻（冻

龄)技术、返老还童式的反向年龄技术等,上述技术和科学都是基于久期量子层面的技术,标准化(通解)层面、总线层面、无障碍大同层面的数学、技术和科学后续依次打开。

安全是人们天赋的第零权利,如今的病毒大屠杀、疫苗大屠杀、共产反人类大屠显然是丧尽天良的。前美国疾病控制中心主任罗伯特·雷德菲尔德博士向媒体表示怀疑 COVID-19 源自武汉病毒研究所而收到了来自其他科学家的死亡威胁,五角大楼和美国国立卫生研究院(NIH)间接捐款武汉病毒所证据确凿,诺贝尔奖得主(2008年诺贝尔生理学或医学奖)法国病毒学家吕克·蒙塔涅尔证实了疫苗大屠杀,等等灭世神(神经病)器祸从天降,纯属人祸的全人类末日已经丧尽天良地到来,如同圣经的《启示录》所预言的一模一样。

首先,我们必须明白:这场疫情是怎么来的?什么导致今日之灾难?疫情中我们失去了什么?病毒溯源必不可免(美国做得很好);归根结底,我们失去了往日的安全,连呼吸都会毒死人,还有哪里是安全的?安全先于一切是很显然的道理。我们怎么办呢?安全贯穿万物之源,智慧万能先于安全等于彼岸,以智慧为前提的国家第一宪章、政府第一宪章、宪法第一宪章将建立真正合法的数学标准国家、大同国家和标准化政府、标准化宪法等,重回昔日的安全并建立更高级的通天安全。

其次,我们从哪里下手?疫情中美国是灾难深重的受害国,乔·拜登要拯救美国就必须迅速建立起一个有别于旧政府的不再被蓝金黄的新政府,以保持行政优势领导世界抗疫;而这个领先于华盛顿的有限政府恰恰是他乔·拜登自己发现并总结的。当拜登说如下话的时候可能还以为自己是在重复宣扬华盛顿的智慧:「没有任何人的权利是从政府那里得到的。之所以有,是因为你们是上帝的孩子。政府的存在是为了保护上帝赋予的权利」;可是,我经过比照数学方程组的矩阵解法时发现通往真理的合法政府分六类:第一个是华盛顿的有限政府、第二个是乔·拜登的维持会政府、接着是承担性政府、理性政府、同一政府、标准化政府。

冲动是魔鬼,老拜登冲刺维持性政府肯定成英雄国父 2.0,他的前任是国父 1.0 华盛顿。二战时,各地的维持会要向日本天皇效忠;拜登这个维持政府是全人类有史以来的第一个现行最高级别的合法政府,日本政府就算属于有限政府也要向拜登低头鞠躬,老拜登这不仅是为美国争光、为自己争光,更是为全世界争火,随后,美国国父 3.0、4.0、5.0、6.0 依次诞生,七和弦与九和弦奏响了全人类政府合法化的赞歌,由此看来,老拜登虽然大器晚成,但他不仅是个金牌政客,更是个全人类最伟大的政治音乐家和美国杰出的钢琴家:琴瑟和谐成古道,早晚皇帝又中兴,原来老拜登是皇帝呢。你看那个普京在尸体登堂入室之都把钢琴弹得是鬼出神没的,结果什么也没弹出来,简直对熊弹琴。

疫情中,最不象话的是六大门派围攻光明顶闹着要大重启:共产势力、华尔街背后的深层政府、(转投的和没转投的)俄罗斯生化专家和狗毛主义、武汉实验室的最大资助者美国五角大楼、学术界精英力量、欧美大科技公司和媒体力量。老拜登这大七和弦与大九和弦一开工,六大门派白忙活了,全都为他人做嫁衣裳了,老拜登又是国父 2.0 的又是世界之王的,六大门派你再乱动一下,下一时刻就对你动手术:开除球籍、基因阉割、化学料理,看是你自己动手还是让阿拉老拜登动手?现在那些党魁们不就那样惶惶不可终日吗?整天盘算着

自己能再活几天：「我真的还想再活 500 天……」那世界绝对灭亡，还是尽快上路吧，不要再丢人现眼了。

马克·吐温说过：「当真理还在穿鞋的时候，谎言已经走遍了世界！」真理绝不会头戴皇冠地来到这个世界上，它绝不会在敲锣打鼓声中、在鲜花与掌声中到来，它总是在偏僻的角落里，在哭声与叹息声中诞生；同样，当拜登还在穿鞋的时候，病毒已经遍布全世界。

此时此刻，全世界没有第二人真正知道国家是什么、政府是什么，却悍然发动了疫苗大屠杀、病毒大屠杀、共产大屠杀超限战，人类已经笼罩在末日的血光之灾中，恶魔们连生的意义是什么都不知道就作死、自找死路，上天不成全它们实在对不起它们了，我佛慈悲。讲故事先于一切而治国、全球治理是绝对错误的，纯属吹牛。

全人类几千年来或有史以来建立的任何国家都没有达到标准化层次、所建立的任何政府都没有达到拜登提出的维护性政府的层面，即使都是尚未登陆彼岸的盲人摸象的非正确国家和政府，所谓的盲国与盲政。今天，数学立法用数学一并来解决这些问题，打开人天合一、科学合并宗教的大同通道，归根结底就数学。

距今约 7400 年前，古埃及建立了人类史上的第一个无条件的规范性权力国家即奴隶制国家；距今 4100 年前，舜帝定义、禹帝和启帝建立人类历史上的第一个理性（同一）国家之夏朝；如今，数学立国建立起人类有史以来的第一个标准化国家和大同国家，实现国家三位一体与父同在、义与天齐。

华盛顿和先贤们建立了人类有史以来第一个有限政府、制定了人类第一个有限政府宪法《美利坚合众国宪法》；乔·拜登（Joe Biden）：没有任何人的权利是从政府那里得到的，政府的存在只是为了保护那些与生俱来的权利，他将美国政府引导成人类有史以来第一个维护性政府而成为美国继华盛顿之后的第二任国父；之后，美国和万国一样将依次登陆承担性政府、久期政府、同一（迭代）政府、总线（标准化）政府并构成政府六位原则，数学立法将因此而统天。

依据六位原则，政权、政府的最顶端是比照方程组通解的标准化政权，即是上帝的代理人掌管权位的层次，由此可见，基督的降临不是要废除所有的国王、总统和行政长官，而是要所有的国王、总统和行政长官仍然各司其职，因为，国王、总统和行政长官们处于比照非齐次方程组的非齐次特解层面上；而基督处于比照齐次方程组的通解上，等同于是万王之王、万主之主这个角色，二者是相辅相成的，而不是相互排斥的，这就是基督万王之王（万主之主）原则、万民诸王与基督（上帝）同在原则。

六位政权的层次分别是：有限政府、维持（维护）政府、承担（责任、效力、资格、能力）政府、久期（理性）政府（政权）、同一（迭代、平行政府或政权）、总线（通解或标准化）政府（政权），与此同时分别构成政府（政权）久期（理性）原则、政府（政权）同一（平衡）原则、政府（政权）总线（标准化、集成）原则。

人类正处于末日三大屠杀中，没有任何安全而言，唯有万能可重生、安全、永在与和平，五个主旨构成新世界中的人人五保户原则，天地之间将再也不重现今日本之悲惨，六位定乾坤、五保安天下。

诺贝尔奖得主（2008年诺贝尔生理学或医学奖）法国病毒学家吕克·蒙塔涅尔证实了疫苗大屠杀。潘多拉（Pandora）魔盒打开后，新冠病毒大瘟疫肆虐全球，各国官方的新冠疫苗大屠杀荼毒全人类，反人类的共产红潮毒死全世界，人们正处于末日的最后关头之中，哈米吉多顿（Armageddon）大战已经展开……共产党从原来共别人产的变成必然要被共党的还要被开除球籍，吸血变炮灰，将人民当炮灰者被家暴成炮灰，它们都是欧美留学生委员会而家人财产全在欧美，老外打老外不是家暴是什么？家丑到底是外扬还是内扬？谁能分得清？

意识形态与世界格格不入的失败党大言不惭地要全球治理：水上漂能治理大海深处的鲸鱼吗？最后被治成了现在的狗不理，连普京都不理，金翅扑街鸟神器，洗心革面好好做鸟的机会也没了。

我们必须四平八稳：(a)立刻永久终止疫苗大屠杀，停止所有的疫苗行动和拘捕并法办所有疫苗罪犯；(b)彻底消灭新冠病毒，用数学久期、标准、量子基因技术开发解药；(c)建立起防止下一场瘟疫大流行的政权体系（组织）、国家体系、经济体系、法律体系、作战力量体系（不服就打）和重中之重的信息情报体系，政权第一宪章、国家第一宪章、九层经济金字塔、数学立法、程序先于军事的标准军事组织；(d)法办罪魁祸首和清理门户，纽伦堡大审判所有扭臀喝白酒的叛国者。

人类因此要从权力国家登陆理性国家、标准化国家和大同天国而与上帝同在；当然，上帝也和我们同在。华盛顿和先贤们建立了人类有史以来第一个有限政府、制定了人类第一个有限政府宪法《美利坚合众国宪法》；乔·拜登（Joe Biden）：没有任何人的权利是从政府那里得到的，政府的存在只是为了保护那些与生俱来的权利，他将美国政府引导成人类有史以来第一个维护性政府而成为美国继华盛顿之后的第二任国父，接着当然就是承担性国父、理性国父、平衡国父、标准化国父和大同国父。

自然丛林、社会（政治、权力）丛林、资本丛林（超限丛林）、资源丛林称为四大丛林。

依据绝对传代原则和绝对归零原则，四大灭绝直接导致灭绝风暴：超限基因灭绝（源头灭绝、共产灭绝）、华尔街和深层国家的资本丛林全灭绝、纳粹的肉体丛林灭绝、日本军国主义的动物（本能）丛林灭。

共产党之前是四处叫嚣共别人的财产；现在，共党因为病毒溯源、种族大屠杀等成了过街老鼠人人喊打，马上要被全世界共产党以赔偿受害者的殡葬费等，从共产党到共党产，一字之差，全世界几百万人死亡、近两亿人感染。无产阶级也将走上无阶级的大同社会。

人类几千年，人们生生死死、朝代兴衰荣辱，一代又一代忙忙碌碌地做维持会会长和会员、糊糊涂涂地过一生，始终无法突破真理与天汇合；今天，数学立天国、立政、立宗教让人们一步登天、人神同途，六位统天、大爱满人间、光明照世界、黑暗与嗜血齐灭。

911 打开人间地狱之门、119 则打开邪恶的地狱之门和人们得救之门：正反双喜临门，新冠病毒是骨灰病毒、新冠疫苗是骨灰疫苗，但被动人海战术必败、独裁政权决策效率无效（绝对归零）、世界终究必恢复光明；同时，新冠病毒大屠杀机制的逆向工程开启了比照叶克膜人工心肺的基因插管生命支持系统、无创医疗技术、基于基因插管的器官再生技术、跨主体的久期永生技术、平行永远年轻（冻龄）技术、返老还童式的反向年龄技术等，上述技术和科学都是基于久期量子层面的技术，标准化（通解）层面、总线层面、无障碍大同层面的数学、技术和科学后续依次打开。

上帝的万能是个无限的大宝库，邪恶狂魔以为懂得一点生物增强性就想征服世界、全球治理而统治世界，可能吗？任何人在上帝的万能宝库前是何等的渺小和卑微：可以说，上述久期、标准化、总线、太一等技术只是上帝用在实体性自然界中的框架，人类穷极几千年到几百万年都不得而知，拿什么去挑战上帝吗？魔高一尺，道高十万八千丈，所有的屠夫恶魔们，假骗偷外又懂得了几多呢？

新冠病毒是鲍鱼（九孔螺）病毒，其疫苗（棘蛋白）则是九头鸟（断面自生的蚂蟥）；共党、共产主义与新冠病毒在久期层面上一模一样而称为（新冠）病毒党和（新冠）病毒主义，天意如此，夫复何求？数学就是一面照妖镜，照出了病毒照出了、照出了共党、共产主义、疫苗屠夫的原形。全世界注意了，目前已知的致命棘蛋白(S 蛋白)和抗体依赖性增强 ADE 是病毒屠夫们杀人灭口的两大杀器。病毒与疫苗是党国无人能逃（不得好死）的两大解剖死因。

新冠病毒、新冠疫苗或其片段都是骨灰（化灰）病毒，任何普通的煎炸烹煮都无法破坏其氨基酸，故人们不可接触或食用任何被病毒感染的动物或食物，因为病毒的氨基酸会在人体内被吸收后重新组装成病毒或病毒片段而象新冠疫苗的致命棘蛋白(S 蛋白)堵塞人的心脑血管致死一样。

新冠病毒和疫苗的杀人模式在数学上启示了比照人工心肺叶克膜的基因（插管）生命支持系统、无创医疗技术、避免器官移植的器官自我修复技术、久期（平行）医疗、久期（平行）基因（工程）学、久期（平行）病毒学、久期（平行）生物学、久期（平行）生命学（量子学）、量子生命学（病毒学、基因学）、基因插管技术、久期（平行）冻龄（反向年轻、永生）技术。

共产党丧事喜办而不可救药，久病成良医、大病成神医，这次新冠病毒疫情和疫苗大屠杀则让人类踏出了久期（平行）医疗（生命、基因、病毒）技术的第一步，接着的离岸医疗（生命、基因、病毒）技术、总线医疗（生命、基因、病毒）技术等就依此类推同理可得，天来神医浑然而成，这对任何一个人来说都是充满希望、光明和胜利的福音。

诺贝尔奖得主（2008 年诺贝尔生理学或医学奖）法国病毒学家吕克·蒙塔涅尔（Luc Montagnier）在《自然新闻》中警告：每个接种新冠病毒疫苗的人都将会死亡的疫苗大屠杀，「任何接受中共冠状病毒注射的人都没有长期生存的机会。」「那些已经接种疫苗的人没有

希望，也不可能得到治疗，我们必须准备火化尸体。」在详细研究了中共病毒疫苗中所含的成分及其的作用后，蒙塔涅尔得出结论，每个注射的人最终都会死于抗体依赖增强 ADE。

现行的三大屠杀都是无条件的，即疫苗大屠杀、病毒大屠杀、共产大屠杀都是与时间无关并遍布全世界的，人类面临着末日的灭顶之灾，全世界抗战的哈米吉多顿（Armageddon）决战必须立刻就地展开，为了人类的生存、正义和对邪恶的不允许。血光法律将恶魔强加在全人类头上的血光大屠杀变成恶魔及其团伙的血光之灾：不允许留下任何生命、灵魂和肉体的三无毁灭和三光灭绝，共党不知死活必将亡党。

二战中，美国拉着苏联打德国，最后苏联给美国人带来了至今未解的核灭绝威胁；现在，美国拉着曾经侵略全世界的军国主义和二战发起国消灭 CCP……美国的这种怪癖形成的麦田怪圈一直在干的就是按下葫芦起了瓢；这次养肥了 CCP 直接是按下葫芦开了瓢打开了潘多拉（Pandora）魔盒，祸国殃民、毁灭全世界、虫蚁同遭殃，一言难尽。

总结 Sellin 博士的爆料，三大屠杀是日本军国主义（731 部队、100 部队）、俄罗斯狗毛主义（养狗吃狗杀狗）、美国的怪圈和见钱眼开的利益至上的资源主义（绥靖、包庇犯罪变本加厉为支持犯罪）、马克思杀尽一切的血污海共产主义、德国纳粹的种族灭绝主义、苏联生化专家的屠夫主义（针对无辜民众）、华尔街和欧美各大科技公司背后的深层政府主宰的标准主义、超限主义，上述七个主义统称为头七主义，从而构成了头七主义先于三大屠杀原则。

头七主义先于三大屠杀原则表明，人们要解决三大屠杀，就必须解决经济层面的利益问题、军事正义和逻辑与精神问题三个方面，逻辑精神问题用数学立法解决，军事正义用最终的力量对决解决，利益问题则只能依据经济第一宪章来解决，全世界和各国建立起九层金字塔体系和标准化（特征根）体系以解决金本位、汇率、利率问题。

依据九层经济原则，丛林经济（原始经济）、资本经济（价值经济）、资源经济（特征根经济）、标准经济（久期经济）、基准经济、同一经济、同胎经济、同轴经济和大同经济登陆正态，（乐园、伊甸园）经济第一宪章是全人类不再与平行标准挂钩、纠缠的新起点，也是世界富足的开元和起源。

共产政权（共党）五子登科（五毒俱全）、共产政权（共党）绝对邪恶（腐败、不可救药）、共产政权（共党）死三角而三角死、邪恶命运子宫断头台（奇点、制高点）原则、党国无人能逃（不得好死）原则、垄断炸胎、共产主义无花果原则、大清卖国不叛国、共党（黄俄）卖国叛国、共产主义无花果原则：共产主义永不开花原则和永不结果原则、共产无共原则和精子成精原则（共产高压锅否定原则、精子竞争自然原则、共党自带灭绝基因原则）、共党（共产）气球靴子不存在（不可能）原则、共党（共产）无共（模）原则等构成了共产主义简明教程。

军事盲盒原则表明，不宣而战的盲打军事怪圈不仅祸国殃民而且毁灭世界，今日的病毒超限战、疫苗超限战、种族灭绝超限战（已经种族灭绝了近十年还一再狡辩不存在种族灭绝），就是盲打的怪圈结果，依据高尚目的不能用卑鄙方法达成原则、相反（不同）不相容原则，我们唯有以光明之战来终结盲打的三大超限战及其黑暗。

以下是具体分析。

1. 数学立国和数学国家、政府（政权）第一宪章、讲故事先于一切否定（错误）原则

（1）数学立国完成：国家是什么？数学国家第一宪章、7400 年人类国家三进四位

在一个一定的区域或领域内的主体、事物构成了一个集合、一个相互联系的非齐次方程组 W ，国家就是这个非齐次方程组中的齐次方程组 U 的通解，等于是立足于久期方程特征根的层次，这就是国家齐次方程组通解原则、国家久期原则、国家通解原则；依此类推同理成立，联合国则是以国家为元的国家方程组 W' 的通解，从而构成联合国国家齐次方程组通解原则、联合国国家方程组久期原则、联合国国家方程组通解原则……天庭齐次方程组通解原则、天庭久期原则、天庭通解原则。

距今约 7400 年前，古埃及建立了人类历史上的第一个秩序性国家即奴隶制国家，这是人类历史上第一个比照非其次方程的集合性秩序国家，从而构成秩序性国家规范原则。这种国家比照丛林的武力说话，为（宗教）权力无条件主宰一切而称为绝对国家或权力国家（同时也是权力主义），从而构成规范性国家绝对（丛林、权力）原则、权力（武力）国家绝对（丛林）原则。

距今 4100 年前，舜帝定义了人类历史上第一个比照立足久期方程特征根的理性（规则、制度性、同一）国家，进而由禹帝和启帝建立人类历史上的第一个理性（同一）国家——夏朝，从而构成理性国家同一原则、理性国家相对原则。

如今，依据国家通解原则，数学立国建立起人类有史以来的第一个立足齐次方程组通解的标准国家，即通解国家、数学国家或大同国家，属于规范、理性之后的第三层次国家，从而构成标准化国家通解（平行）原则、数学国家标准化（平行）原则、通解（平行）国家标准化原则、标准化国家相对原则，依此类推至于标准化天庭（天国）和标准化天国通解（平行）原则、数学天国标准化（平行）原则、标准化天庭（天国）相对原则。

非齐次的规范性国家、理性国家、标准化国家三位一体于太一原则而建立大同国家（天国），从而构成大同国家太一原则和国家三位一体原则。

从古埃及无条件的规范性权力国家到舜帝、禹帝和启帝的理性国家，其间经历了约 3300 年；从而舜帝、禹帝和启帝的理性国家到今日 2021 年的标准化国家和大同国家，其间经历了约 4100 年，即公元前 2147~2067 到今日 2021 年。

秩序性国家规范原则、理性国家同一原则、通解（平行）国家标准化原则、权力（武力）国家绝对（丛林）原则、理性国家相对原则、标准化国家相对原则、大同国家太一原则和国家三位一体原则，合并构成了国家第一宪章、天庭（天国）第一宪章，数学立国至此完成，这就是数学立国原则和宪章。

(2) 数学立宗教和宗教五分六位原则：传教、契约、效力层面、久期、中天（迭代）、总线

慕尼黑红衣主教向教皇提出辞呈。尼黑和弗赖辛大主教红衣主教莱因哈德·马克思已向教皇方济各提出辞职。根据他的教区周五的一份声明，他说天主教会已经到了「死点」。

天主教在全世界的教徒数以亿计，最近几年的各种丑闻也连续不断，而教皇并不能大刀阔斧的进行改革。这份红衣主教辞呈属于德国宗教界的巨大突发新闻。报道也只有这一句话，我们都知道，最爆炸的新闻都是最简短的。报道中也提到，详细情况会有后续报道。宗教界的大变动已经启动。

依据并比照政权五分六位原则，丛林政权（规范性政权）、社会（契约）政权、上天（效力）政权（根政权）、久期先天政权、中天政权、集成层面上的总线政权，宗教目前只是处于上述数学分层的第二层契约阶段，因此我们必须引导宗教登陆效力层次、久期层次、中天层次而上升到总线层次而回归天父的怀抱，这就是任何宗教（基督教、天主教）五分六位原则：传教基础层面、契约层面、效力层面、久期层面、中天（迭代）层面、总线层面，这就是数学立宗教原则。

人类几千年，人们生生死死、朝代兴衰荣辱，一代又一代忙忙碌碌地做维持会会长和会员、糊糊涂涂地过一生，始终无法突破真理而登陆天道与神汇合。

今天，数学立国、立政、立宗教让人们一步登天、让一切已知的和未知的豁然开朗，黑暗除去、光明降临，人们与神在人间、天上相汇合，和平、永恒从此永驻人间和天地。

依据六位原则，比照丛林政权（规范性政权）、社会（契约）政权、上天（效力）政权（根政权）、久期先天政权、中天政权、集成层面上的总线政权，契约在六位系统中只是到达第二层，故以契约为框架的圣经只是上帝在当时因材施教的做法；现在，我们要顺着丛林（规范）、社会（契约）、上天（效力）、久期、中天、总线往上逐级登天，从而改革、更新三教：基督教、佛教、伊教，这就是契约登天原则。

(3) 第零（权利）宪章、安全战争、安全战书、安全第一权利原则、智慧先于安全原则、五行（先于）彼岸原则

世界死于新冠病毒感染的注册死亡人数超过 375 万、注册感染者接近 1.74 亿，诺贝尔奖得主（2008 年诺贝尔生理学或医学奖）法国病毒学家吕克·蒙塔涅尔证实了疫苗大屠杀，吕克·蒙塔涅尔（Luc Montagnier）在《自然新闻》中警告：每个接种新冠病毒疫苗的人都将死亡。疫苗大屠杀，「任何接受中共冠状病毒注射的人都没有长期生存的机会。」「那些已经接种疫苗的人没有希望，也不可能得到治疗，我们必须准备火化尸体。」……人们在失去生命、健康、生存权的同时，任何人惶惶不可终日，死者以最悲惨的方式不得好死、感染者生不如死、活着的随时随地准备进火葬场，人们失去了什么呢？我们为什么而战？什么才是世界上最根本的？至今，人们仍然没有给出正确的答案，现在我来告诉大家，人们失去

了安全，没有安全，人们的生命、健康、智慧、生存、生活、正义都得不到任何保障，人类灭绝而不可能有永在、重生、能力、光明、法律与和平，一切到此为止，人类辛辛苦苦几百万年、一朝回到了洪荒前，安全是一切（生命、健康、智慧、生存、生活、能力、和平、永在、重生、法律、正义、光明）之立足而贯穿于一切直到彼岸，这就是安全立足原则、安全（贯穿而等于）彼岸原则、安全先于一切原则、安全第一原则。

如果说天赋人权是人们的主体性第一权利，那么，依据安全先于一切原则，安全即是比照热力学第零定律、自然正义的人们的自然（天赋）第零权利，这就是（天赋）安全第零权利原则。

依据天赋安全第零权利原则，安全就是天良，任何人用任何手段破坏安全就是和上天过不去、无法无天，任何人用任何手段灭绝安全就是丧尽天良，如病毒大屠杀、疫苗大屠杀、共产主义大屠杀就是丧尽天良，这就是摧毁安全丧尽天良原则、安全天良原则。

彼岸靠人们或对其有帮助的主体去达成或创造，就象没有眼睛不能看电影一样，这就是人为先于彼岸原则、彼岸人为原则。

没有智慧的废物不可能知道什么是彼岸、安全而达成或创造出安全体系出来并到达彼岸，这就是智慧先于彼岸原则，如同眼睛先于看戏原则。

由此可见，光明、真理、正义是平行令，而安全则是立足、智慧是渡船、目标是彼岸，从而构成了目标彼岸原则、智慧渡船（动力、驱动）原则、安全立足（彼岸）原则。

没有安全，智慧不可能到达彼岸而存在或永存，子弹飞也只能乱飞、空飞，如同电路板上的保险丝先于电流承载安全一样，这就是安全平台（硬件）原则；生命好比电路加载电流后的各个器件的活化或软件加载，这就是生命程序（软件）原则；智慧则比照软件的运行、程序的执行的功能及其结果，这就是智慧主动（功能）原则。

没有智慧的主体性道路，任何事物不能抵达彼岸而令实体的道路没有意义，这就是智慧先于（抵达）彼岸（上岸）原则。

没有安全，生命无法抵达彼岸，这就是安全先于生命（抵达彼岸）原则、安全底层协议（贯穿平台）原则、安全先于（抵达）彼岸（上岸）原则。

安全、智慧是人们抵达彼岸的外在前提和内在前提，这就是安全独立于智慧原则、安全智慧独立原则。

智慧是主动（正值）的，安全是常态的、被选择而被动的即非正值的，这就是智慧先于安全抵达彼岸原则。

安全是立足前提、真理（平行）是道路、智慧是马匹（软道路或承载渡船或其动力）承载着生命主体到达彼岸，从而构成安全支撑道路支持智慧（车辆或马匹）承载主体（生命）抵达彼岸原则。

平行性真理（照耀道路、方程组规范）、立足性安全（支撑道路、初始化条件）、贯穿性道路（承载性航道、方程）、支持性动力（力量、资源）、主体性智慧（穿梭、通解）抵达彼岸，即构成五体（无巷）四足抵达彼岸原则、五行（先于）彼岸原则。

如果没有智慧，任何平行性真理（方程组规范）、立足性安全（支撑道路、初始化条件）、贯穿性道路（方程）、支持性动力（力量、资源）、主体或事物都没有意义，人们无法抵达彼岸，就象一个瞎子无法看戏、聋子无法听音乐一样，没有 CPU 的主板加载电流也无法运算，这就是智慧先于（抵达）彼岸原则。

依据安全先于一切原则、安全贯穿（等于）彼岸原则，如果说彼岸是我们要到达的家园 U，当我们有了安全的底层协议后，我们就已经立足于永在的领域 W 而到达了家园 U 的万物共同的家园 Q，也就是说，安全是人们万家之源头，我们称之为万物共同的大家园即万家之家，从而构成安全万家之家原则、安全共同家园（大家园）原则、安全地区（国家、世界、乾坤、宇宙）原则，依此类推至于万物之源、联合国、天国等，从而构成安全贯穿（等于）万物之源原则、安全先于万物之源原则、安全万物之源（实际上是连接、到达万物之源）原则、安全天国（生命之源）原则。

依据安全先于一切，人们失去了一切的安全前提，我们将为安全而战，建立起一个安全标准之国、标准之世界，我们称之为安全宪章和安全战书、安全宣言。

人类在每一次生死存亡之际，决定胜负的力量是必要条件，可一旦失去了力量失去了智慧的支持，项羽就败于刘邦、拿破仑败于滑铁卢、凯撒死于畜牲一样的养子和部下……也就是说，人们只要没有失去智慧而就一切都有可能，最弱的一方也可赢得胜利、博弈，故智慧是万能的，这就是智慧先于力量（胜负、重生、生命）原则、智慧万能原则、智慧（先于）重生（彼岸、安全彼岸）原则。

人类正处于末日三大屠杀中，已经从安全彼岸中堕落到万丈深渊当中，没有任何安全而言，唯有智慧是万能的，万能可最终获胜而重生，安全、永在与和平重新降临，由此可见，这是一场以安全为目标、以智慧为支持的哈米吉多顿（Armageddon）大战：生死之战、力量抉择，也就是说，智慧是万物与世界方程组 W 的标准化齐次通解（万能），安全是万物与世界方程组 W 的久期特征根，力量是方程组 W 的非齐次特解，光明是万物与世界方程组 W 的（齐次或非齐次）特征根（比照薛定格波动方程 Schrodinger wave equation 和普朗克辐射定律 Planck's radiation law），这就是智慧通解原则、力量特解原则、安全久期（特征根）原则、安全永在原则、光明指数（分布、联合方程特征根）原则，也就是说，力量（金钱、权力）、通往安全的道路、光明（正义）三位一体于智慧通解，从而构成（四键）七和弦（七度空间）原则、四键原则、智慧（恢复安全）三位一体原则。

依据（四键）七和弦（七度空间）原则，真理（正义）是四键要达到的平行性目标标准，故真理（正义）是平行令，并与（四键）七和弦（七度空间）原则构成九和弦（九度空间）原则、五键（五音）原则。

显然，光明顶就是诸王与万王之王的宝座，即当权者的宝座，从而构成光明顶宝座原则、光明顶问鼎天下原则。

共产势力、华尔街背后的深层政府、（转投的和没转投的）俄罗斯生化专家和狗毛主义、武汉实验室的最大资助者美国五角大楼、学术界精英力量、欧美大科技公司和媒体力量，六大门派围攻光明顶要大重构、大重启而奴役世界，从而构成六大门派围攻光明顶原则。

安全第零权利原则和智慧（恢复安全）三位一体原则构成了万物的第零（权利）宪章。

前美国疾病控制中心主任罗伯特·雷德菲尔德博士周四告诉《名利场》，因为向媒体公开表示怀疑 COVID-19 源自武汉病毒研究所，他收到了来自其他科学家的死亡威胁；五角大楼间接捐款武汉病毒所证据确凿，等等，其都表明，上天的安全怀抱已经离我们而去，我们必须以力量（金钱、权力）、通往安全的道路、光明（正义）三位一体于智慧通解，同时为重新恢复安全并抵达安全彼岸而战，我们称之为安全战争。

安全局不是人类的家，但安全的万物之源是我们共同的家园。

依据后续的七和弦原则、九和弦原则，力量（金钱、权力）、通往安全的道路、光明三位一体于智慧通解，最终决定人们生死的是真理、道路、智慧，而不是民意和金钱，这就是民意金钱非标准（万能）原则、民意金钱非万能原则。

依据安全久期（永在）原则、安全先于一切原则，永在的父即是安全之父，从而构成了永在的父原则。

胡锦涛的时候中共和国人口远超 18 亿甚至 19 亿，所有希望小学满座，几年前所有希望小学都在养鸡和长草；后面报道过新政中补发了胡锦涛时代漏网的超 3 亿黑户口，总数应在 21 亿人至少；2020 年的人口普查按多级官方注水后的数据是 11 亿，最后放大为 14.1178 亿（14 亿一起发这么巧的事情），按比照军统的国统的一份暗数据是不足 7 亿甚至在 6 亿左右，也就是说，不到十年时间，PRC 人口锐减 21 亿-11.1 亿=10 亿人民，如果是 21 亿-7 亿=14 亿，杀害 10 亿中国人也好，杀害 14 亿中国人也好，这个数据绝对触目惊心，这就是 8 年灭绝（族灭）10 亿（14 亿）中国人原则。美国政府、华尔街、欧洲各大家族，看看你们放狗咬人的杰作。

依据无分别绝对原则、无条件绝对原则，对无辜的民众无分别放毒、主办国在世界军运会上放毒、8 年灭绝（族灭）10 亿（14 亿）中国人、用疫苗大屠杀、在事实面前撒谎等等，这些都是绝对犯罪，从而构成（末日）三大屠杀灭绝（绝对）原则、大重启（罪行）绝对原则，俄霉派掌门人的灭绝师太原则。

如果任何人、团伙、政党 W 还想活或者在世界上做人，那么，他一定不能把事做绝或犯绝对的罪行，记为结论 F；然而，依据末日三大屠杀灭绝（绝对）原则，人、团伙、政党 W 干犯的大重启罪行都是绝对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得绝对罪行想活否定原则和绝对罪行活不了（必死、不得好死）原则、绝对罪行绝对死原则。

五角大楼间接捐款武汉病毒所证据确凿：五角大楼深度蓝金黄资助中共

联邦数据显示，五角大楼向 Peter Daszak 博士的生态健康联盟（EHA）提供了 3900 万美元，并且该联盟在 2013 年至 2020 年间资助了中国武汉的一个实验室，而武汉实验室正是被指控为疫情来源的冠状病毒研究所。Covid-19 的研究受控于国防部，而研究的资金大部分资金来自国防威胁减少局（DTRA），这是一个军事部门，其任务是「和阻止大规模毁灭性武器和简易威胁网络」。

由独立研究人员收集的联邦拨款数据显示，该慈善机构（EHA）从政府获得的资金总额超过 1.23 亿美元，来自五角大楼的赠款包括 2017 年至 2020 年国防威胁减少局（DTRA）的 6,491,025 美元。EHA 还从美国国际开发署（USAID）获得了 6470 万美元的资金。它从卫生和人类服务部门获得了 1300 万美元，其中包括国家卫生研究所和疾病控制中心。目前还不知道有多少钱真正进入了武汉的实验室。并且 EHA 还资助了深具争议的「功能增益」实验，即让危险的病毒更具感染性，以研究其对人类细胞的影响。

去年，前总统唐纳德·川普取消了对该慈善机构的 370 万美元赠款，因为有人声称 Covid-19 是在 EHA 资助的武汉实验室创造的，或者是从该实验室泄露出来的，这引发了一场政治风暴。但独立研究人员收集的联邦拨款数据显示，该慈善机构从政府获得了超过 1.23 亿美元（从 2017 年到 2020 年），而且其最大的资助者之一是国防部，自 2013 年以来向该组织输送了近 3900 万美元。

证据显示生态健康联盟（EHA）利用联邦拨款资助中国武汉病毒研究所的冠状病毒研究。因此（EHA）慈善机构的负责人、英国出生的科学家彼得·达扎克博士涉嫌利益冲突和诋毁实验室泄密理论，而受到了严格的审查。

EHA 还从美国国际开发署（USAID）获得了 6470 万美元，从包括国家卫生研究院和疾病控制中心在内的卫生和人类服务部门获得了 1300 万美元，从国土安全部获得了 230 万美元，从国家科学基金会获得了 260 万美元。其中，一个 340 万美元的政府资助数字被广泛报道，此前白宫首席医疗顾问安东尼·福奇在参议院听证会上被问及 2019 年美国国立卫生研究院通过对生态健康联盟的拨款给武汉实验室送去了多少钱。但包括五角大楼资金在内的总拨款数字使这个数字相形见绌。

EHA 最近提交给国税局的财务报表显示，其大约 90% 的资金来自政府。2019 年的报告称，达扎克当年共获得 410,801 美元，包括 311,815 美元的基本工资、42,250 美元的奖金、24,500 美元的递延报酬和 32,236 美元的非税福利。

电子版《每日邮报》的这篇文章读来真是触目惊心，继福奇资助武汉病毒研究所进行「功能增强」实验之后，这是又一颗重磅炸弹。这颗炸弹炸出「灭白计划」的真相，炸出美中两国盗国贼联手灭绝人类的邪恶本质。华尔街、好莱坞养肥了中共，没想到，本来应该保护美国国家安全的五角大楼也被深度蓝金黄，也早就沦为 CCP 的帮凶。中共用彼之钱毁彼之国的手段简直令人叹为观止，希望这颗炸弹炸出 CCP 病毒来源的真相，也炸醒所有的美国人。

前 CDC 主任因病毒来自实验室理论受到来自科学界的死亡威胁

死亡威胁病毒实验室起源说罗伯特·雷德菲尔德博士。据 NewsMax 报道，前美国疾病控制中心主任罗伯特·雷德菲尔德博士周四告诉《名利场》，因为向媒体公开表示怀疑 COVID-19 源自武汉病毒研究所，他收到了来自其他科学家的死亡威胁。

病毒学家雷德菲尔德博士对《名利场》说，「我的观点是，我仍然认为武汉的这种病原体最可能是来自实验室，是逃出来的」，「我受到了威胁和排斥，因为我提出了另一种假设」，「我以为这是政治家的做法。我没想到会来自科学界」。

病毒来自实验室的理论曾一度被认为是阴谋论，而如今正得到越来越多的关注。《名利场》的报道称，美国政府甚至曾阻碍了对该理论的讨论。

川普政府时期的前助理国务卿托马斯·迪纳诺称，该部门的工作人员曾警告领导人「不要对 COVID-19 的来源进行调查」，因为这可能会「打开一个麻烦的盒子」。迪纳诺告诉《名利场》，这些警告「有掩盖真相的味道」，「我不打算成为其中的一部分」。

在另一份日期为 12 月 9 日的文件中，一名官员警告同事不要问关于武汉实验室冠状病毒研究的问题，因为这将引起对美国政府支持该研究的关注。

负责国务院日常 COVID-19 起源调查的哈德逊研究所高级研究员大卫·阿什告诉新闻媒体，很明显，联邦政府内部「有一个巨大的职能收益官僚机构」。

一位前美国卫生官员告诉《名利场》，一个「由美国美元资助的研究所正试图教一种蝙蝠病毒感染人类细胞，然后在同一个中（共）国城市出现了一种病毒」，这太巧合了。他还说，不考虑实验室泄漏 COVID-19 的假说，是「智力上的不诚实」。

罗格斯大学的理查德·埃布莱特博士告诉《名利场》，他怀疑蝙蝠冠状病毒研究是在以下「三个地方」进行的：中（共）国武汉、德克萨斯州的加尔维斯顿和北卡罗来纳州的教堂山，而「不是十几个城市」。甚至《名利场》也承认对川普总统或由他任命的人（如雷德菲尔德）所持的观点有偏见，并表示，「我们还是要问，为什么疫情会始于这座城市呢？而这座城市有一个世界上最广泛的蝙蝠病毒收藏、做研究最积极的实验室。」

上周，拜登总统指示美国情报界要加倍努力，调查 COVID-19 大流行病的起源，并在 90 天内向他报告。如果说病毒真相就面临死亡威胁，说明病毒就是由中共制造的生物武器，就是有政治目的的。随着广泛的传播与更多真相逐步浮出水面，世界上会有更多的人了解到病毒的真相。到时候，制造病毒的一定会如过街老鼠，无地自容。

（4）万民诸王与基督（上帝）同在原则、政府（政权）第一宪章、六位原则、数学立政六位原则

拜登发出警告：人类处于独裁与民主的拉锯战中，拜登说：「美国的『独特性』在于，它是世界上唯一一个建立在『理念』之上的国家……没有任何人的权利是从政府那里得到的。之所以有，是因为你们是上帝的孩子。政府的存在是为了保护上帝赋予的权利。没有其他国家的政府是基于这个概念的。」

人类处于文明与野蛮的拉锯战中，而且这个对抗是一直存在的。中共试图用野蛮的方式统治世界，而向往文明的人们正在作出反抗。拜登最后的一句话表明：政府的存在只是为了保护那些与生俱来的权利。

如果有人或任何机构、方面 **W** 可以从一个政府 **U** 获得任何权利 **P**，那么，政府即是主动的、高位的，记为结论 **F**；然而，依据政府被动原则，政府 **U** 必然是被动的、低位的，记为结论 **G**，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 **A**）和非 **A** 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 **G** 与结论 **F** 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得政府授权否定原则和政府不授权原则、政府维护（维持）原则，政府的存在只能是为了保护对其授权的主体、正义、人民等（属于回复性因果关系、水平因果关），包括为了保护那些与生俱来的权利，而不能出格于纵向因果关系，比照回复弓、躺平弓而称为维护（维持）弓，从而构成政府维护（维持）弓原则、政府维持会原则，其中的政府称为维持（维护）政府。

共党政权和极权政权就是因为政府垄断一切：管生管死管月经，直接导致绝对归零之必然亡国，种族屠杀、活摘器官、制毒投毒全世界等层出不穷、习惯成自然，这就是共产政权（极权、威权）绝对归零（亡国灭族）原则。

有限政府原则是指人民（国会）授权政府组阁、以三权分立制约政府权利，都是从框架上、政府成立上，而不是从即时即地的势位上规范政府，这就是有限政府有限原则、有限政府框架（程序、模式、总体）原则、有限政府非势位（权位、遍及、同一）原则、有限政府程序性原则。

华盛顿和美利坚合众国的开国先贤们建立了人类有史以来第一个有限政府，制定了人类第一个有限政府宪法《美利坚合众国宪法》，这都是属于程序性宪法，只管大框架、程序不管势位和效力，神经病或罪犯一样可以当总统或官员。

依据同一律，政府的权力 **P** 是越向上越集中，即是收敛的，与权力 **P** 保持一致的政府即是一致的，这就是政府（权力）收敛原则。

如果非有限政府 **W** 是合法、成立、正确的，那么，其必然是无法排除绝对（绝对或部分绝对）的，也就是无法排除无分别之发散的，记为结论 **F**；然而，依据政府（权力）收敛原则，任何政府都是收敛的，**W** 也不可能是例外的，记为结论 **G**，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 **A**）和非 **A** 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 **G** 与结论 **F** 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得非有限政府合法（成立、正确）否定原则、非有限政府否定原则和政府有限原则。

政府在管理人民、公共管理上相对于民众处于优势地位，尤其是资源优势地位，这就是这就是政府地位（势位）优势原则。

依据有限政府有限原则、政府地位（势位）优势原则，有限政府并没有从势位、地位层面上设计任何防呆、防火等安全措施，一样具有地位、势位、资源优势，这就是有限政府地位（势位）优势原则。

美国总统拜登提出了维护天赋人权的维护（维持）政府理念，即是在地位、势位、资源层面上将政府限制在合法的轨道上，比照虎克的回复力定律，我们称之为势位（地位、资源）政府，从而构成了维护（维持）政府原则、政府（政权）维持（维护、维持会）原则；与此同时，与地位、势位、资源层面上的维持政府相对应（匹配）的宪法为维持（维护、维持会）宪法、势位（地位、资源）宪法，这是政府走向合法化的第二步，由此可见，人类非常的不容易，文明 5000 年，华盛顿总统走出了有限政府的第一步，约瑟夫·罗宾内特·拜登（Joseph Robinette Biden, Jr）走出维持政府了第二步，故乔·拜登（Joe Biden）跨越了有限政府、开创并登陆了维护政府，美国政府从此告别了水上漂的空中楼阁政府时代、进入脚踏实地的维护政府新时代，也就是说，华盛顿是美利坚合众国程序性国父，乔·拜登（Joe Biden）则是美利坚合众国势位国父，即美利坚合众国的第二国父。人家是国父孙中山，美国是国父国会山、国父大登山，Bide 韬光养晦，现在晦极生明做了美利坚合众国第二任国父。

依据政府（政权）维持（维护、维持会）原则，政府在势位（地位、资源）层面上的维持（维护、维持会），比照薛定格波动方程（Schrodinger wave equation）分解为空间上的赫尔姆霍茨（Helmholtz）方程和时间上的振动方程中的分布性赫尔姆霍茨（Helmholtz）方程，属于空间上的轨道规范、空间之道、空间轨道，这就是政府（政权）维持（维护、维持会）空间轨道（规范）原则、政府（政权）维持（维护、维持会）赫尔姆霍茨（Helmholtz）方程（规范或常态规范）原则。

如果一个非维持（维护）政府 W 是合法的，那么，其权力出轨（发散）即是不可避免的，记为结论 F；然而，依据政府集权（金字塔、收敛）原则，政府 W 必然是收敛的而必然是排除权力出轨的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得非维持（维护）政府合法（成立、正确）否定原则、非维持（维护）政府否定原则和维持（维护）政府原则。

丛林里的打架斗殴也好，官场上尔虞我诈的输赢也好，它们都是定时定点的，这就是输赢（胜败、丛林）定时（定点）原则。

一般事物的存在是一种常态，其任何定时定态都无法都无法以点代面而代表常态性存在，这就是存在常态（非定时、定点）原则。

任何常态都是无分别的，这就是常态无分别原则。

任何无分别的事物 W 的 n 阶微分（梯度、旋度） Y 必然是等于零的： $Y=0$ ，我们再对 Y 进行积分则必然得到事物 W 的常数性结果 C ，由此而来，事物 W 必然是常态的，这就是无分别常态（常数）原则。

如果一个负面的政权（政府） W 是合法的，那么，依据相反（不同）不相容原则，其他有价值的正面政权 U 即是不合法的，进而，任何负面价值 Y 都是小于正面价值的： $Y < U$ ，政权 U 不合法， Y 就更加不可能是合法的，记为结论 F ；然而，命题中 W 是合法的，记为结论 G ，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得负面政权（政府）合法否定原则和负面政权（政府）非法（错误）原则。

如果一个等于零的政权（政府）或无能的傀儡政权（政府） W 是合法的，如纳粹政权、共产极权、恐怖主义政权、流氓政权等，那么，合法 U 即是等于零而必然是无特征的，记为结论 F ；然而，依据同一律、前提决定结果原则，任何让人或事物遵循的法律都是标准性的、规则性的，也就必然是有特征的，则以法律的特征为前提的合法必然都是有特征的，合法 U 也就必然是有特征的，记为结论 G ，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得傀儡（无能）政权合法否定原则和傀儡（无能）政权非法原则。

依据相反（不同）不相容原则，傀儡（无能）政权合法否定原则和负面政权（政府）合法否定原则合并为非正面（政权或政府）合法否定原则和正面政权（政府）合法原则、政府（政权）正面原则、正面合法原则。

依据政府地位（势位）优势原则，任何政府的权力最终都集中于总统、君王手上，例如，在政治制度最优秀的美国，任何人当总统靠人头选票的丛林博弈和地方州权的权重选票的博弈，狭路相逢勇者胜，都是以输赢胜负论英雄的丛林本色，与其真实的能力、资格等深度效力没有直接关系，如希特勒通过选举当元首、参与杀害肯尼迪总统的人执掌权力，等等，这就是政权效力（资格、能力）定时（定点）原则 1、政权效力（资格、能力）定时炸弹原则 1、政权效力（资格、能力）极点（定于一尊）原则 1。

依据政权效力（资格、能力）定时（定点）原则 1、前提决定结果原则、同一律，政府中的关键性官员、职员的就职不是以总统、国王等的钦点、提拔为前提，就是以国会的定时定点提名为前提，或者以私人的片面之不可描述的裙带关系为前提（如特朗普），纯属关系上的中心化原则、圆心原则、红太阳原则、太阳蛋（膏药旗）原则，即风险不可预测的黑箱操作，等等，总之都是滴嗒滴嗒作死的定时炸弹，依此类推至于其他从属性的官员和职员，这就是政府效力（资格、能力）定时（定点）原则 2、政府效力（资格、能力）定时炸弹原则 2、政府效力（资格、能力）极点（圆心、红太阳）原则 2。

政权效力（资格、能力）定时（定点）原则 1 和政府效力（资格、能力）定时（定点）原则 2 统称为政府（政权）效力（资格、能力）定时（定点）原则、政府（政权）效力（资格、能力）定时炸弹原则、政府（政权）效力（资格、能力）极点（定于一尊、圆心、红太阳）原则。

依据政府（政权）效力（资格、能力）定时（定点）原则，任何政府、政权都是滴嗒滴嗒作死的定时炸弹，在时间层面上存在着绝对的定时定点的顶点优势，政府顶点（顶层、定时、定点、深层）优势原则。

依据有限政府有限原则、政府（政权）维持（维护、维持会）原则、政府顶点（定时、定点）优势原则，有限政府和维持政府并没有在效力层面设计任何防呆、防火等安全措施，一样具有顶点优势，这就是有限（维持、维护）政府地位（势位）优势原则。

如果政府（政权）W 的当权者具有非常态、无效、无能、无资格中的任何一项或多项，那么，其即是定时炸弹、即是不存在的、失能的、极端的、非常态的、非全面的，记为结论 F；然而，依据存在常态（非定时、定点）原则、无分别常态（常数）原则、政府（政权）正面原则，任何政府（政权）也是一种面向对象（民众）而必然为无分别的常态性存在，同时是正值存在，W 也不可能是例外的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得政府（政权、总统、官员、职员）非常态（无效、无能、无资格）否定原则和政府（政权、总统、官员、职员）常态（有效、能力、资格）原则、政府（政权、总统、官员、职员）效力（能力、资格）正面（常态）原则，如精神病和相应失能性重大疾病的人肯定不能当总统。

依据政府（政权、总统、官员、职员）效力（能力、资格）正面（常态）原则，任何政府不仅不能授权，还必须是维护天赋人权的，更必须是常态的、有效的、有能力的、有资格的，由此而来，在效力、能力、资格等本质上为正面的政府（政权）称为效力（有效、有资格、特征、本质、深层）政府。

依据有限政府程序性原则、政府维持会原则、政府（政权）效力（能力、资格）正面（常态）原则、相反（不同）不相容原则，有限政府是立足程序、框架层面，维持政府立足势位、权位层面，而效力政府立足效力、能力、资格等层面，也就是说，有限政府、维持政府都没有从效力、能力、资格层面上设计任何防呆、防火等安全措施，一样是无根道人，这就是有限（维持）政府无根原则。

依据有限（维持）政府无根原则、政府（政权、总统、官员、职员）效力（能力、资格）正面（常态）原则，我们将继承有限政府、维持政府，同时在效力、能力、资格等根本层面上建立深度政府实际承担责任，这就是政府承担（责任、效力、资格、能力）原则，其中的承担性政府称为承担（责任、效力）政府（政权）或深度（深层）政府（政权）。

依据政府承担（责任、效力、资格、能力）原则，承担政府是继有限政府、维持政府之后的第三步，那么，乔·拜登（Joe Biden）之后，谁将是美国的第三任国父？

政府在效力、资格、能力层面上的维持（维护、维持会），比照薛定格波动方程（Schrodinger wave equation）分解为空间上的赫尔姆霍茨（Helmholtz）方程和时间上的振动方程中的振动

方程，属于时间上的轨道规范、时间之道、时间轨道，这就是政府（政权）承担（责任、效力）时间轨道（规范）原则、政府（政权）承担（责任、效力）时间原则。

有限政府、维持政府、深层政府构成了程序、势位之空间分布道、时间之效力（时间之道）之三部曲，这就是政府三部曲原则。

依据有限政府原则、政府维持（维护）原则、政府承担（责任、效力、资格、能力）原则，依此类推，我们将在比照齐次方程组通解的久期层面上建立起久期政府（政权），在同一层面上建立同一（特征根、理性）政府（政权），在集成层面上建立起总线（通解或标准化）政府（政权），与此同时分别构成政府（政权）久期（理性）原则、政府（政权）同一（平衡）原则、政府（政权）总线（标准化、集成）原则。

有限政府原则、政府维持（维护）原则、政府承担（责任、效力、资格、能力）原则、政府（政权）久期（理性）原则、政府（政权）同一（平衡）原则、政府（政权）总线（标准化、集成）原则统称为政府（政权）六道原则，依此类推至于国家（宪法）六道原则同理成立。

有限政府（政权）、维持（维护）政府（政权）、承担政府（政权）、久期政府（政权）、同一政府（政权）、总线（标准化）政府（政权）统称为六道政府；与六道政府相对应的宪法和国家分别为有限宪法（国家）、维持（维护）宪法（国家）、承担宪法（国家）、久期宪法（国家）、同一宪法（国家）、总线宪法（国家），统称为六道宪法（国家）。

政府（政权）六道则、国家（宪法）六道原则、政国分离原则、国家常态（无分别）原则称为政府（政权）第一宪章、宪法第一宪章、国家第二宪章，为政府、国家、宪法应守的本份。至此，数学立政功成圆满，从而构成数学立政六位原则。

依据六位原则，政权、政府的最顶端是比照方程组通解的标准化政权，即是上帝的代理人掌管权位的层次，由此可见，基督的降临不是要废除所有的国王、总统和行政长官，而是要所有的国王、总统和行政长官仍然各司其职，因为，国王、总统和行政长官们处于比照非齐次方程组的非齐次特解层面上；而基督处于比照齐次方程组的通解上，等同于是万王之王、万主之主这个角色，二者是相辅相成的，而不是相互排斥的，这就是基督万王之王（万主之主）原则、万民诸王与基督（上帝）同在原则。

六位政权的层次分别是：有限政府、维持（维护）政府、承担（责任、效力、资格、能力）政府、久期（理性）政府（政权）、同一（迭代、平行政府或政权）、总线（通解或标准化）政府（政权），与此同时分别构成政府（政权）久期（理性）原则、政府（政权）同一（平衡）原则、政府（政权）总线（标准化、集成）原则。

依据政府收敛原则，任何政府、主权最终都是收敛而归一于最高行政长官、国家首脑的，这就是政府（主权）归一原则，依此类推至于联合国或以上的政府组织归一原则。

如果非久期政府 W 是合法、成立、正确的，那么，其即是无解的，也就是政府 W 是不可排除分裂的，记为结论 F ；然而，依据政府（主权）归一原则，非久期政府 W 必然是归

一而排除分裂的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得非久期政府合法（成立、正确）否定原则、非久期政府否定原则和久期政府合法（成立、正确）原则。

如果非同一政府 W 是合法、成立、正确的，那么，其即是不可排除分裂的，记为结论 F；然而，依据政府（主权）归一原则，非同一政府 W 必然是归一而排除分裂的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得非同一政府合法（成立、正确）否定原则、非同一政府否定原则和同一政府合法（成立、正确）原则。

如果非总线政府 W 是合法、成立、正确的，那么，联合国以上的政府组织即不是归一的，记为结论 F；然而，依据政府组织归一原则，非总线政府 W 必然是归一的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得非总线政府合法（成立、正确）否定原则、非总线政府否定原则和总线政府合法（成立、正确）原则。

非有限政府否定原则、非维持（维护）政府合法（成立、正确）否定原则、政府（政权、总统、官员、职员）非常态（无效、无能、无资格）否定原则、非久期政府合法（成立、正确）否定原则、非同一政府合法（成立、正确）否定原则、非总线政府合法（成立、正确）否定原则，统称为政府（政权）非六道否定原则和政府（政权）六道原则，依此类推至于国家（宪法）非六道否定原则和国家（宪法）六道原则同理成立。

政府（政权）六道原则和国家（宪法）六道原则统称为六位（六道）原则、六位（六道）统天原则，其中，有限、维护、效力、久期、同一、总线称为包含六个层次的六位或六道，从而构成六位（时成）原则。

如果政府（政权）六道原则中的任何一个原则不成立，那么，依据政府（政权）非六道否定原则，其政府（政权）即是不成立的，这就是政府（政权）六道先于合法（成立、正确）原则，依此类推至于国家（宪法）六道先于合法（成立、正确）原则、六位（六道）先于国家（宪法）原则同理成立。

依据六位（六道）先于政府（政权、国家、宪法）原则，政府的任何强拆、挖坟、活摘器官、种族灭绝、危害人类罪行、资源垄断（地产、教育、医疗、水电、烟草专卖、殡葬实施政府和国家支柱产业化等）、计划生育、计划经济、管生管死管吃喝拉撒、债务圈套、以权谋私、民不与官斗等等都是不被允许的，这就是禁止政府（政权、国家、宪法）六畜（行为）原则。

(5) 讲故事先于一切否定（错误）原则

任何故事记录着事件的经过、要素等，没有过程（经过）的存在即故事归零而没有故事，这就是存在（过程）先于故事（形式）原则。

比照六位（时成）原则，任何方程的通解特征根或方程组的久期都是在非齐次规范等于零的情形下存在的，这就是规律（规则、本质）先于存在原则。

如果讲故事即是万能的或关于本质的，那么，故事（形式）必然是先于规则、本质的，记为结论 F；然而，依据存在（过程）先于故事（形式）原则、规律（规则、本质）先于存在原则，规律（规则、本质）是先于故事（形式）的，结论 F 即是不可能的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得讲故事万能（本质）否定原则、讲故事先于一切否定（错误）原则和讲故事无关本质（规则）原则。

(附 4a)政国分离原则

任何政府、政权都是势位越高、权力越大，即是金字塔式收敛的，这就是政府集权（金字塔、收敛）原则。

古往今来，全世界无数多个国家都是，任何政府可以灭亡、政权可以更迭（即政府是有限的、相对的），但国家不会亡国，如英国、法国、意大利、中国等，这就是国家先于政权（政府）原则、政府（政权）国家化原则、国家常态原则、有限政府原则、政府（政权）有限（相对、被动）原则。

依据同一律、前提决定结果原则，战乱、大灾难等除外，一个国家的民众和国土资源是稳定的、无分别之常态的，国家作为一个包含无分别常态之民众的集合而必然是无分别之常态的，这就是国家常态（无分别）原则。

如果正常状态下政府 W、国家 U 不是分离的，那么，依据政府金字塔原则、同一律，与政府保持一体化的国家必然是收敛的，记为结论 F；然而，依据国家常态（无分别）原则，任何正常的国家都是常态的，国家 U 也不可能是例外，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得政国合一（同一）否定原则和政国分离原则。

依据同一律、相反（不同）不相容原则，任何法律都是通往正常、正义或维持原状而不可能是负面的，由此而来，任何负面的必然不可能是合法的，这就是负面非法原则。

依据负面非法原则、同一律、前提决定结果原则，任何篡夺、骗取的政权，如双赢是他们赢两次的假骗偷负面政权都是从效力层面上被否定的，这就是篡夺（骗取、和平演变）政权无效（非法、负面）原则。

依据有限政府原则，任何跳大神自封的政权或无条件的政权都是不可能存在或虚假存在而无效的，这就是自封（绝对、无条件）政权否定（无效、非法、不可能、错误）原则，如现在所有的共产政权和极权政权，如民众卖一个南韩电影就枪毙，诸如此类等等。

政府的权力分为六种：(a)君权神授、(b)人民选举、(c)丛林政权、(d)文官政权、(e)篡夺政权、(f)自封政权，归根结底为如下五类六种政权：丛林政权、社会（契约）政权、上天（效力）政权（根政权）、久期先天政权、中天政权、集成层面上的总线政权，即政权（政府）以天、武力、智谋、效力上天、久期（包括民选），这就是政权五分原则，同时构成前提（条件）先于政府原则、政府相对（有条件）原则、政权五分六位原则，具体如下：

(a)君权神授（运作得当在正义层面上即属遵守太一原则的中天政权），

(b)人民选举（归一化的久期先天政权），

(c)武力（战斗、战争、军政府）政权（丛林法则的丛林政权、狼王二代），

(d)文官政权（如宋代的文官政权和美国的文官主军制度：为具有权力自由度的社会政权），

(e)篡夺（骗取、和平演变）政权（双赢是他们赢两次的假骗偷负面政权：效力层面即上天层面的无效政权），

(f)自封政权（自吹自擂的无条件政权如死神政权：久期层面上无效政权）。

如果任何人或主体 **W** 处于负面或不利的情形 **U** 中被授予权利 **P** 为正确或成立，那么，主体 **W** 是承担责任（压力）的而必然是被动的，记为结论 **F**；然而，主体 **W** 被授予权利 **P** 而成为行使该权力的主体，也就必然是主动的，记为结论 **G**，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 **A**）和非 **A** 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 **G** 与结论 **F** 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得被动（负面、不利）主体授权否定原则和被动（负面、不利）主体不被授权原则、担责（被动、责任）不授权（不行权）原则。

(附 4b)精神病、残疾人、杀人犯、废物和正常人

人们或万物的快活是表现在生活层面的正值状态中，这就是快活生活（层次）原则。

任何快感是生理层次的，有生命即有快感，这就是快感生理（层面）原则。

任何快意是事业、人生的集成层次的，如快意人生，这就是快意人生（层次）原则。

依据绝对归零原则，在社会生活、人生中，精神病是无界限、无底线而为绝对归零的，这就是精神病唯有快感原则。

残疾人一旦达到太监的水平，其快感没了，快意人生肯定也不可能有，惟有在生活中忘记自我时获得一点快活（快乐），如分享书法成就时获得的快活，这就是残疾人（太监、东方不败）唯有快活（快乐）原则。

杀人犯一听到门外警笛的声音，一吓直接当伪哥而顿时失去了快感、一想到死到临头（死刑或终身监禁）时肯定万念俱灰而不可能有任何快活（快乐），最多就是有点报完仇后的快意人生（如果该杀人犯是属于报仇性质的话），依此类推至于其他罪犯同理成立，这就是罪犯唯有快意原则。

废人和死人一样没有任何快感、快活、快意，这就是废物（废人）瘪三（三无）原则。快感、快活、快意都有的就是正常人，这就是正常人三有（三好学生、三快）原则。

（6）共党两蛋一星原则

中国共党经济区原则、共党（共产）六畜兴旺原则

共产主义制度是全人类有史以来最血腥邪恶的畜牲不如的制度，动物世界尚有血缘之爱，共产制度则是总书记枪毙自己的父亲、儿子亲自枪毙自己的父亲、儿女出卖自己的父母等，人类必须消除这种灭绝人性的体制刻不容缓。

在俄罗斯、中国和欧洲，民众被共产主义欺骗而用小推车推出了共党政权、用小船划灭了人类文明，民众傻占主要；现在的欧美尤其是美国，那是高端的军方、精英、深层政府等上当受骗，欺男霸女式的上下通吃，这就是通骗的共党（共产）邪恶轴心原则。

即使是共党所说的腐败无能的大清，也不见官员们将自己的家人和财产都安营扎寨到欧美国外，也就是说，大清卖国不叛国；共党则反其道而行之，将自己的家人和财产都安营扎寨到欧美国外，唯独不敢送家人或财产去它们的宗主国或发源国俄罗斯，这种国家最有权力的独裁者和特权姐姐却连自己官宣的家国都不敢住，涇泾分明、黑白分明、爱憎分明，也就是说，绝对的天魔之上还有他们怕的更大的魔头，这就是共党超魔原则、俄罗斯超魔原则、共党卖国叛国原则、共党裸官原则。

如果中国 W 是共党的巢穴或山寨，那么，依据同一律，它一定与共党保持同一，记为结论 F；然而，依据共党裸官原则，共党与中国是相反的，亲人和最大的财富都在欧美而不在中国和俄罗斯，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得中国共党（共产）巢穴（家园、国家）否定原则和中国非共党（共产）巢穴（家园、国家）原则，由此而来，依据相反（不同）不相容原则，中国只能是共党割韭菜的菜园子，是共党活摘器官、收割人命、吸血的屠宰场，是土匪劫掠财物和人的猎场，这就是中国共党经济区（菜园、屠宰场、猎场、牧场）原则；与此相反的，欧美才是共党的巢穴、家园和匪窝，俄罗斯则是共党的香堂，从而构成欧美共党巢穴（匪窝、市场）原则、俄罗斯（黑帮）香堂原则，共党自然不敢住，那可是黑帮执法重地，一旦陷进去不死也半条命。

由此而来，中国是土匪的经济区鱼场，欧美是土匪的巢穴和匪窝，俄罗斯则是土匪的香堂，共党可谓名副其实的狡兔三窟，从而构成共党狡兔三窟原则。

进而，共党绑定了中国文化、民族习惯法、宫廷帝王术、江湖厚黑学、浑身上下捆满炸弹的牺牲一切之恐怖主义等五毒，成了名副其实的五步虎，这就是共党特色（五步虎）原则、

中国特使社会主义原则；与此同时，共党在主体上捆绑了 11 亿奴隶的中国人民、贪得无厌的世界权贵和深层政府、美国军方、学术精英、国际组织、X 铁等丐帮和流氓国家的失败国家，一起开倒车望地狱狂奔，可谓六畜兴旺，从而构成共党（共产）六畜兴旺原则。

共党割韭菜到活摘器官、收割人命、吸血，让你人财命器官四大皆空，这就是共党四大皆空原则，也就是说，共产主义上升到了全日空主义，从而又构成共党的全日空主义原则、共产全日空主义原则。

全世界都一样，共产党从诞生的那天起就特别能说会道，四处煽风点火鼓动所有人暴力推翻政府建立无限互殴（阶级斗争）的共产政权，归根结底就是比动物世界还底层的最底层的老灭绝之动物（本能）丛林主义，动物世界还有父子、母子、兄弟姐妹之间的温情之爱，共产主义则是强制人们父子斗、母子斗兄弟互殴，畜牲都不如：多少总书记亲自批准枪毙自己的父亲，多少儿子亲自枪毙自己的父亲，多少儿女出卖自己的父母……全人类有史以来最邪恶的杀人制度全人类有目共睹：单在中国，文革中杀害超过一亿以上的教授精英及其家属，饿死 4500 万人以上；苏联在和平时期杀害的无辜民众远远超过 2000 万人；苏共远东第三支部在长征前则在瑞金屠杀了 9 万多伤员和未成年兵，如今则四处屠村屠城；波尔布特则活生生屠杀了 300 多万柬埔寨人……绝对欠缺下有史以来全人类的最大的一笔血债。

有限政府、维持（维护）政府、承担（责任、效力、资格、能力）政府、久期（理性）政府（政权）、同一（迭代、平行政府或政权）、总线（通解或标准化）政府（政权）

丛林主义、资本主义（价值主义）、资源主义（特征根主义）=价格主义、标准主义（久期主义）统称为四大主义。奴隶主义、封建主义都分别只是资源主义的一种，从而并入资源主义；奴隶制经济、封建经济只是资源主义的一种，从而并入资源（主义）经济。

自然丛林、社会（政治、权力）丛林、资本丛林（超限丛林）、资源丛林称为四大丛林。超限基因灭绝（对应资源丛林、共产丛林）、资本丛林全灭绝、肉体丛林灭绝（对应资源丛林、纳粹丛林）、动物（本能）丛林灭绝（自然丛林）统称为四大灭绝，资本丛林主义、超限基因主义、肉体丛林主义、动物（本能）丛林主义统称为四大灭绝主义。

人类发展的正确顺序是丛林主义、资源主义（奴隶制、封建制）、资本主义、标准主义，而不是原来人们认为的奴隶主义、封建主义、资本主义、共产主义，其实，共产主义。

共党两蛋一星：共党（从不）说人话原则、共党（从不）干人事原则、共产主义（共党）畜牲不如原则、共党天骗原则

动物世界尚有血缘之爱；共产制度则是总书记枪毙自己的父亲、儿子亲自枪毙自己的父亲、儿女出卖自己的父母，等等，都是为了消除和直接消除动物间所有的爱，归零还不算，更进一步将互殴的斗争扩大化、最大化，击穿了正负而成为绝对，杀父之仇也不外乎如此，这就是共党（共产）绝对仇恨原则或仇恨绝对原则、阶级斗争绝对原则、共产主义（共党）畜牲不如原则。

依据共党（共产）绝对仇恨原则、同一律，共党的任何言行、教材、宣传都是绝对仇恨的阶级斗争保持一致的而必然是绝对的，这就是共产言行绝对原则。

依据共产言行绝对原则，共产党的欺骗是绝对的，纯属与生俱来，它不是小骗也不是大骗而是天片欺骗的天骗、登峰造极之骗、无以复加之骗，这就是共党（倚）天骗原则，不是倚天剑。

依据共党天骗原则，共党治下的两蛋一星非常精辟：朝鲜战场上炒蛋饭、张铁生的考试鸭蛋和女歌星披挂出将（花木兰多如狗、痒门女将满街走），这就是共党两蛋一星原则。

依据同一律，任何人都是会死的而必然是有限的，这就是人有限原则。

依据人有限原则、同一律、相反（不同）不相容原则，胡言乱语属于击穿正负的绝对，即不是有限的正常人所能说的，从而构成胡言乱语非人话原则。

依据人有限原则、同一律，任何人说话或做的事都是以意思或信息为前提的，与有限的人保持一致的，这就是人话相对（有条件）原则、人言行相对（有条件）原则。

人们撒谎是为了对自己有利或对他入不利，以自己或他人入为前提，这就是人话撒荒相对原则。

如果共党的任何言行 **W** 是人话、人干的或者是人，那么，人言行相对（有条件）原则，其必然是有限的，记为结论 **F**；然而，依据共产言行绝对原则，言行 **W** 是绝对的，记为结论 **G**，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 **A**）和非 **A** 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 **G** 与结论 **F** 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得共党说人话否定原则、共党人事否定原则、共党（共产党员）是人否定原则和共党（从不）说人话原则、共党（从不）干人事原则、共党（共产党员）非人（不是人、人面兽心、人皮）原则、人皮党原则，依此类推至于，香港陈彦霖一家的遭遇和一万七千多黑衣人的死亡即证明一切。

共党两蛋一星：不说人话（一蛋扯蛋）、不干人事（二蛋完蛋）、不是人（人面兽心）。

（7）全球刺杀肯尼迪接受调查被玩死（不接受调查被打死）原则

特朗普曾经发推说他的责任是阻止人类自我表现毁灭，指的就是武汉实验室的最大资助者美国五角大楼和中共高级军官叛逃的部门等，作为被共党深度蓝金黄的军队部分要将共党灭口和被祸害的军队部分要复仇，这一开打，中间夹带私货的核武器毁灭全人类几千次不会有问题。如同博士们爆料的，90 天后，武毒所接受调查共党被玩死，不接受调查共党被打死，横竖都是死，这就是全球刺杀肯尼迪必死（横竖都是死）原则、全球刺杀肯尼迪委员会（大本营）接受调查被玩死（不接受调查被打死）原则。

1963 年 11 月 22 日中午 12: 30 分，美国第 35 任总统肯尼迪被刺杀，军方、政要、黑帮、娱乐圈都被卷入还谍影重重，我们注意到，时间上非常有仪式感，绝对邪教所为。

近日，中共高级军官在秘密听证上所出示的，关于中共制造、实验超限生物病毒的视频和官方文件所造成的连锁效应仍在发酵，国防情报局(DIA)领导层将叛逃者留在国防秘密服务部(DCS)DCS网络中，以防止兰利和国务院接触该人，因为DIA领导层认为FBI、CIA和其他几个联邦机构内部存在中共间谍或内线；武汉实验室的最大资助者美国五角大楼即美国军方；另外，据NewsMax报道，前美国疾病控制中心主任罗伯特·雷德菲尔德博士周四告诉《名利场》，因为向媒体公开表示怀疑COVID-19源自武汉病毒研究所，他收到了来自其他科学家的死亡威胁，等等，显然，比刺杀肯尼迪总统更大的大重启阴谋正笼罩世界；进而，刺杀肯尼迪用的是子弹，刺杀全人类用的是原子弹和已经用了病毒原子弹，人类以至全世界已经陷入自毁漩涡，从美国到欧洲到亚洲打成一团，哪怕继续一秒钟，全人类随时谁也活不了，只要核按钮一按下、或战争旋扭一打开，我们称之为全球刺杀肯尼迪(屠杀)，归根到底为超限自毁大爆炸、超限自毁大爆炸，无数的病毒、无数的子弹和原子弹射向每一个人，人人都是受害者肯尼迪，从而构成了三大屠杀的全球刺杀肯尼迪自毁(大爆炸、灭世、末日)原则、末日全球刺杀肯尼迪原则、绝对(无限、超限)刺杀肯尼迪原则。

参与疫苗大屠杀、病毒大屠杀、人类大屠杀的幕后主谋、帮凶、执行者统称为全球刺杀肯尼迪委员会及其委员、成员，其主旨意成为全球刺杀肯尼迪主义：Globalism to Assassinate Kennedy 或 Globalism of Assassination of Kennedy。

显然，卷入全球刺杀肯尼迪主义大屠杀的主谋、帮凶、执行者的级别要比刺杀肯尼迪总统的高很多、多很多、歹毒很多，是无分别全球大谋杀和绝对全球大屠杀，同时都是不声不响就杀人的暗杀行动，这就是全球刺杀肯尼迪绝对原则。

2. 被动人海战术必败

(1) 被动人海战术必败原则：人海战术否定(错误)原则、被动人海战术自我爆炸(毁灭、木马)原则

二战中，苏联斯大林用人海战术打赢了德国；二战后，老毛用人海战术在南韩打赢了美国；现在，红左用人海战术和老毛来证明共党不可战胜，可能吗？

苏联用人海战术打赢德国和用人海战术在南韩打赢美国，其中人海战术胜利是因为国内的老百姓不知情，其基于如下的主动性牺牲W和被动性进攻U两个方面：(a)老百姓具有被洗脑、被欺骗下的主动性牺牲W，称为人海战术第一要素，从而构成人海战术第二要素主动原则；(b)上战场后共党用灭绝人性的督战队、恐怖主义政委的极端煽动加胁迫、高薪收买、家人胁迫等激发起来的被动性求生驱动下的进攻U，人海战术第二要素，从而构成人海战术第二要素被动原则。

依据不可逆转绝对原则、前提决定结果原则，任何胜利哪怕是短暂的胜利都是以不可逆转的失败为前提，这就是胜利绝对原则。

现在，中国人民从胡锦涛时代的18亿加隐形3亿人降低到现在的10亿人不到甚至是内部的6亿人左右，究其原因，党国用高压的天价房地产政策、医疗支柱产业化(如一盒原来5.7元的鱼精蛋白上涨到30万元、7000万元等)、教育支柱产业化(如一个普通幼儿园教育局和物价局批准的一个学期的收费超过8万元)，50年的计划生育，特权阶级除外的家

庭几乎都是独生子女，信访局长女儿被轮奸后跳楼而导致局长迅速成长为上访户，等等，民不聊生、生无可恋（博士军团说的男女比例失调而导致长大后没有恋爱对象），10%的党员及其家属外人人自危、家家户户都是受害者，人海战术第一要素已经不存在、人海战术第二要素灵不灵尚不得而知，依据如下的非主动人海战术失败原则之结果不言而喻，临阵倒戈或脱逃投降的可能性极大，人海战术即是开启红党大崩溃和灭绝的大后门，应该说是党国主动用来灭亡自己的反身木马，这就是被动（第二）人海战术自我爆炸（毁灭）原则、被动（第二）人海战术木马原则。

如果人海战术在欠缺第一要素下还能获得胜利 W ，那么，依据前提决定结果原则，依靠被动第二要素的人海战术胜利 W 即属被动而必然是有条件的、相对的，记为结论 F ；然而，依据胜利绝对原则，胜利 W 是绝对的而不可能是相对的，记为结论 G ，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得非主动人海战术（胜利）否定原则和非主动人海战术失败原则、被动（第二）人海战术失败（必败）原则，其中，非主动人海战术我们称之为比照 ADE 抗体依赖性增强（antibody-dependent enhancement）的绝对归零人海战术、第二人海战术、被动人海战术、 ADE （正反馈）人海战术；与此同时，斯大林和老毛的包含主动牺牲的人海战术称为第一人海战术、主动人海战术。

任何人都会死，这就是生命有限（相对）原则。

依据无分别绝对原则，子弹无分别地夺人性命，这就是子弹绝对（无限大）原则。

人海战术即是拿生命换对方的子弹消耗和最后的胜利，这就是生命先于子弹原则、有限大大于无限大（相对高于绝对）原则。

如果人海战术 W 是成立、正确或合法的，那么，依据生命先于子弹原则、有限大大于无限大（相对高于绝对）原则，人海战术 W 即是有限大大于无限大的，记为结论 F ；然而，众所周知，数学上无限大是大于有限的，即有限大大于无限大是不可能的，记为结论 G ，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得人海战术否定（错误）原则和人海战术反人类（反生命）原则。

（2）独裁决策效率高否定原则、独裁政权决策效率无效（绝对归零）原则

Biden: China thinks it will 'own America' by 2035.拜登说：「他坚信，在 2035 年之前，中共将拿下美国，因为独裁政权的决策效率高。」

然而，依据如下独裁政权决策效率无效（绝对归零）原则，乔·拜登（Joe Biden）言过其实，怕过头了，根本不用怕，独裁政权决策效率不可能决定任何胜负。

韩战中的人海战术取得一定胜利不是因为决策效率高，而是因为邪教洗脑术下的被欺诈的绝对性主动牺牲没有破除；如今，文革中政治杀害 1 亿人一上的精英及其家属，国家主席刘少奇、接班人林彪都没放过，如今则连信访局局长在女儿被轮奸条楼后都沦为上访户等，经过 70 年的血淋淋的事实的教育，躺平主义也已经出现标志着邪教洗脑术下的被欺诈的绝对性主动牺牲已经不再绝对而被（部门）破除，邪教的终结和正义的到来显然是必然的。

乔·拜登不用怕，任何人都不用怕，真理即是如此，没有任何人可以改变。

对于任何决策、事物 W ，如果其没有效力，效率再高也是等于零，如一台没有接上负载的发电机，即效率非常高，可是耗光了所有汽油后也没有发出一点光或输出点什么，这就是效力先于效率原则。

依据直接绝对原则，任何独裁者的决策及其效率是短路的、瞬间的、直接的，即是无条件而绝对的，这就是独裁者决策（效率）绝对（无条件、无差别）原则。

如果主体或事物 M 达成胜利的决策或其效率 P 都是相对于对手 N 的决策或其效 Q 而具有绝对优势 W 的： $P-Q=W \rightarrow \infty$ ，那么，依据前提决定结果原则、绝对归一原则， M 、 N 两者必然是无缝对接之合而为一的，即 M 、 N 两者以优势 W 为前提而必然是绝对而归一的，记为结论 F ；然而，命题中， M 、 N 两者是对手而必然是相互独立的，即排除了无缝对接的，记为结论 G ，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得相对绝对否定原则和相对无绝对原则、相对非绝对原则、相对相对原则。

依据相对无绝对原则，任何达成胜利的决策或其效率都是相对于对手而具有优势的，即是相对的和有差别的，也就是以相对于对手的优势为条件的，这就是成功（胜利、有效）决策（效率）相对（有条件）原则。

如果效率高的决策或事物 W 决定胜负，那么，成功（胜利、有效）决策（效率）相对（有条件）原则，其必然是具有效力而相对的，记为结论 F ；然而，依据独裁者决策（效率）绝对（无条件、无差别）原则，效率高的决策或事物 W 必然是绝对的，也就不可能是相对的，记为结论 G ，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得独裁政权决策效率高否定原则和独裁政权决策效率无效（绝对归零）原则。

(3) 119-911、新冠病毒（新冠疫苗）骨灰原则、119-911 密码

2019年的11月9日，闫博士爆料了新冠病毒的实验室人造起源，西方星象学家称共党挨了第一刀并已经破功，剩下的无论是矮千刀还是挨几百万刀（每个死难者一刀）都已经毫无疑问，灭亡只是个时间问题，这就是共党挨一刀（破功、必死）原则。

人类因为119而开启了得救的大门，美国的911开启了地狱之门，故119为911的颠倒即是人类进入了关闭地狱之门的时刻，我们称之为119-911密码，从而构成119-911密码原则。

mRNA疫苗、灭活疫苗、腺病毒疫苗等都在人体内疯狂复制并导致数量庞大的疫苗致死人数，其说明了一点，即使是失去活性的疫苗或病毒的拆分组件，其进入人体后仍然能够依靠一定的核心（遗传信息）在人体内收集相应的氨基酸、碱基（对）等组成有生命的活性病毒、疫苗或其片段等，等同于病毒、疫苗或其片段在人体内死而复生、死灰复燃，嗜神、ADE等随之一并恢复，这种病毒或疫苗的基于遗传信息的重组并复活现象，就象猫有九条命一样，我们称之为根生，确切地说是久期方程的特征根层次的根生，包括但不限于新冠病毒或其疫苗的前生和后生。

新冠病毒或其疫苗W在获得生命前的经由久期根层面与人的生命或人体内细胞的生命相通而依据遗传信息进行的组装、复制，我们称之为前生；新冠病毒或其疫苗W组装后经由久期根层面与人的生命或人体内细胞的生命相通而获得新的生命，我们称之为后生或赋生，也就是说，生命可以象对硬盘或记忆体写入数据或赋值一样简单，从生命的原点直接赋予，从而构成根生再造（赋予、死灰复燃）原则，综上所述，新冠病毒或其疫苗W的前生和后生统称为（久期）根生（复生），从而构造出一个全新的病毒或疫苗及其片段进入下一个生命周期。

显然，新冠病毒、新冠疫苗或其片段的根生为其成为一个真正的病毒（疫苗或片段）的第一个生命周期，如同造物主造物、起空的优昙婆罗，显然，遗传信息或病毒组装的记忆（信息）先于病毒的生命，这就是（遗传）信息先于生命原则，生命可以象对硬盘或记忆体写入数据一样简单，也可以如同借鸡生蛋一样借助其他生命体进行再生，也就是说，生命（力）就象电源产生电流驱动电路中的器件一样，可以任意转移、复制并且独立储存，从而构成了生命电流（能量）原则；与此同时，不同的生命种类、主体可以通过共同的久期层面进行赋予、传递、传播、驱动，这就是生命久期原则。

新冠病毒、新冠疫苗或其片段在跨物种的久期层面有效的遗传信息或记忆信息称之为一级生命（遗传）信息，其生命称之为跨物种产生的一级生命；不同种类的植物相互嫁接，能够在不同物种之间进行组合、组装的生命信息称之为二级生命（遗传）信息，其生命称之为跨物种组合的二级生命；只能在同种内延续或传递的遗传信息称之为三级生命（遗传）信息，其生命称之为三级生命；神能够在无物质的状态下存在，其信息称之为零级（平行）生命（遗传）信息，其生命称之为零级（平行）生命，其构成了生命分级第一宪章。

在一级生命中，猫能生狗、狗能生耗子，狗拿耗子是管教而不是多管闲事，等等，不一而足。

依据依据新冠病毒、新冠疫苗或其片段 W 的根生再造原则，其他生物辛辛苦苦的胎生、卵生、插枝、

英国研究人员发现了被命名为「B117」的病毒变体(播力增强 7 成)、印度变种 B.1.617.2、南非变种 B1351 等等，他们都是氨基酸 (amino acid) 级别的突变，也就是说，新冠病毒的嗜神经性、毒力等都是基于带正电的氨基酸突变；与此同时，哺乳动物的神经细胞静息电位是-70mV、骨骼肌细胞为-90mV、人的红细胞为-10mV 等等，总而言之，依据新冠病毒、新冠疫苗或其片段 W 的根生再造（死灰复燃）原则，除非你能让氨基酸化成灰，任何的蒸煮都无法让其丧失死灰复燃的能力，故新冠病毒、新冠疫苗或其片段又称为骨灰（化灰）病毒（疫苗）、平行病毒（疫苗），也就是说，新冠病毒、新冠疫苗的一级生命至少是处于氨基酸水平的，从而构成新冠病毒（新冠疫苗）氨基酸（水平）原则、新冠病毒（新冠疫苗）骨灰原则。

（4）共党（共产）现形记、久期（平行）冻龄（反向年轻、永生）技术、基因插管技术、久期（平行）生命支持系统、新冠病毒九孔螺（鲍鱼）原则、久期（平行）医疗（生命、基因、病毒）技术、共党丧事喜办（坟头蹦迪）ADE（杀人）原则

生命和医疗的福音：新冠病毒和疫苗大屠杀的逆转向工程由此开启。

新冠病毒以蝙蝠冠状病毒 ZC45/ZXC21 为模板、肺结核（拉稀） W_1 为引导，活载了艾滋病病毒（新冠病毒的疫苗注射后都检测呈艾滋病阳性） W_2 、埃博拉病毒（瑞德西韦有效） W_3 、大麻风（氯法齐明对瘤型麻风、面瘫为特征） W_4 、疯牛病 W_5 、癌症（干扰素有效） W_6 、（禽）流感（苏联的抗流感药物有效） W_7 、丙肝（对应 $\alpha 2a$ 干扰素等有效） W_8 、乙型脑膜炎 W_9 、疟疾或红斑狼疮（对应氯喹） W_{10} 、噬菌体（如 phi29 外壳硬得象装甲） W_{11} 、潜伏期 14 天的西尼罗（West Nile）病毒 W_{12} 等十毒大补丸 $W_j(j \in N)$ 。

从上面我们可以看出，人们可以用 $\alpha 2a$ 干扰素通过杀死（破坏）病毒上的丙肝基因或氨基酸 A 而杀死（破坏）新冠病毒，用氯法齐明通过杀死（破坏）病毒上的麻风基因或氨基酸 B 而杀死（破坏）新冠病毒，用氯喹通过杀死（破坏）病毒上的疟疾基因或氨基酸 C 而杀死（破坏）新冠病毒，用干扰素通过杀死（破坏）病毒上的癌症基因或氨基酸 D 而杀死（破坏）新冠病毒，用瑞德西韦通过杀死（破坏）病毒上的埃博拉病毒基因或氨基酸 E 而杀死（破坏）新冠病毒，用治疗艾滋病的药物通过杀死（破坏）病毒上的艾滋病基因或氨基酸 F 而杀死（破坏）新冠病毒，等等，上述的丙肝基因或氨基酸 A、麻风基因或氨基酸 B、疟疾基因或氨基酸 C、癌症基因或氨基酸 D、埃博拉病毒基因或氨基酸 E、艾滋病基因或氨基酸 F 等称之为比照久期层次方程的支体，他们分别代表不同病毒的特征主体与新冠病毒骨架组成 $n+1$ 的特征方程组（为等价的虚方程组）U，与各个支体相对应的特征方程称为支体特征方程 A、B、C、D、E、F；与各个支体相对应的药物称之为根元（根解）；新冠病毒骨架称之为载体或载支体，与新冠病毒骨架 ZC45/ZXC21 对应的方程称为载体方程或载支体方程 W，由此而来，当我们将新冠病毒骨架 ZC45/ZXC21 作为基准时，上述的方程组 U 就可以作如下的简化：

方程 W 为一个齐次方程，方程 A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F 分别为齐次方程 W 的非齐次部分规范方程： $W=A$ 这么个形式，如此以来，解的体系就变成齐次方程 W 的通解加上以非齐次方程 A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F 为规范的如下方程的特解：即 $W=A$ 、 $W=B$ 、 $W=C$ 、 $W=D$ 、 $W=E$ 、 $W=F$ 、 $W=A$ 的特解（根元），药物通过破坏或杀死支体来杀死载体和其他所有的支体，我们称之为九孔螺，人们从任何一孔将其放血一样拉平内外的电位，整个病毒体系就全部死掉了，故我们称呼新冠病毒为鲍鱼（九孔螺）病毒，各个支体之间是「与」的关系，这就是新冠病毒九孔螺（鲍鱼）原则；依此类推，人体内同一区域有不同变种的新病毒联手起作用，变种病毒的个体之间形成了本地方程组。

依据新冠病毒九孔螺（鲍鱼）原则，药物作用在新冠病毒上的支体上可以遍及整个病毒体系而置其于死地；相反的，当我们假设新冠病毒为等层次的对人类有帮助的主体 W ，如果我们用支持性的药物，作用于其支体上，其整个主体系统就能获得遍及的支持，依此类推，如果我们将与人体内的器官保持久期相通的基因工程体 Y 引入到器官 U 中，并经由基因体 Y 对器官 U 输入支持性的药物而令器官 U 修复病变或再生被损坏的组织，久期（平行）医疗、久期（平行）基因（工程）学、久期（平行）病毒学、久期（平行）生物学、久期（平行）生命学（量子学）、量子生命学（病毒学、基因学）、基因插管技术、久期（平行）冻龄（反向年轻、永生）技术由此产生，这就是基因工程（医疗、生物、病毒）久期（平行）原则、基因插管原则、久期（平行）永生（长生不老、避免器官移植、器官再生、反龄）原则，延长生命以至长生不老、避免器官移植的器官自我修复技术、比照人工心肺叶克膜的基因（插管）生命支持系统、无创医疗技术等也由此产生。

由此可见，新冠病毒及其疫苗不仅开启了对人类的大屠杀，但同时也让我们获得了一系列对等层面的久期（平行）生命（生物、基因、病毒）学极其相关技术，这其中的桥梁就是数学的久期方程和相应的矩阵学等。

共产党丧事喜办而不可救药，人们则是久病成良医、大病成神医，这次新冠病毒疫情和疫苗大屠杀则让人类踏出了久期（平行）医疗（生命、基因、病毒）技术的第一步，接着的离岸医疗（生命、基因、病毒）技术、总线医疗（生命、基因、病毒）技术等就依此类推同理可得了，天来神医浑然而成，这就是神医天成原则，对任何一个人来说都是充满希望、光明和胜利的福音。

依据击穿正反的绝对归零原则，共产党的丧事喜办、坟头蹦迪就是新冠病毒的九孔螺机制，人们只要戳破一个孔它就死定了：久期层面上的绝对归零，由此可见，共党、共产主义就是一个新冠病毒体系，在数学的久期层面上的机制是一模一样的，这就是共党（共产主义）新冠病毒原则、共党（共产主义）病毒原则；与此同时，共党、共产主义被称为、誉为（新冠）病毒党、（新冠）病毒主义。

相由心生，什么样的植物开什么样的花结什么样的果，什么样的人做什么样的事，共党、产国际、疫苗屠夫在久期层次上与新冠病毒毫无两样而制造了新冠病毒及其疫苗，所有人看清楚了吗？在极其简单的数学面前，任何罪大恶极的妖魔鬼怪都要现出原形，这就是共党（共产主义、疫苗屠夫）现形记（原则）。由此可见，数学就是一面照妖镜，这就是数学照妖镜原则。

从下列疫苗中致命的棘蛋白(S 蛋白)、辉瑞公司的疫苗和心肌炎案例看来, 疫苗中的 S 蛋白, 新冠疫苗中的棘蛋白(S 蛋白)具有象蚂蟥一样断面再生或断面自生的功能, 根据之前的报道疫苗中的其他断裂的片段也一样能自我复制, 整个疫苗就象九头鸟一样任何一个头断掉都能活、断掉的那个头也能自我复制而活, 故我们称新冠疫苗为九头鸟疫苗或蚂蟥疫苗。

也就是说, 在对人体的伤害上, 新冠病毒只是达到了九孔螺的水平, 新冠疫苗则达到了九头鸟放飞自我的飞行水平, 这就是新冠疫苗飞行(平行、九头鸟)原则。

如果任何喜事是被限制的, 那么其即是被动的、负面的, 记为结论 F; 然而, 任何喜事是正面的, 即排除负面的而不可能是被动的, 记为结论 G, 由此而来, 依据相反(不同)不相容原则(标定非 A)和非 A 否定肯定原则(标定判断和结果, 原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成: 依据前提决定结果原则和结果映射前提原则), 结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的, 从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确, 我们于是获得丧事喜办(坟头蹦迪)限制否定原则和丧事喜办(坟头蹦迪)无限(绝对)原则。

依据丧事喜办(坟头蹦迪)无限(绝对)原则, 共产党丧事喜办、坟头蹦迪, 丧事 U 即被无条件地等价与无限放大的正面之喜事 Y, 等价于 ADE(antibody dependent enhancement)中的抗体的无限增强、绝对增强, 这就是共党丧事喜办(坟头蹦迪) ADE(杀人)原则。

疫苗中致命的棘蛋白(S 蛋白)

依据 2021 年 5 月 31 日发表在 LifeSiteNews 的一篇文章显示, 加拿大安大略省 Guelph 大学病毒免疫学家兼助理教授 Byram Bridle 指出, 在注射 COVID-19 疫苗之后, 原本认为 mRNA 所产生的棘蛋白, 在发挥作用使人体产生抗体之后, 应该停留在肩膀的肌肉中。但是, 从合作的日本机构所提供的资料显示, 由注射疫苗所产生的棘蛋白最后却进入到血液循环中。这种情况就可以解释, 为什么会有成千上万的疫苗副作用报告, 如血栓、心脏疾病、脑部损伤、及生殖系统等问题。

最令人害怕的是目前所有的疫苗设计, 无论是透过 mRNA 或腺病毒的方式, 都会使人体内累积出大量的棘蛋白, 进而诱发血管发炎以及损伤, 最后促成中风、心脏病、偏头痛、血栓等其他有害人体的反应。

注射 mRNA 疫苗的人可谓是「移动的棘蛋白制造工厂」。也就是说, 透过接触可以将棘蛋白传播给那些未注射疫苗的人, 这就叫做自我扩散疫苗(self-replicating vaccines)。

截至目前为止, 美国 FDA 还没批准让任何一款 COVID-19 疫苗获取为中、长期安全的许可, 而只是给与紧急授权许可。这说明了目前施打疫苗的人都「勇敢」的参与做实验, 而真正中、长期会产生什么的后果目前没有人知道。

最后我们将 COVID-19 病毒与疫苗做几个归纳: COVID-19 病毒造成的是血管系统损伤而不是呼吸系统的损伤; 棘蛋白会随着血液循环系统聚集在任何的器官或组织; 即使没有病毒, 疫苗产生的棘蛋白也会损害人体细胞并引发血管的疾病。

在病毒的肆虐下，疫苗公司透过洗脑或者欺骗的方鼓吹大家去打疫苗，而不去提倡便宜又有效预防的药物如，喹宁+锌片等。并且在国家的紧急授权状态下，民众施打疫苗所产生的后果由民众自负，疫苗公司可以不用负任何的责任。

辉瑞公司的疫苗和心肌炎

以色列称心肌炎病例与辉瑞公司的第二剂疫苗有联系。人们再次谈论辉瑞公司的疫苗与接种后发生的一些心肌炎病例之间可能存在联系。这一次，以色列卫生部将矛头指向了这种药物，该部周二报告说，它已经发现辉瑞公司的疫苗与年轻人中出现的少量心肌炎病例之间可能存在联系。

《纽约时报》5月22日报道，美国CDC正在调查一些青少年新冠疫苗接种者的心脏问题。辉瑞去年12月底得到授权新冠疫苗可用于16岁和以上人群。FDA这个月早些时候将这个授权扩展到12~15岁的儿童。CDC更强烈建议12岁以上的美国人使用新冠疫苗。

《纽约时报》说CDC的疫苗安全处报告少量接受过新冠疫苗接种的青少年可能罹患一种心脏疾病——心肌炎。这种心肌的炎症通常是在受到某种感染之后发生的。

虽然对报告的审查仍处初始阶段，但CDC已在其网站上发布指南，敦促医生和临床医生对刚接受疫苗注射后的年轻人的心脏异常情况保持警惕。纽约有传染病专科医生发现，该病主要发生于青少年。大约是他们注射了第二剂辉瑞和摩德纳的疫苗后四天，而且男性比女性更为普遍。虽然可能存在心肌炎副作用。《纽约时报》的这篇报道还是通过专家的口并引用各种数据鼓励打疫苗，强调由疫苗引起潜在的心肌炎等副作用的风险跟患新冠的潜在风险相比要小。

《纽约时报》的这篇报道仅仅是短时间内众多报道新冠疫苗引起的可能副作用的其中之一。作为EUA试验产品的新冠疫苗，仅公开报道的副作用就几乎每天可见，更别说被掩盖不让报道的更为严重的情形了。相信民间有更多的关于新冠疫苗副作用的例子未被广泛报道或不能被公开报道。

与疯狂推荐打疫苗形成强烈对比的是羟氯喹遭受到的疯狂抵制。在全世界各国政府和官方医疗机构和主流媒体不报道新冠疫情真相、打压有效的治疗方法时。目前已被大量第一线有良知的医生证明在预防新冠病毒和得病初期极为安全有效的廉价药羟氯喹仍然未被广泛向大众推荐应用。与此相反，匆匆开发出来副作用还未被彻底了解的试验性的各种新冠疫苗极速在全世界被推广，是对生命的极度不负责任。除了经济利益驱使是否还有更不可告人的目的？

什么是心肌炎和心包炎？

心肌炎是心肌的炎症，而心包炎是环绕心脏的膜的炎症。炎症的发生可能是由于感染性因子损害或破坏了心脏的肌肉细胞。

欧洲药品管理局EMA最近很繁忙，疫苗的副作用频频出现，但是EMA依然放这些医疗公司一路绿灯。疫苗的副作用到底到什么程度？疫苗真的有作用么？如果疫苗的副作用巨大，而且没有太大的作用，未来的欧洲药品管理局EMA会处于一种什么角色？大的医药公司会不会因为医药事故而倒闭？一切都是未知，最可悲是小白鼠般的民众

(5) 马克思狗毙：共产政权（共党）沉船上岸不可能死三角原则、五子登科（五毒俱全）先于共产政权（共党）原则

任何共产党不执政的国家，它们是无法进行任何非法剥夺他人财产的共产的，这就是权力先于共产（财产）原则、权力（执政）是共产前提原则，也就是说，对于共党而言，权力（执政）是前提和手段，共产才是目的。

在没有执政时间，共产党唯一能用的就是金钱、武力（暴力）和邪教式的欺骗，它们用金钱收买政府（如蓝金黄）和壮大力量，用欺骗博取支持和同情，最终达到夺取政权的目的，如苏共远东第三支部用苏联斯大林的大把黄金发展壮大，吞金自肥，这就是钱拳骗限于夺取政权原则、枪杆子里出政权原则、重金买枪原则、资金先于枪杆子原则，也就是说，枪杆子里出政权归根结底于黄金（金钱）出政权，从而构成老毛不敢说出来的钱袋子里出政权原则。

众所周知，任何合法、正常、可持续的良性政府都是稳定、常态或上升的，而不是负压或具有损毁破坏力的，这就是合法（正常）政府（政权）常态（正态、上升）原则。

共党夺取政权之后，枪杆子里出政权、钱袋子里出政权，土匪的无本生意和商人的投机倒把的本质，决定了共党及其政权的负压性。

土匪是以力服人、商人是以利对人，依据前提决定结果原则、同一律，以武力掠夺和金钱获得性为前提的政权、政党必然是负压、吸取式、黑洞般的，这就是共产政权（共党）负压原则。

如果共产政权（共党）是 E 合法的，那么，依据正常政府常态（正态、上升）原则，其必然是常态、正态、上升而不可能是负压的，记为结论 F；然而，依据共产政权负压原则，其是负压的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得共产政权（共党）合法否定原则、共产政权（共党）否定原则和共产政权非法原则。

依据相反（不同）不相容原则、合法（正常）政府（政权）常态（正态、上升）原则、共产政权（共党）非法原则、无分别绝对原则，非法的共党及其共产政权为了打造虚假的合法性，如果共产政权（共党）没有用刀把子（警察特宪）镇压人人负压（受害者）的人民，没有用笔杆子欺骗人民和国际社会，没有用下招子、递刀子（阶级斗争）等挑拨离间（耍奸使诈）的手段让人民和国际社会自顾不暇、鸡飞狗跳而没法产生联合，没有用武装力量（如用军队和坦克镇压 8964）震慑民众和在关键时刻镇压不堪高压的揭竿而起的民众运动，没有用钱袋子（房地产、医疗、教育）收买国际力量（如华尔街、巴铁、丐帮国家和流氓政权）为共党（共产政权）站台和分化瓦解人民，没有用绑架国家（民族、法律）、制高点、大外宣、大内宣、教育等笔杆子洗脑民众，上述的刀把子、下招子（递刀子）、枪杆子、钱袋子、笔杆子五子登科而无分别地全面作奸犯科，同时五毒俱全而毒死全世界，共产政权（共党）是不可能获得虚假性常态或上升状态的，如共党把改革开放作为自己的合法性，这就是五子

登科（五毒俱全）先于共产政权（共党）原则、共产政权（共党）五子登科（五毒俱全）绝对原则、共产政权（共党）绝对负面原则。

如果共产政权（共党）E不是（绝对）邪恶（腐败、不可救药）的，那么，其就不可能是绝对负面的，记为结论F；然而，依据五子登科（五毒俱全）先于共产政权（共党）原则、共产政权（共党）非法原则，共产政权（共党）绝对负面原则，其是绝对负面的，记为结论G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非A）和非A否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论G与结论F是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得共产政权（共党）非绝对邪恶（腐败、不可救药）否定原则和共产政权（共党）绝对邪恶（腐败、不可救药）原则。

无论是在国内还是国际，共产政权（共党）都是军民融合，我中有你、你中有我，用蓝金黄和红色基因布局一切，让你打不到它而它却能背后一刀捅死你或假骗偷，与恶魔（厉鬼）附体不谋而合，这就是共产政权（共党）恶魔（厉鬼）附体原则、共产政权（共党）统战无缝对接原则、共产政权（共党）狗交原则，象一对狗交一样卡壳了。

显然，依据权力先于共产（财产）原则、共产政权（共党）恶魔（厉鬼）附体原则、共产政权（共党）绝对邪恶（腐败、不可救药）原则，对于共产政权（共党），权力（执政）是前提和手段，共产才是目的，绝对邪恶（腐败）的五子登科（五毒俱全）是常态、必然；然后，权钱拳三位一体于我中有你你中有我的恶魔（厉鬼）附体上，这就是共产政权（共党）权钱拳三位一体于恶魔（厉鬼）附体原则、共产政权（共党）倒三角原则，不堪入目。

依据共产政权（共党）倒三角原则，共产政权（共党）本来意图以死三角通过反向称霸世界无限延续其政权，结果昏招迭出而自己挖坑自己埋，在国际上把自己陷入过街老鼠人人喊打、人人得以诛之的丧家鼠新形势（他们在沉船计划把财富和家人都搬到国外去了），在国内陷入众叛亲离的无底深渊中，沉船是必然、上岸绝无可能、下跪（断臂求生）没人敢接（俄爹罗斯都对杨老虎翻脸提前发悼词：中俄关系到此为止）：欧美人民正磨刀霍霍向黄鼠狼（一刀不死再补亿万刀——绝非美元 dollar），万劫不复的群殴致死是最轻的、挫骨扬灰绝对无可奉告（不然民众会说残忍）的，这就是共产政权（共党）沉船上岸绝无可能（不可能或无望）原则、共产政权（共党）死三角原则。

依据共产政权（共党）死三角原则、相反（不同）不相容原则，全世界国家与共产政权（共党）在政治、金钱、科技上脱钩而瘫痪其动力、取消其合法性，共产政权（共党）的恶魔（厉鬼）附体神功随之破功、倒三角随之瓦解，刀把子、下招子（递刀子）、枪杆子、钱袋子、笔杆子随之纷纷倒戈、逃之夭夭或分崩离析：五子登不了科而名副其实断子绝孙，剩下的就只是雷霆万钧的法律行动和灰飞烟灭的军事行动了，总而言之，共党是脱钩瘫痪等死、垂死挣扎作死、法律军事堕落万丈深渊死（象绞刑犯脚上绑大石头一样下坠死），构成了三角死，活没活样（假骗偷全被揭穿）、死没死相，可谓不得好死，这就是共产政权（共党）三角死原则，死亡都是最稳定的三角形之死，即是灰飞烟灭用不存在，人物都一样，上天的旨意怪得了谁？

500 年来，俄罗斯苦练养狗神功、吃狗技巧、杀狗大法，现在又到了卸责杀狗（比照卸磨杀驴）的时候了，这就是俄罗斯狗毙原则，马斯克(Elon Musk)带币狗币，马克思则是令俄和华尔街养的狗坐以待毙——狗毙，可谓不同人不同命，这就是共产政权（共党）狗毙（坐以待毙）原则、马克思狗毙（坐以待毙）原则，比照斯科(Elon Musk)狗币（带币）。

（6）诺贝尔奖得主法国病毒学家 Luc Montagnier 警告疫苗大屠杀和哈密吉多顿（Armageddon）绝对终战

新冠病毒和新冠疫苗是中共及其西方同谋用来大规模消灭全球人口的人口原子弹、生化核武器，中国迄今为止已经接种 7 亿剂疫苗，按一个家庭 1: 3 的传播率来看，中国大陆在 1 到 2.5 年的时间内将被新冠疫苗的 ADE 消灭所剩下的 2/3 以上，再剩下的人们的基因被疫苗无限制地修改成人不人鬼不鬼的基因怪物，真正的人类将不复存在，怪物统治世界后也最终被愚昧、残暴所终结。

疫苗屠杀是一种慢性却被政府强制、被主流媒体欺骗的全面性绝对大屠杀，而且是以拯救你的名义而取消的戒心和抵抗意志，根本还达不到力量的层面，这就是疫苗大屠杀绝对原则；进而，依据绝对传代原则、绝对归零原则，疫苗大屠杀在时间上是没有意义也没有任何需求的，以时间换空间再也行不通，这就是疫苗大屠杀与时间（空间）无关原则、疫苗大屠杀瞬间遍及原则。

也就是说，依据绝对之题无相对之解原则，人类在疫苗大屠杀、病毒大屠杀、种族灭绝的共产主义大屠杀的三大战役中，八年抗战的以时间换空间的持久战战略没有任何用武之地，我们必须在全局上采取果断杀伐的全面抗战才能奏效，这就是全面抗战的绝对战役（战争）原则，人类到了这三大绝对战役的最后关头，唯有地不分南北、人不分东西全面杀伐出击才有生的希望，而不是象现在一样坐以待毙并配合黑暗屠杀力量打疫苗找死，这就是哈密吉多顿（Armageddon）决战原则、人魔（神魔、人鬼）大决战原则、平行大决战原则、天战（神战、绝战）原则，其中有三战：决战共产大屠杀、决战疫苗大屠杀、决战病毒大屠杀。

现在新冠疫苗不是无效，而是无限大毒效、反效，从而在政府的强制下、在媒体的引导下进行全面灭绝的大屠杀，这不是日本天皇的终战，而是为生的希望终止一切邪恶的终结之战，从而构成主动终战（原则），二战中日本天皇的终战是自己一方投降的被动终战。

短短四十年以来，从艾滋病病毒被确认的 1981 年算起，免疫缺陷从被动的、有限的、应答型的 HIV 变成了主动的、绝对的攻击性武器，生化核武攻击，这就是 HIV 应答原则、ADE 攻击原则。

HIV（human immunodeficiency virus）是接触性传染、慢性死亡（潜伏期 8 到 9 年），以感染为前提才有事而必然是有条件的、有限的，这就是 HIV 有限（被动）原则。

依据不受限制绝对原则，新冠病毒及其疫苗的抗体依赖性增强 ADE(antibody-dependent enhancement) 是无限制而致人于死亡的，这就是说新冠病毒（疫苗）绝对原则。

如果新冠病毒及其疫苗的抗体依赖性增强 ADE 不是主动的，那么，其主动领域是空白的而一定不可能是主动的，记为结论 F；然而，依据新冠病毒（疫苗）绝对原则，ADE 是绝对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得新冠病毒及其疫苗的 ADE 非主动否定原则和 ADE 主动原则。

诺贝尔奖得主法国病毒学家 Luc Montagnier 警告说，每个接种新冠病毒疫苗的人都将死亡。《自然新闻》据法国著名病毒学家吕克·蒙塔涅尔说，「任何接受中共冠状病毒注射的人都没有长期生存的机会。」「那些已经接种疫苗的人没有希望，也不可能得到治疗，我们必须准备火化尸体。」吕克·蒙塔涅尔（Luc Montagnier）2008 年获得诺贝尔生理学或医学奖。

在详细研究了中共病毒疫苗中所含的成分及其的作用后，蒙塔涅尔得出结论，每个注射的人最终都会死于抗体依赖增强，或 ADE。「这就是所有可以说的，」他补充说。

蒙塔涅尔被认为是第一个发现艾滋病毒的人，去年春天他警告说，中共病毒含有免疫病毒的人为拼接的 DNA。现在看来，这些改变似乎可以在中共病毒「疫苗」中找到，这些「疫苗」正在为人们的身体提供最终的突然死亡。

蒙塔涅尔去年还表示，「中共冠状病毒基因组中艾滋病毒和疟疾细菌的存在是高度可疑的，病毒的特征不可能自然产生。」原来他是正确的。

越来越多的证据表明，新冠疫苗注射对许多人来说是一种「缓慢」的杀戮，这意味着它们的有害影响需要一点时间来显现出来。然而，对一些人来说，伤亡将立即到来，正如我们最近在头条新闻中看到的。

所有这些都将解释唐纳德·特朗普和他的「经线速度行动」计划疯狂地急于以「经线速度」给人们接种疫苗，使用任何必要的策略或胁迫策略来达到预期的目标。一旦有足够的接种疫苗的人开始死亡，剩下的未接种疫苗的人将很可能抵抗，这就是为什么拜登政权正在迅速采取行动，让尽可能多的人注射疫苗，最好是在 7 月 4 日之前。

中共病毒疫苗是中共及其西方同谋用来大规模消灭全球人口的工具，越来越得到更多世界顶尖病毒学专家的证实。注射中共病毒疫苗就是往自己身体里注入一枚定时生物炸弹，让自己随时面临死亡的威胁。然而世界各国政府仍然在加速推行疫苗接种运动，黑暗势力仍然在操控着政府、医疗权威机构和主流媒体等，大多数民众出于无知，或积极主动或被迫接种疫苗，这真是人类的悲哀。接种疫苗的人群通过接触就可以传播棘突蛋白给那些未接种疫苗的人群，假以时日全人类都将被中共病毒感染。新冠病毒不可能有疫苗。

（7）三大战役对三大屠杀、（大）屠杀（无分别杀戮）极端（血光、血光之灾）原则

今天，世界死于新冠病毒感染的注册死亡人数超过 375 万、注册感染者接近 1.74 亿，印度疫情中的大量烧人让人们见识了什么是人间地狱，香港反送中一万七千多名黑衣死难者让世界明白什么是邪恶……疫苗大屠杀、病毒大屠杀、共产大屠杀（种族灭绝、反人类大屠杀）称为三大屠杀，疫苗、抗疫、反种族主义就象一块卫生巾，貌似止血实则吸血，这就是三大屠杀卫生巾原则。我们将发起三大战役来对抗并消除三大屠杀。

任何个政党（主义）W 被妖魔化，那么，其一定是被动的，这就是妖魔化被动原则。

如果一个事物（政党、主义）W 是妖魔仍然被妖魔化，那么，依据妖魔化被动原则，其一定是被动的，也就是排除主动而不可能是绝对的，记为结论 F；然而，依据直接绝对原则、不可更改绝对原则，命题中 W 本来就直接（不可更改）是主体性妖魔而必然是绝对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得妖魔（被）妖魔化否定原则和妖魔无法妖魔化原则。

如果一个政党（主义）W 不是妖魔却被妖魔化的，那么，依据妖魔化学被动原则，其必然是被妖魔化而为负面的，记为结论 F；然而，命题中政党（主义）W 不是妖魔而必然不可能是负面的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得非妖魔（被）妖魔化否定原则和非妖魔无法妖魔化原则。

如果一个政党（主义）W 不是妖魔却老是说国际社会将其意识形态妖魔化并将其否定，那么，依据非妖魔（被）妖魔化否定原则，国际社会不可能将其妖魔化，其言即为虚假的，记为结论 F；然而，事实上，国际上大绝大部分国家又依据如下无可争辩的事实认证其为妖魔：文革中杀害中国精英超过一亿人，饿死四千万人，特权阶级和高层的家人、私生子都不敢住国内，说是有史以来最腐败无能的大清和国民党都没有如此做过，等等，其言又是真实的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得非妖魔否认妖魔否定原则和妖魔否认妖魔原则、妖魔做贼喊捉贼原则。

依据妖魔做贼喊捉贼原则、同一律，只有妖魔才会否认妖魔，共党即为妖魔，这就是共党妖魔原则。

胎儿生命存活的前提是母亲的血液，任何人生命存活的前提是自己身体内的血液，没有血液就没有生命，这就是血液先于生命（存活）原则。

一个受精卵着床于子宫而处于生命之源，但它在个体上还没有发育出各种器官和血液，这就是生命之源先于血液原则、子宫生命之源原则。

依据血液先于生命（存活）原则、生命之源先于血液原则，其必然有生命之源先于生命原则。

依据血液先于生命（存活）原则、生命之源先于血液原则、极端绝对原则，任何人、政党、国家、主义无分别或无条件地毁灭他人生命、消灭或耗尽他人的血液，如种族灭绝和无分别的反人类病毒大屠杀、疫苗大屠杀、意识形态大屠杀等，相应的生命之源无以为继而断裂，他们所犯的罪行即属先于血液的生命之源的极端之源头罪行，这就是（大）屠杀（无分别杀戮）凌驾于（先于）生命之源原则、（大）屠杀（无分别杀戮）极端（血光、血光之灾）原则、（大）屠杀（无分别杀戮）绝对原则、血光（之灾）绝对原则，故无分别的杀戮、（大）屠杀又称为血光之灾、血光罪行，如南京大屠杀、海参崴大屠杀等。

依据（大）屠杀（无分别杀戮）极端（血光、血光之灾）原则、法律禁止犯罪原则、极端绝对原则，禁止（大）屠杀（无分别杀戮）、血光之灾的法律 W 同样也是凌驾于（先于）生命之源的，我们称之为血光（之灾）法律或法案，这就是血光（之灾）法律或法案禁止血光之灾（血光罪行、屠杀、大屠杀、无分别杀戮）原则、血光（之灾）法律（法案）绝对原则。

任何血光罪行、屠杀、大屠杀、无分别杀戮都是与平行于生命之源和血液过不去，这就是（大）屠杀（无分别杀戮）平行原则、血光（之灾）法律或法案平行（在天）原则，比照飞龙在天。

新冠病毒的病毒大屠杀、疫苗大屠杀、共产大屠杀都是全人类的血光之灾，罪犯天条而必然被天诛杀。

（8）共党亡党、共党不知死活原则、俄罗斯的狗毛主义和毛狗主义

韩国人养狗、杀狗去毛、吃狗一条龙是顺序得当；500 年来，俄罗斯吞并了中国超过 2300 万平方公里的土地，靠的是长期养狗、吃狗、杀狗灭口的夹死一条街的硬气，有的甚至是跨代两百年养二狗，对于任何狗未杀先吃，生吞活剥满嘴毛，夺得了 2300 万平方公里以上的中华国土，狗腿子们吹嘘是大国沙文主义，明眼人一看就只能是狗毛主义和对方的毛狗主义，狗毛主义指的是茹毛饮血，连狗的毛都不放过，人家是雁过拔毛它这是养狗薅狗毛、吃全狗，让狗吐出国土、财产、如今的活摘器官和奴隶；毛狗主义又称为俄狗主义则是只要自己能当权得利，对外卖国卖人民、卖祖宗活摘人民器官如入无人之境，连狗都不干的事情他全干了：对外当狗对内拿狗毛当令箭对人民吸血拔毛、祸国殃民、毛手毛脚，绝对侮辱了狗类的一世英名，毛贼就是典型的样板。我们注意到，毛狗（主义）是俄罗斯的土特产，狗毛（主义）则是俄罗斯的大国神器，人们是食言而肥，它这是食狗而胖，绝对技压爱好吃狗肉的韩国。

韩国人把吃狗当成一种文化，先杀再吃，属于脱毛层次，这就是狗无毛主义（文明）、无狗毛主义、无毛狗主义，从而构成无毛狗杀了吃原则；与此同时，俄罗斯则是毛狗吃了杀原则，二者绝对不可同日而语，而必须是要分开处理的：一个是象香蕉（banana）剥了吃一样的杀了吃而另一个则是吃了杀。

在国内以至世界上，任何政党都是一种跨自然主体的代表性组织： $A=\{A_1、A_2、A_3\cdots\}$ ，必然是有别于其组织外在的，这就是政党区别（有界）原则。

共党管天管地管狗屁，唯一不能管的就是它们死到临头的死期。如果共党 W 能管理它们自己的死期，那么，依据凌驾绝对原则、绝对无分别原则，共党即是超越（自身的）生死的，也就必然是绝对的、无分别的，记为结论 F；然而，政党区别（有界）原则，任何政党包括共党 W 都是有区别的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得共党管自身死期否定原则和共党无法管自身死期原则、共党不管死期（不知死活）原则，依此类推至于政党自身死期否定原则和政党无法管自身死期原则、政党不管死期（不知死活）原则。

如果共党不是一个终结性的死党，那么，其必然不可能是绝对的，记为结论 F；然而，依据无条件绝对原则，共产党是以无条件占有他人财产为绝对教条的，即属绝对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得共党非死党否定原则和共党死党（亡党、死亡政党）原则，依此类推至于任何绝对的政党之得绝党非死党否定原则和绝党死党（死亡政党）原则同理成立。

3. 美国怪圈、军事盲打、狗共狗交原则

(1) 美国怪圈、世界盲打

美国为了追求利益和利润和中共勾兑、印度和东南亚各国为了拿走中国的世界工厂地位而与中共反目成仇、日本为了解封而对抗中国、俄罗斯为了报苏联解体仇而四处放毒和煽风点火、中共为了不灭亡而操盘手拿赌徒做替死鬼去得罪全世界、欧洲为了机会均等而在与共产党勾兑和抗共之间摇头摆尾、美俄欧为石油利益在南海大打出手……可是，我们注意到，近代史上，日本和苏联都是从肉体上种族灭绝中国人的国家：南京大屠杀超过 30 万中国民众无分别被虐杀；海参崴超过 30 万的中国人被斯大林一次性灭绝，海兰泡大屠杀和江东六十四屯大屠杀更是惨绝人寰，都是连汉奸也没放过，如今，美国对日本解封印，联手俄罗斯灭共同，立刻就制造出比共产党更恐怖的邪恶轴心。

辽宁号的核心平衡器不堪一击已经通过美军的临战测试、舰上除了女人都是俄军的不争事实随之曝光天下，美军和日本人当场傻掉，一场不会再有任何预报和最后通牒的集束核武器定向斩首加热战清除的第三次世界大战随时开打……

马克·吐槽说过，历史总是惊人的相似（历史肯定不会以一模一样的、人物、时间等重演），美国、欧洲等以利益优先，二战的希特勒是美国政府、美国华尔街、欧洲犹太资本（如罗斯柴尔德家族 Rothschild Family）等包养、支持的二奶，最后二奶上位成毒气室杀人的恶奶；萨达姆也是美国包养、培养的职业间谍而最后直接或间接地给美国人民带来多少灾难；在文革 10 年中就杀害超过一亿中国精英的吸吸屁（CCP）也是美国从 1930 年代开始包养、培养出来的杀人狂魔，现在美国人民死亡近 60 万超二战和超 3000 万人感染来源于谁释放了美国的隐形核武器？二战中美国拉着全人类有史以来第一个最邪恶的苏联政府打人类技术文明灯塔的德国，最后苏联给美国带来了 40 年的冷战损害和至今未解的民族仇恨；现在，美国拉着曾经侵略全世界军国主义日本消灭 CCP，最后肯定又是重新释放了人类有史以来的另一大魔鬼……美国在总统选举中存在着不少摇摆州，可是美国本身就是个摇头摆尾的摇摆国，全人类在命运的层面上周期性地「死去活来」，周而复始、循环往复，就象周期性的经济危机和大萧条一样，这就是怪圈危机、美国怪圈或世界怪圈，构成了美国（世界）怪圈原则或怪圈危机原则。

二战后美国是老打，对北约指东打东、指西打西，象癌症一样的美国怪圈随之扩散到全世界。美国怪圈不断地制造希特勒纳粹、苏联、种族灭绝的萨达姆、宗教极端主义的 911 实施者、卡扎菲等等，花钱买痛快、请鬼拿药方。

任何周期性的经济危机都是不可更改或摆脱的，依据不可更改原则，其即是绝对的，这就是周期性（经济危机）绝对原则。

如果比照周期性经济危机的怪圈不是绝对的，那么，其即不可能是周期性的：希特勒纳粹、苏联、种族灭绝的萨达姆、宗教极端主义的 911 实施者、卡扎菲、如今的不可描述的俄控共产政权等等，花钱买痛快、请鬼拿药方，记为结论 F；然而，依据美国（世界）怪圈原则，希特勒纳粹、苏联、种族灭绝的萨达姆、宗教极端主义的 911 实施者、卡扎菲、如今的不可描述的俄控共产政权等是轮番上阵、周期性发作的，就象精神病一样，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得怪圈非绝对否定原则和怪圈绝对原则，依此类推至于普遍情形同理成立。

如果怪圈不是末日的，还有其他选择的，那么，其非绝对是不可排除的，记为结论 F；然而，依据怪圈绝对原则，其非绝对是予以排除的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得怪圈非末日否定原则和怪圈末日原则。

依据同一律，任何被控制的对象都是被动的而相对于控制必然是相对的、有限的，这就是控制相对（有限）原则。

依据不可更改绝对原则，任何不被控制的事物都是处于正常之外而不可控制的，也就是不可更改的，这就是不可控制（失控）绝对原则 1。

如果不可控制（失控）不可排除不是绝对的，那么，其必然是非绝对的而是排除绝对的，记为结论 F；然而，不可控制（失控）绝对原则，任何不可控制（失控）不可排除的事物 W 是不排除绝对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得不可控制（失控）不可排除非绝对否定原则和不可控制（失控）不可排除绝对原则 2。

不可控制（失控）绝对原则 1 和不可控制（失控）不可排除绝对原则 2 统称为不可控制（失控）绝对原则。

任何邪恶（犯罪、战争）都不是正常的而不可控制的，依据不可控制（失控）绝对原则、绝对传代原则，这就是邪恶（犯罪、战争）不可控制（失控）原则、邪恶（犯罪、战争）绝对原则、邪恶（犯罪、战争）无限扩大原则、邪恶（犯罪、战争）扩大不受限制原则。

后面的邪恶都是在继承前邪恶的基础上建立的，如不可描述的政权继承了日本的 100 部队、731 部队的拿活人做实验的生化武器之邪恶，接着又中西结合美国和英国的精英及其前沿技术，同时雇佣了俄罗斯生化专家等，从而成功地发展了 SARS-1 和 SARS-2 的新冠病毒；在原子弹技术上，美国继承了德国的成就、苏联继承了美国从德国人那里拿到的技术、中共则是从苏联那里获得的美国原子弹技术，归根结底都是从德国纳粹那里偷来或拿来的……依据邪恶（犯罪、战争）无限扩大原则、邪恶（犯罪、战争）不可控制（失控）原则，怪圈让邪恶技术、犯罪得以存在、继续并发展或在合适的时机进行发展尤其是爆发式发展，最终人为制造今日新冠病毒下人类的末日大灾难：印度末日、美国末日、香港末日、最终世界末日，这就是怪圈末日原则。

（2）军事盲盒原则：不宣而战的军事怪圈

在 1942 年的空袭东京中，美军没有任何预报，万国围剿的灭共战争不会有任何预报，末日最后黑暗的降临不会有任何预警；与此同时，美国在中东斩首恐怖主义分子也是没有任何征兆的潜伏式盲打，等等，这就是各国（美国）盲打（盲盒）原则、军事盲盒原则，即不宣而战的军事怪圈。

任何不可描述的事物不是绝对黑暗（铁幕、没有证据、如月经警察之不敢描述）的就是不留缝隙的无障碍、直接、短路之情形的，任何描述的机会、可能性都是不存在的，也就是无法公开的而具有无限大的阻力，依据无限大绝对原则和同一律，不可描述即属绝对的，这就是不可描述绝对原则。

二战以后，军事盲盒已经习以为常并当作理所当然的世界主流，它在对方防范最弱的时候造成最大限度的伤害（祸害）和打击，随之制造了不可预测（或看到的手为时已晚）、不可抗拒、无法防范的最大打击效果和最残酷的战争后果，与背后捅刀子、老乡老乡背后一枪是一样的，其过程必然是无障碍的、零阻力的、直接的，依据无障碍（直接）绝对原则、同一律，其即属绝对的，这就是盲打（盲盒）绝对原则、盲打（盲盒）灭门（后门、漏洞）原则或绝对原则；与此同时，依据同一律，盲打（盲盒）的过程是无障碍、直接、短路的决定了其过程是不可描述的，这就是盲打（盲盒）不可描述原则。

依据盲盒绝对原则，正义之军诛灭邪恶不宣而战，所有有样看样没样自己想的邪恶势力毁灭文明肯定更加不宣而战，显然，只要不想偷工减料和节省人员及战斗消耗，任何正义军队诛灭邪恶的行动都可以以宣战的模式实现，即节省减员和偷工减料最多只是不出兵的状态而必然是出兵总量之有限的，这就是盲打（盲盒）节省减员（偷工减料）有限原则；然而，无论是东京空袭、恐怖主义斩首还是本次的新冠病毒的末日疫情，其不宣而战所导致的破坏、摧毁都是最大限度的、不可恢复的，尤其是本次新冠病毒所导致的印度末日、世界末日大灾难，这就是盲打（盲盒）后果绝对原则。

如果盲打（盲盒）是正确的，那么，其收获一定是大于损耗之总量正值的，即排除总量之负面，记为结论 F；然而，依据盲打（盲盒）后果绝对原则、盲打（盲盒）节省减员（偷工减料）有限原则，其收获的相对的省减员（偷工减料）必然是小于其绝对的后果的，也就是，象新冠病毒一样导致世界末日的得不偿失的总量负面是不可排除的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得盲打（盲盒）正确（成立）否定原则、盲打（盲盒）否定（错误、非法）原则。

依据盲打（盲盒）后果绝对原则、绝对归零原则、绝对传代原则，盲打（盲盒）必然是绝对归零而无效的、错误的，这就是盲打（盲盒）无效原则。

如果盲打（盲盒）不是末日的，还有其他选择的，那么，其非绝对是不可排除的，记为结论 F；然而，依据盲打（盲盒）绝对原则，其非绝对是予以排除的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得盲打（盲盒）非末日否定原则和盲打（盲盒）末日原则。

依据无条件绝对原则，对任何事物 W 的任何不可预知的战争、打击、事物 U 等都是无前提、无条件的，这就是不可预知绝对原则。

依据高尚目的不能用卑鄙方法达成原则、不可预知绝对原则，盲打是一种绝对黑暗的战争、打击，这就是盲打绝对黑暗原则。

依据不可预知绝对原则，战争本身就是一种死亡（生命的黑暗或黑色）不可预测的赌博和悲剧，这就是战争黑暗（黑色）绝对原则。

依据不可预知绝对原则，任何暗战（黑暗战争）都是不可预知的而必然是绝对的，这就是黑暗（黑色）战争绝对原则。

依据战争黑暗（黑色）绝对原则、盲打绝对黑暗原则、绝对传代原则、绝对归零，战争即成黑暗之平方，进而成黑暗深渊，这就是盲打（绝对）黑暗深渊原则。

依据盲打（绝对）黑暗深渊原则、相反（不同）不相容原则、结果映射前提原则、相反（不同）不相容原则，今日的病毒超限战、疫苗超限战、种族灭绝超限战（已经种族灭绝了近十年还一再狡辩不存在种族灭绝），就是盲打的怪圈结果，因此，为了令战争成为正义，我们必须令战争始终处于向着正义的程序、模式、道路和方向上，这就是程序（模式、道路、方向）先于战争原则、战争相对（有限）原则。

依据程序（模式、道路、方向）先于战争原则、盲打绝对黑暗原则、黑暗（黑色）战争绝对原则、相反（不同）不相容原则，盲打和黑暗战争都是无条件的而必然是错误的、不成立的，因此，依据黑暗（黑色）战争绝对原则，我们将以光明的战争取代盲打并禁止盲打，这就是法律禁止盲打原则。

如果一个邪恶的魔头的死亡都能给人民带来无尽的悲痛，负面的施害、犯罪 W 与受害者、人民或其正面的利益 U 保持一致的，记为结论 F ；然而，负面的施害、犯罪 W 与受害者、人民或其正面的利益 U 是相反的，记为结论 G ，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得恶魔死亡人民悲痛否定原则和人们（人民）憎恨恶魔原则。

姆斯·杜立特尔（James H. Doolittle 是一位传奇飞行员，他不仅在二战中获得了王牌飞行员的称号，而且因曾率领轰炸机队首次轰炸东京而闻名于世，被美国人民誉为「民族英雄」。1942年4月2日上午10时，大黄蜂带领的第18机动舰队驶离阿拉米达。数天后，由大名鼎鼎的「蛮牛」威廉·哈尔西中将指挥、以企业号航母为核心的第16机动舰队在夏威夷以北海域与第18机动舰队会合。企业号上的战斗机和巡逻机为大黄蜂号和整个舰队提供空中保护。

第16与第18机动舰队会合后一并向西航行，全程无线电静默。4月17日下午补给舰为舰队补充完燃油之后，与8艘驱逐舰向东后撤，航母和巡洋舰继续向西，以20节的速度朝日军控制的海域快步前进。在那里，16架B-25准备起飞。

4月18日清晨7:38，机动舰队距离日本本土尚有650海里（1200公里）。就在此时，正在该海域游弋的日军巡逻船日东丸23号发现了他们，随即向日本发送无线电预警。纳什

维尔号将其击沉，日东丸上除了船长自杀之外，11名船员中5人生还，被救上了纳什维尔号。

令杜立特没有想到的是，舰队尚未抵达起飞地点，竟如此早地被日军发现了。因担心接到警报的日本很可能已出动兵力前来阻击，舰队若再往前行就会非常危险。杜立特和大黄蜂号舰长马克·米切尔决定，所有B-25立即起飞——比原计划提前10小时，意味着B-25将多飞310公里。待16架B-25依次排开发动引擎之后，留给杜立特起飞的滑行距离只有467英尺（142米）。16架B-25在8:20至9:19之间的一个小时之内全部成功起飞。第16架B-25原本只随同机队进行观测和拍摄，因计划有变，杜立特决定16架B-25全部用于轰炸。对美军来说，这是第一次，也是唯一一次陆基轰炸机从航母上起飞执行任务。

起飞后的B-25陆续飞往日本，航程初期采取2到4架为一组，之后则各自散开，贴近海面低空飞行以躲避日军雷达。6小时后，16架B-25于东京时间正午时分陆续飞抵日本上空，轰炸了东京的10座军事和工业目标，横滨2座，横须贺、名古屋、神户和大阪各1座。虽然一部分B-25遇上了防空炮火以及日机的追击拦截，却没有任何B-25被击落，仅Joyce中尉的10号机轻微受伤，机身被打出了洞。16架轰炸机中，只有Holstrom中尉的4号机因机枪失灵，日机死缠不放，将炸弹扔入东京湾，未能实施轰炸。

轰炸结束之后，16架轰炸机中的15架沿着日本南部海岸向西南飞往中国东部，按照杜立特的计划，浙江境内的几座（尚未被日军占领的）机场会亮起灯塔指引他们降落，然后经加油后再飞往重庆——国民党的战时首都。几座机场中最主要的，也是最容易找到的就是衢州。另外1架则因为燃油消耗过快，在明显撑不到中国海岸的情况下，前往海岸更近的苏联。

（3）暗箱和命运子宫、共产主义无限狗交卡壳（死结）原则、狗共狗交原则

无论什么国家，共产党有一个基本原则，那就是屁股决定脑袋：屁股坐不住之日，即是脑袋搬家之时，屁股（职位）如同筹码一样，你赌输了筹码就没有了一切：金钱、房产、妻儿甚至肉体、生命，一赌定输赢而无论现在、以前或将来，归根结底为权力至上、职位至上，没职即无权、无权即无一切或至少三无：无命、无钱、无力，没有任何规则、契秩序或制度做支撑而不走入黑暗，依据至上绝对原则，这就是共产党的屁股决定脑袋原（绝对）则、职位（屁股）至上原则、职位筹码（核心、中心化）原则、职位筹码（核心、中心化）绝对原则、绝对中心化原则、定于一尊绝对原则、职位（职权、屁股）先于一切原则。

依据屁股（职权、职位）先于一切原则，屁股（职权、职位）开启了一个人生（政党、国家）再造的机制：进去的是一个恶贯满盈的罪犯、一个白痴、一个精神病等，出来的是一个一万年才出一次的天才、一个社会主义皇帝齐奥塞斯库、是一个伟大领袖；进去的是一个在全球范围内制造血污海的苏共政党、共产国家，出来的是一个永远伟大光荣正确的共产党、太平天国（实际上比有安宁的太平天国更加不如）；进去的是一个邪教的无神论，出来的是全人类最高理想的共产主义……不一而足，所谓的罄竹难书即是如此，一切都是无障碍、零阻力、直截了当、粗暴无畏（象在香港公开杀害了至少一万七千多黑衣青年），屁股（职权、职位）等同于就是一个命运上的宇宙奇点、黑洞奇点，比照子宫创造（再造）生命，归根到底即为万物命运子宫、命运卡门或制高点（如所谓的道德制高点），依据无障碍（直接、

短路)绝对原则,这就是屁股(职权、职位)绝对原则、(万物或人类)命运子宫绝对原则、(万物或人类)命运子宫再造一切原则、屁股(职权、职位)再造一切原则、屁股(职权、职位)上帝(造物主)原则、屁股(职权、职位)说话(做主)原则、(万物或人类)命运子宫先于(凌驾、高于)生命(子宫)原则、命运子宫先于生死原则、命运子宫效力原则,其中命运子宫包括个体命运子宫和群体命运子宫,个体子宫即人生的转折点事件,如人为财死鸟为食亡的财产和食品 W 令人和鸟生存或死亡;群体性子宫如凌驾于民族命运之上的各国政府,纳粹政府让德国人民与全世界为敌,民主美国让全美人民与全世界和平相处。

依据屁股(职权、职位)先于一切原则,屁股(职权、职位)开启了一个人生(政党、国家)再造的机制:进去的是一个恶贯满盈的罪犯、一个白痴、一个精神病等,出来的是一个一万年才出一次的天才、一个社会主义皇帝齐奥塞斯库、是一个伟大领袖;进去的是一个在全球范围内制造血污海的苏共政党、共产国家,出来的是一个永远伟大光荣正确的共产党、太平天国(实际上比有安宁的太平天国更加不如);进去的是一个邪教的无神论,出来的是全人类最高理想的共产主义……不一而足,所谓的罄竹难书即是如此,一切都是无障碍、零阻力、直截了当、粗暴无畏(象在香港公开杀害了至少一万七千多黑衣青年),屁股(职权、职位)等同于就是一个命运上的宇宙奇点、黑洞奇点,比照子宫创造(再造)生命,依据命运子宫先于(凌驾、高于)生命(子宫)原则,邪恶势力将命运子宫塑造(整形)成政党、国家、世界的暗箱(如利益至上的中美秘密外交)、人命分离的断头台或奇点,人为财死鸟为食亡,财产和食品 W 令人和鸟生存或死亡的个体命运子宫,即使人鸟的人命(鸟命)的分水岭和断头台,这就是这就是邪恶命运子宫断头台(奇点、制高点)原则。

不可描述的政党和掌权通过垄断一切资源、占据一切制高点,一切都是当权者和特权阶级说了算,文革中饿死四千万人、杀害一亿以上的中国精英,垄断全国、垄断全球的地主,最邪恶的黑暗笼罩大地,特权象残疾人一样无障碍地为所欲为,人民象囚犯一样寸步难行、象待宰的羔羊一样死到临头,依据无分别绝对原则、绝对归零原则,这就是垄断子宫绝对(归零)原则,特权阶级和苦难的民众最终都殊途同归而被全部毁灭,无论贫穷与富贵最终都必然灰飞烟灭,反比婚姻誓词中:无论贫穷与富贵、健康与疾病,你愿意不离不弃地陪伴对方吗,也犹如东方不败挥刀自宫一样,但是即使末日来临,特权阶级都会象婚姻一样报着贫贱的韭菜们一起赔葬,阳间祸害不够还要阴间继续,达到了所谓的同生共死,依据制高点绝对原则,这就是阴阳(两极或两极分化)联姻(绝对)原则、利益至上联姻(绝对)原则、垄断(一边倒)联姻(绝对)原则、共产主义无限狗交原则。

依据共产主义无限狗交原则,韭菜(民众)是母狗的插座,特权阶级是公狗的插头;共产主义政权无条件领导一切的管辖,军警特宪强制维护其邪恶统治并残酷镇压、屠杀无辜、不服的民众,大数据无理由实名登记、宣传教育机构无限洗脑,政府管天管地管生死(让你 28 种工作不能找、房子不能住也无处租房子),所谓国进民退:政权无理由无限膨胀而必然象公狗长出末端肿瘤死结一样卡壳,这就是共产主义(共产党)公狗(无限、绝对、无理由)卡壳(死结)原则;被洗脑的韭菜(民众)自愿、自觉或不自觉地维护、无底线迎合其政权(统治),这就是共产主义母狗(韭菜、狗奴、奴隶)壳卡(犯贱)原则、共产主义母狗(韭菜、狗奴、奴隶)无限(绝对、无理由)壳卡(犯贱)原则,总而言之,共产主义的

公狗无限卡壳和母狗无限壳卡合并为共产主义（无限、绝对、无理由、无条件）狗交原则、共产主义（无限、绝对、无理由、无条件）狗交卡壳（死结）原则。

依据共产主义（无限、绝对、无理由、无条件）狗交卡壳（死结）原则、同一律、结果映射前提原则，具有蝴蝶结的任何共产主义政党或实体都是狗共，从而结合共产主义（无限、绝对、无理由、无条件）狗交卡壳（死结）原则构成了狗共狗交原则。

4. 党国无人能逃（不得好死）原则、垄断炸胎、狗共狗交三位一体原则

（1）共产主义垄断原则和共产主义（垄断）精神分裂（精神错乱）原则

政治婚姻、利益婚姻等都是为了强强联手，阴阳（两极或两极分化）联姻则是未来榨取民脂民膏而强弱对立，这就是阴阳（两极或两极分化）联姻（同生共死）对立原则。

依据唯一确定绝对原则，任何垄断都是没有竞争对手的唯一选择即属绝对，这就是垄断绝对原则，依此类推至于制高点（极权、至上）绝对原则同理成立。

如果垄断是同一的，那么，其必然具有统一的前提或基础而必然是相对的，记为结论 F；然而，依据无分别绝对原则，垄断面向不同对象都是无分别成立的，即是绝对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得垄断同一否定原则、垄断非同一原则。

如果垄断是无关（离散）的，那么，其体系 W 必然不具有形成统一掌控而归一垄断结果的，记为结论 F；然而，命题中体系 W 是归一垄断的而必然不可能是离散的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得垄断无关（离散）否定原则、垄断非无关（离散）原则。

依据相反（不同）不相容原则、垄断非无关（离散）原则、垄断非同一原则，一个既非无关（离散）又非同一的体系只能是对立、分裂的，这就是垄断对立（分裂）原则，依此类推至于制高点（极权、至上）对立（分裂）原则同理成立，由此可见，同床异梦、同室操戈、后院着火是共产主义、垄断的基本特征，这就是垄断（共产主义）同床异梦（同室操戈、后院着火、精神分裂、精神错乱）原则、共产主义（垄断）精神分裂（精神错乱）原则。

共产党实行党领导一切，即属归一而垄断，这就是共产党（共产主义）垄断原则。

（2）共产主义（垄断）两极狗交原则和共产主义（垄断）两极精神分裂错乱原则

任何分裂的前提都是唯一确定的，这就是分裂前提唯一确定原则；依据唯一确定绝对原则，分裂的前提即是绝对的，这就是分裂前提绝对原则；再者，依据前提决定结果原则，分裂的前提是绝对的，则分裂必然是绝对的，这就是分裂绝对原则。

对于任意两个任意实数 $|a|=-|b| \Rightarrow a=b=0$ ，这就是反正等于零原则。

如果绝对 M 是不归零的，那么，依据绝对唯一确定原则（归一）、反正等于零原则，任何绝对的事物 M 无法排除反正等于零： $|a|=-|b| \Rightarrow a=b=0$ ，记为结论 F；然而，命题中绝对 M 是不归零的，随排除反正等于零，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得绝对不归零否定原则和绝对归零原则，依此类推至于绝对的前提性之垄断（极权、制高点、奇点、至上、分裂、共产主义）归零原则同理成立。

依据无分别绝对原则、绝对归一原则，任何制高点都是无分别面对对象而成立，即属绝对归一的，这就是制高点绝对归一原则。民众是绝对归一的，如同集电极，这就是民众集电极原则。

特区阶级是凌驾于民众之上而层层收敛上去为当权者所掌握的政权，比照发射极（垄断），这就是特权阶级（共产主义）发射极原则。

依据阴阳（两极或两极分化）联姻（同生共死）对立原则、民众集电极原则和特权阶级（共产主义）发射极原则，在共产主义体系中和在利益集团中，集电极的民众和发射极的特权阶级构成了两极分化的垄断婚姻，这就是垄断（婚姻）两极分化原则，依此类推至于共产主义（共产党）两极分化原则同理成立。

依据共产主义无限狗交卡壳（死结）原则、垄断（婚姻）两极分化原则、共产主义垄断原则，共产主义即属两极无限狗交卡壳（死结）和耦合，这就是共产主义（垄断）两极（无限、绝对、无理由、无条件）狗交原则、共产主义（垄断）两极（无限、绝对、无理由、无条件）狗交卡壳（死结、耦合）原则。

共产主义（垄断）两极（无限、绝对、无理由、无条件）狗交卡壳（死结、耦合）原则和共产主义（（垄断））两极分化原则构成了共产主义（垄断）两极（无限、绝对、无理由、无条件）分裂原则、共产主义（垄断）两极（无限、绝对、无理由、无条件）精神分裂（错乱）原则，比照狗共狗交原则而又称为共产主义精神狗交原则、狗共（婚姻）捆绑（绑架）狗交原则、共产两极（捆绑）狗交原则。

狗共狗交原则、共产主义精神狗交原则、狗共（婚姻或模式）捆绑（绑架）狗交原则从精神、肉体、模式上以狗交规范控制人民，从而构成了共党（党国、共产、共产主义）狗交规范原则，即精神狗交、肉体狗交、模式狗交三位一体于规范狗交，随之构成狗共三狗交原则、狗共狗交三位一体原则，三狗乱天下、四狗灭世界。

(3) 垄断（极权、制高点、奇点、至上、分裂、共产主义）短路原则

依据垄断（婚姻）两极分化原则，在任何垄断体系（如共产主义）的两极分化中，没有了人民韭菜，特权阶级即失去了奴役的前提而不再是特权阶级这就是人民（韭菜）先于特权阶级原则、特权阶级不能没有奴隶（韭菜、人民）原则。

依据垄断绝对原则、垄断（婚姻）两极分化原则、无分别绝对原则，处于垄断地位的特权阶级凭借不受任何限制的特权无分别地凌驾于民众之上，这就是特权阶级凌驾于（高于）人民（韭菜）原则。

依据垄断绝对原则、分裂绝对原则、无分别绝对原则、垄断归零原则，在任意一个垄断体系中，任何垄断、分裂都是绝对的，其无分别面向韭菜（奴隶）的杀伤力（约束力、作用力）F 必然也是绝对的，这就是垄断作用力（约束力、杀伤力）无限大（绝对）原则，依此类推至于垄断（极权、制高点、奇点、至上、分裂、共产主义）作用力（约束力、杀伤力）无限大（绝对）原则同理成立。

如果垄断（绝对）不是短路的，那么，针对断路情形，其内部元素之间是绝缘而必然是分立、离散的，即是排除归一的，记为结论 F；然而，任何垄断（绝对）体系都是归一于一个前提或结果的，其中的事物不可能是彼此绝缘而为离散的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得垄断（绝对）断路否定原则。

如果垄断（绝对）不是短路的，那么，针对相对情形，其内部事物之间是有条件的、相对的，即垄断（绝对）体系 W 是无法排除相对的，记为结论 F；然而，依据垄断绝对原则、绝对归零原则（归一原则归于一种情形），垄断（绝对）体系 W 是绝对的即排除相对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得垄断（绝对）相对否定原则。

依据相反（不同）不相容原则、垄断（绝对）相对否定原则、垄断（绝对）断路否定原则，垄断（绝对）只能是短路（无障碍、自由）的，这就是垄断（绝对）短路（无障碍、自由）原则，依此类推至于垄断（极权、制高点、奇点、至上、分裂、共产主义）短路（无障碍、自由、反作用力归零）原则同理成立。

（4）垄断（共产主义）死胎原则和垄断（共产主义）暴胎（炸胎、大爆炸）原则

如果一个垄断体系 W 中韭菜阶级对特权阶级的反作用力量 Q 不是相对的而是绝对或部分绝对的，也就是不归零的，那么，垄断体系 W 的作用力（约束力、杀伤力）在对等或不可归零的反作用力下是不可能归零而无障碍的，记为结论 F；然而，依据垄断（绝对）短路（无障碍、自由）原则，垄断体系 W 的任何反作用力量 Q 都是被归零的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射

前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得垄断反作用力量不归于零（相对、有限）否定原则和垄断反作用力量归于零（相对、有限）原则，依此类推至于垄断（极权、制高点、奇点、至上、分裂、共产主义）反作用力量不归于零（相对、有限）否定原则和垄断（极权、制高点、奇点、至上、分裂、共产主义）反作用力量归于零（相对、有限）原则同理成立。

依据垄断作用力（约束力、杀伤力）无限大（绝对）原则、垄断反作用力量归于零（相对、有限）原则、共产主义垄断原则，在任何垄断体系 W 中，韭菜（人民、奴隶）在任何反抗和获得性方向上都是零效力之不可能的，特权阶级为所欲为、韭菜（人民、奴隶）象半身不遂或被迷昏一样任人宰割，犹如身陷铁桶一样的巴士底狱，有些时候给狗粮是为了让狗咬人，无权奴隶即只是处于丛林的肉体奴隶，这就是韭菜（无权奴隶、人民、垄断）死胎（灭门无路、绝户、绝宫、巴士底狱 *bastille*、铁桶、断路、绝缘、死牢、天牢、冻结、死路）原则，出路、退路、立足、门户全部被堵死，依此类推至于（垄断、极权、制高点、奇点、至上、分裂）奴隶（韭菜、肉体奴隶、人民、被动方）死胎（灭门无路、绝户、绝宫、巴士底狱 *bastille*、铁桶、断路、绝缘、死牢、天牢、冻结、死路）原则、垄断（极权、制高点、奇点、至上、分裂、共产主义、共产党）死胎（灭门无路、绝户、绝宫、巴士底狱 *bastille*、铁桶、断路、绝缘、死牢、天牢、冻结、死路）原则。

依据垄断作用力（约束力、杀伤力）无限大（绝对）原则，在任何垄断体系 W 中，特权阶级及其军警特宪等人狗们的为所欲为，活摘器官、种族灭绝、饿死全中国、毒死全世界等，这就是特权（共产党）暴胎（炸胎、大爆炸、车毁人亡、烂泥、种罂粟的烂泥湾、超导体）原则、共产党（特权）炸胎车毁人亡原则、共产党（特权）不穿底裤（皇帝的新装、路皆可跑、人皆可夫、人皆可爹即俄爹美爹、共跑跑）原则、垄断（极权、制高点、奇点、至上、分裂、共产主义、共产党）暴胎（炸胎、大爆炸、车毁人亡、烂泥、种罂粟的烂泥湾、超导体）原则，飞扬跋扈、乐极生悲的必然结果，绝对不只是点灯问题。

依据垄断（共产主义）分裂（断路）原则、共产主义绝对原则，绝对的共产主义（山寨乐园）就是一个超级疯人院，这就是共产主义（垄断）超级疯人院原则、共产主义（共产党、共产党员、垄断）超级（绝对、无理由、无条件）疯子原则或疯子原则，依此类推至于垄断（极权、制高点、奇点、至上、分裂、共产主义）超级疯人（超级疯子、疯子）院原则同理成立。

（5）垄断（共产主义）死胎（炸胎）原则和共产主义（共产党、垄断）自带免疫缺陷原则

人大之所以成欧美留学生家长会，就是体制内的特权阶级都认为共产党中国是最危险的地方，所以把最亲的送到西方保护起来（藏亲于西方），把最针对的财富藏到了国外（藏富于海外），共产中国就是个免费的公共食堂、公共汽车、公共厕所、活器官等的多合一无限抢劫乐园（山寨乐园），中国的历代积累的土匪、强盗全都上谁都上，还拉上国际上的杀人眨眼的俄罗斯（斯大林的海参崴大屠杀灭绝 30 几万人）、雁过拔毛的华尔街一起上山寨乐园的中国和中国人民，吃喝拉撒毒全在里面，生命、财富全抢走……好话说尽、坏事

做绝、真相无存，现在山寨乐园扩大到香港、印度、美国、新西兰以至全世界，蛇失去了伊甸园，现在则山寨了一个特权阶级及其人形犬在公共层面、政府层面、私人层面上全面公开抢劫、奴役的黑暗乐园、深渊乐园、老鼠洞乐园、蛇妖乐园，这就是无尽边疆的山寨（黑暗、暗箱、深渊、老鼠洞、蛇妖）乐园原则、山寨乐园黑暗（深渊、老鼠洞、蛇妖扭曲）原则、山寨乐园绝对（无尽边疆）原则（无分别绝对原则下的无分别奴役为绝对）、共产主义扭曲（好话说尽坏事做绝、真相无存）原则、共产主义山寨乐园原则。人类现在是：他乡遇故知——乐园（伊甸园）山寨的寨主。

依据共产主义山寨乐园原则、垄断（共产主义）暴胎原则，共产党极其特权阶级好话说尽、坏事做绝、真相无存，为所欲为的炸胎儿；依据垄断（共产主义）死胎原则，奴隶、韭菜们则是象霍京一样的渐冻人，再美丽也只是美丽冻人，总而言之为单边主义，这就是共产主义单边（主义）原则。

如果共产主义及其山寨乐园有真相、诚信、正义、光明（见得了人或天日：上得了厅堂下得了厨房），那么，它就不是绝对归零的，记为结论 F；然而，依据垄断绝对原则、共产主义垄断原则、绝对归零原则，任何共产主义体系都是绝对归零的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得如果共产主义真实（诚信、正义、光明、见得了人、见得了天日）否定原则和共产党或共产主义（山寨乐园）虚假（零真实、无诚信、非正义、黑暗、见不得人、没脸见人、日月无光）原则、共产党（共产主义）山寨原、共产山寨主义原则、共产党（言而）无信原则、共产党无诚信（信用）原则，名副其实老鼠洞乐园、蛇妖乐园。

任何免疫都是反应性的、相对的，这就是免疫相对（反应）原则。

如果共产主义（垄断）不是自带免疫缺陷的，依据免疫相对（反应）原则，共产主义（垄断）即是无法排除相对的，记为结论 F；然而，依据垄断绝对原则、共产主义垄断原则、绝对归零原则、垄断（共产主义）作用力无限大原则、垄断（共产主义）反作用力归零原则，任何共产主义体系都是绝对归零的，也就是必然排除相对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得共产主义（共产党、垄断）非自带免疫缺陷否定原则和共产主义（共产党、垄断）自带免疫缺陷原则、共产主义（共产党、垄断）HIV（免疫缺陷）原则、共产主义（共产党、垄断）即 HIV（免疫缺陷）病毒（艾滋病病毒）原则、共产主义（共产党、垄断）即病毒原则，依此类推至于（极权、制高点、奇点、至上、分裂）自带免疫缺陷（免疫缺陷）原则同理成立。

(6) 共产国家（政府或政党）鬼作王（山中无老虎猴子当大王）原则

依据垄断绝对原则、共产主义垄断原则、绝对归零原则，任何共产主义体系都是绝对归零的，这就是共产主义（共产党、共产体制、共产政府、共产国家）绝对归零原则。

依据垄断（绝对）短路（无障碍、自由）原则、垄断（绝对）断路原则，任何垄断体系 W 对特权阶级及其人形犬军警特宪来说是短路的，对韭菜、民众来说又是断路的、死路的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A），垄断体系 W 即属矛盾而无效的、错误的，这就是垄断（绝对）否定（错误、不成立）原则，依此类推至于垄断（极权、制高点、奇点、至上、分裂、共产主义）否定（错误、不成立）原则同理成立，既是深挖的烂泥又是坚不可摧的钢铁，特权阶级及其人形犬集体当国际残联主席，显然违法矛盾律。

如果文盲、法盲、废人、病人、乞丐、边缘人、骗子、疯子、半身不遂、脑瘫、渐冻人、罪犯、动物、狗等 W 不能领导共产主义国家、政府或政党，无论在什么方向，那么，依据共产主义（共产党、共产体制、共产政府、共产国家）绝对归零原则，W 的模必然是不大于零的： $|W| \leq 0$ ，即 W 的模必然是归零的，记为结论 F；然而，文盲、法盲、疯子、半身不遂、脑瘫、渐冻人等 W 的模（如体积）都是独立的而不等于零的： $V \neq 0$ ，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得非零（文盲、法盲、废人、病人乞丐、骗子、疯子、半身不遂、脑瘫、渐冻人、罪犯、动物、狗等）不能领导共产主义国家（政府或政党）否定原则、非零（文盲、法盲、废人、病人、乞丐、边缘人、骗子、疯子、半身不遂、脑瘫、渐冻人、罪犯、动物、狗等）领导共产主义国家（政府或政党）原则、共产国家（政府或政党）领袖（领导）丐帮帮主原则、共产国家（政府或政党）鬼作王（山中无老虎猴子当大王）原则。

(7) 党国无人能逃（不得好死）原则、万物武器化原则、共党（共产主义）回光返照原则

在任何垄断体系中，依据无分别绝对原则，特权阶级是无分别凌驾于韭菜（民众）之上的，这就是特权（阶级）绝对原则。

在任何垄断体系（如共产主义）的两极分化中，如果韭菜（人民）是可以摆脱特权阶级的控制的而摆脱必死的命运的，那么，依据垄断绝对原则、特权（阶级）绝对原则，韭菜（人民）至少是与特区阶级平起平坐的而必然是绝对的，记为结论 F；然而，依据特权阶级凌驾于（高于）人民（韭菜）原则，特权阶级凌驾于（高于）人民（韭菜）之上而必然排除与人民（韭菜）平起平坐的可能性，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得韭菜（人民）摆脱特权（控制）否定原则、韭菜（人民）无法摆脱特权（控制）原则，也就是说，依

据凌驾绝对原则，特权阶级无分别地套在韭菜（民众）脖子上的枷锁是绝对的，这就是韭菜（民众）枷锁绝对原则、墙国（围墙、铁幕、控制）绝对原则。

如果垄断体系 Q 中的洗脑、信息控制、精神控制、药物控制、人身限制、衣食住行（房屋）控制、公共管理、强制等 $W_j(j \in N)$ 不是绝对的，那么，垄断体系 Q 即不是绝对的，记为结论 F ；然而，依据垄断绝对原则，垄断体系 Q 是绝对的，记为结论 G ，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得垄断控制（强制、管辖）非绝对否定原则和垄断控制（强制、管辖）绝对原则、垄断的万物皆武器原则和人命武器（人命物化、人体炸弹、人盾、人质）原则，依此类推至于垄断（极权、制高点、奇点、至上、分裂、共产主义）控制（强制、管辖）绝对原则和垄断（极权、制高点、奇点、至上、分裂、共产主义）的万物皆武器（武器化）原则、人命武器（人命物化、人体炸弹、人盾、人质）原则、恐怖主义原则同理成立。

如果垄断（党领导一切的共产）体系 W 不是血污海、绞肉机，任何人不是肉酱，任何人不是不得好死，那么，依据同一律，垄断体系 W 即不是绝对的，记为结论 F ；然而，依据垄断绝对原则，垄断体系 W 是绝对的，记为结论 G ，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得垄断（共产党）非血污海（绞肉机）否定原则、垄断（共产党）的任何人非肉酱（不得好死）否定原则和垄断（共产党）血污海（绞肉机）原则、垄断（共产党）的任何人肉酱（不得好死）原则，依此类推至于如下的同理成立：垄断（极权、制高点、奇点、至上、分裂、共产主义）非血污海（绞肉机）否定原则、垄断（极权、制高点、奇点、至上、分裂、共产主义）的任何人非肉酱（不得好死）否定原则和垄断（极权、制高点、奇点、至上、分裂、共产主义）血污海（绞肉机）原则、垄断（极权、制高点、奇点、至上、分裂、共产主义）的任何人肉酱（不得好死）原则、党国无人能逃原则，不要以为你是国家主席刘少奇、林彪副统帅、总书记齐奥塞斯库就没事，错了，全都不得好死。

依据共产主义绝对原则、绝对归零原则、共产主义血污海（绞肉机）原则，任何共产体系 W 都是绝对归零的绞肉机，没有任何一个人是安全的；然而，表面上看来，共产国家是既得利益者和特权阶级的天堂，但覆巢之下无完卵，最终无论是谁都是绝对归零而入土为安，故共产体系是既得利益者和特权阶级的回光返照系统，是所有不认同者的坟墓，是坚持真理人士（如 709 律师）的刑场，是高等韭菜富豪们的临终关怀所，是高等鸬鹚官员们的屠宰场，党员及其家属的太平间（表面一片太平实则活宰人民），是韭菜们的停尸间，是洋人和非洲小黑的作死乐园，统称为共党（共产）死八股，从而构成共党（共产）死八股烬灭（绝对归

零)原则。由此可见,共党是名副其实的回光返照政党,这就是共党(共产主义)回光返照原则,特权阶级盗取的利益再多、活摘的器官再血腥,最终都必死无疑。

在任何一个共产体系 W 中,只要有一个人想活,如果共产体系不被消灭是可能的,那么,共产体系 W 即不是绝对的,记为结论 F;然而,依据共产主义绝对原则,共产体系 W 是绝对的,记为结论 G,由此而来,依据相反(不同)不相容原则(标定非 A)和非 A 否定肯定原则(标定判断和结果,原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成:依据前提决定结果原则和结果映射前提原则),结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的,从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确,我们于是获得只要有一个人想活共党非消灭否定原则和只要有一个人想活必灭共党原则。

5. 共产主义无花果原则、失职高于伪装原则

(1) 失职(失察)先于伪装(欺骗)原则

伪装是令真的看起来象假的、假的看起来象真的,只要你不相信或有能力识别就没事而留有后门或解决方案的,也就不是绝对的,这就是伪装非绝对原则。

依据无条件绝对原则、绝对传代原则,任何失职或失察 W 都是令对方无条件、无障碍达成目标或目的,如由于美国和西方的百年包庇和输送利益,不可描述的共党无条件成长为全人类有史以来最邪恶的政党,近期 10 年不到杀害 10 亿到 14 亿中国人、老毛饿死全中国、病毒毒死全世界,失职或失察 W 即属绝对,这就是失职(失察、包庇、渎职)绝对原则。

依据伪装非绝对原则和失职(失察、包庇、渎职)绝对原则,显然失职(失察)的责任大于或先于伪装、欺骗,这就是失职(失察、包庇、渎职)先于(高于)伪装(欺骗)原则。

依据失职(失察)先于伪装(欺骗)原则,在新冠病毒的毒死全世界疫情中,显然,包庇、失职(失察)的美国和西方各国的责任必然大于共党国,这就是疫情责任美国大于中共国原则。

(2) 共党后代死穴原则、大清卖国不叛国、共党(黄俄)卖国叛国、大清败家不灭族、共党(黄俄)抄家灭族

依据无条件绝对原则,共党现在用蓝金黄、病毒等攻陷了全人类,在作恶方面无条件登峰造极、无人能比,这就是共党绝对(毒临世界、世界头号天敌)原则。

在反腐斗争的拳王争霸赛中,在共党体制内的即便是罪大恶极的最强大的悍匪 W,一旦他的家人(后代)被共党拿下,绝对崩溃、投降、坦白从宽把牢底坐穿,随便把自己贪污的财产一五一十、二五二十地全吐干净(如重庆一哥),什么抗拒从严回家过年通通都是废话,这就是悍匪中悍匪后代(家人)死穴原则、共党后代死穴原则。

大清在腐败的权贵们出卖了大片河山，但没有把西方各国当自己的家，而是仍然把中国当自己的家，卖国、败家不叛国；可是，全人类有史以来最邪恶的共党从来不敢把中国当自己的家，而是把西方各国当自己的家：将自己的家人、二奶、三奶、子孙后代和贪污来的尽可能多的财产等通通送到西方国外去，欧美是首要目标，俄罗斯及其同伙则是禁地，人大和政协成为欧美留学生家长会，也就是说，共党及其同伙完全处于背离中国本土（中华民族）或与中国本土（中华民族）对立的方向上，即必然是出卖国家资源和民族利益，包括但不限于 70 年割让的中国国土超过 2300 万平方公里（=1200 万+990 万平方公里）、放弃了数百万平方公里（东南亚各国边界），卖国、叛国、败家，这就是共党（黄俄）叛国（卖国、外在、非本土、败家）原则、大清（败家）卖国不叛国原则、共党（黄俄）卖国叛国（外在、非本土、反民族、败家）原则。

显然，大清宁予外人不予家奴只是败家而不出卖民族，最终不会灭族也没有灭族；反之，共党（黄俄）则是绝对败家和出卖民族、无分别种族灭绝，7 年杀害 10 亿到 14 亿中国人民，70 年割让的中国国土超过 2300 万平方公里（=1200 万+990 万平方公里）、放弃了数百万平方公里（东南亚各国边界），依据绝对之题无相对之解原则，继续下去，中华民族必被卖光灭绝，等价于完全的非暴力抄家灭族，这就是大清败家不灭族（反族）原则、共党（黄俄）败家卖族（出卖中华民族、反民族）原则、共党（黄俄）抄家灭族原则、共党（黄俄）非暴力抄家灭族原则。我们看看，共党的四人帮抄家了多少元老的家、灭了多少精英的族，在抓捕四人帮时间连江青等最高层的家都抄得一家不剩，普通的平民百姓保全的可能性有多少呢？难道共党（黄俄）不是货真价实的抄家灭族吗？

(3) 共产主义无花果原则：共产主义永不开花原则和永不结果原则

如果归零的事物 W 不是绝对的，那么，其必然是排除绝对的，记为结论 F ；然而，依据常态绝对原则、同一律、前提决定结果原则，事物 W 是归零的而必然是归于常态而为绝对的，也就是不排除绝对的，记为结论 G ，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得归零非绝对否定原则和归零绝对原则，依此类推至于入常非绝对否定原则和入常（常态化）绝对原则。

如果相对的事物 W 是归零的，那么，依据归零绝对原则，其必然是绝对的，记为结论 F ；然而，命题中事物 W 是相对的，也就不可能是绝对的，记为结论 G ，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得相对归零否定原则和相对不归零原则。

依据相对不归零原则和同一律，任何事物要结果、植物要结果，其必然是有前提的，也就是相对的，这就是结果不归零原则。

如果共产主义（垄断）是结果的，那么，依据结果不归零原则，其必然是不归零的，记为结论 F；然而，依据共产主义（垄断）绝对原则、绝对归零原则，其是绝对归零的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得共产主义（垄断）结果否定原则和共产主义（垄断）不结果原则、产主义（垄断）永不结果原则，依此类推至于其他同等情形同理成立。

任何无穷小的事物（微分元）都是趋近于零的，也就不可能是无限大之绝对的或超越常数之半绝对的，其是存在的而又排除了绝对和半绝对，那么，依据依据相反（不同）不相容原则，无穷小的事物只能是相对、有限的，这就是无穷小（微分元、初始化）相对（有限、有条件）原则。

一般来说，植物开花是生命成长的积累结果和下一代新生命的起点，这就是说开花新生命起点原则；任何新生命的起点都是生殖细胞开始授精并发育的初始化，即属从零开始而以零作为前提的，这就是开花从零开始（初始化）原则，依此类推至于一般情形同理成立。

如果从零开始（初始化）的开花不是有限的，针对绝对无限和半绝对，那么，其必然是排除初始化之无穷小起源的，记为结论 F；然而，依据开花从零开始（初始化）原则和无穷小（微分元、初始化）相对（有限、有条件）原则，任何开花都是下一代生命的初始化起源，其是无法排除始化之无穷小起源的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得开花非有限否定原则和开花有限原则。

如果共产主义（垄断）是开花的，那么，依据开花有限原则，其必然是有限的而排除绝对的，记为结论 F；然而，依据共产主义（垄断）绝对原则，其是绝对的而不可能排除绝对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得共产主义（垄断）开花否定原则和共产主义（垄断）（永）不开花原则，依此类推至于其他同等情形同理成立。

共产主义（垄断）（永）不开花原则和产主义（垄断）永不结果原则合并为共产主义（垄断）无花果原则。

依据共产主义大爆炸（暴胎、炸胎）原则，共产主义象浮萍覆盖整个湖面一样笼罩、遍及全世界，其前提显然是圣经预言的无果树长嫩发芽了，故共产主义大爆炸（暴胎、炸胎）证明了全人类有史以来最邪恶的共产主义就圣经预言的无花果，这就是永不开花、永不结果的共产主义无花果原则、共产主义永不开花（永不结果）原则。

6. 世字三分、天地人三分和天下无共原则

(1) 信用正面原则、共党反信原则

任何信用是主体（万物）保持一致的，这就是信用一致原则。

如果负面的「信用」Y 成立，那么，依据同一律、结果映射前提原则，杀人如麻的罪犯 A 令 B 遭受破坏或死亡的「信用」是令 B 出现不一致之差异、归零的，记为结论 F；然而，依据信用一致原则，「信用」Y 必然是令 B 保持一致而不遭受破坏的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得信用负面（归零）否定原则和信用正面原则，其中，负面或从正面归零的信用我们称之为反（负）信并构成反（负）信否定（错误）原则、反（负）信无信（非信）原则。

在反送中运动中，香港大学被包围后有女生传递出纸条让外面的人不可再相信共产党，但共产党杀人的信用不言而信，即属反信。

(2) 共产无共原则和精子成精原则：共产高压锅否定原则、精子竞争自然原则、共党自带灭绝基因原则

阿基米德定律（Archimedes principle）表明，浸入静止流体中的物体受到一个浮力，其大小等于该物体所排开的流体重量，方向竖直向上并通过所排开流体的形心，即 $F_{浮} = G_{液排} = mg_{液排} = gV_{排} \rho_{液}$ （ $V_{排}$ 表述物体排开液体的体积），结论对部分浸入液体中的物体同样是正确的，还可以推广到气体，也就是说，船舶下水，船舶的重量 G 等于其排开体积水的重量 D ： $G=D$ ，这就是迭代同一（归一、耦合、共模）原则、迭代归零（平衡）原则、迭代同一共模原则，其遵循了重量相等的前提性同一律。

依据前提决定结果原则、迭代同一（归一、耦合、共模）原则，任何事物 W 在前进、生活道路上的压力、阻力等的总和 Q 为前提性的第零方压力、阻力，以代价 C 可以平衡、对消而归零的： $Q+C=0$ ，同时道路是承担万物的反作用力而构成迭代同一共模 R 的，则以共模 R 为前提的代价 C 及其平衡 U 必然也是迭代同一共模的，这就是第零方压力（阻力）代价（平衡、归零、同一、共模）原则、第零方压力（阻力）前提性（同一、共模）原则、第零方承担反作用力（迭代同一共模）原则、同一（耦合）平衡承担反作用力（迭代同一共模）原则；归零后，第零方的压力、阻力等的总和 Q 即不在入列冲突、矛盾中而归零，无论前方如何争斗、如何不平衡、大船如何颠簸、鲨鱼如何冲浪等，起后方的反作用都是处于迭代同一共模而归零的状态的，比照所谓的有靠山、后援，前方的承载（平衡）以后方的迭代（等价）平衡作支持，我们称之为有条件（相对）的等价（同一、迭代、前提、支持）平衡、迭代同一（等价）平衡、保守（内）平衡，比照内电路，从而构成等价（同一、迭代、

前提)平衡(相对、有条件)原则、保守(内)平衡承担反作用力(迭代同一共模)原则、保守(内)平衡承担(归零、和平)原则。

任何事物的第二方、第三(n)方都是与当事方U平等而独立的,也就不承担当事方U的反作用力,前提性共模随之无从谈起,就象在共产主义社会中没关系的人,无论你在前面付出多大的代价去获得和解(平衡)W,最后在反作用力层面上的前提性Y依然是不对称的、差模的、不平等的,依据前提决定结果原则和相反(不同)不相容原则,作为结果的和解(平衡)W即属既是相对的又是非共模无条件而为绝对(也就不是相对)的,我们称和解(平衡)W为开放平衡、外平衡,比照外电路,这就是非第零方(第二方、第三方、第三n方)非共模(差模或无关)原则、非第零方(第二方、第三方、第三n方)压力(阻力)非共模原则、非第零方(第二方、第三方、第三n方)不承担反作用力原则、开放(外)平衡绝对(无条件)原则、开放(外)平衡否定(无效、错误、无解、绝对、无条件)原则、开放(外)平衡非共模(差模或无关)原则、开放(外)平衡不承担反作用力原则、开放(外)平衡不承担(不归零、不和平、斗争)原则,就象共产主义的属于开放平衡的无条件的阶级斗争一样。

如果开放平衡是成立的,那么,就象在共产主义社会中没关系的人T,其在前面付出多大的代价去换取、获得和解(平衡)W,即属有条件的,记为结论F;然而,依据同一律、结果映射前提原则,人T与和解(平衡)W在反作用力层面上的前提性层次中却是只有自己承担而没有任何依靠的,没有任何背景、靠山、立足可依靠的,即属无条件的、绝对的,记为结论G,由此而来,依据相反(不同)不相容原则(标定非A)和非A肯定否定原则(标定判断和结果,原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成:依据前提决定结果原则和结果映射前提原则),结论G与结论F是截然不同而自相矛盾的,从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确,我们于是获得开放平衡否定(无效、错误、不成立)原则和开放平衡绝对(无条件、不归零、无匹配)原则。

依据绝对的开放平衡非共模(差模或无关)原则、开放平衡否定(无效、错误、不成立)原则,在共产主义体制中,任何人W在组织中都要受到党组织、政府、国家Y等第二方、第三(n)方的最高压Q,人W在反作用力层面上的前提性层次中却是只有自己承担而没有任何依靠的,没有任何背景、靠山、立足可依靠的,即属无条件的、绝对的,即属否定的,这就是共产主义(共产党、极权、威权、垄断)高压否定(无效、错误、不成立)原则和共产主义(共产党、极权、威权、垄断)高压(绝对、开放平衡)原则。

如果共党(共产)高压锅U不是绝对的,那么,其一定是无法排除前提依据的,记为结论F;然而,依据无分别绝对原则、共产主义绝对原则、绝对归零无合理依据(无条件、无头)原则,共产主义的高压锅是无分别让所有民众无法反抗、不敢反抗而绝对归零的,也就必然是排除任何前提依据的,记为结论G,由此而来,依据相反(不同)不相容原则(标定非A)和非A否定肯定原则(标定判断和结果,原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成:依据前提决定结果原则和结果映射前提原则),结论G与结论F是截然不同而自相矛盾的,从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确,我们于是获得共党(共产)高压锅非绝对否定原则和共党(共产)高压锅绝对原则。

如果绝对归零是有前提、条件或合理依据的，那么，其必然是排除无条件归零的，记为结论 F；然而，绝对归零是不由分说无条件归零的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得绝对归零有条件否定原则和绝对归零无合理依据（无条件、无头）原则。

依据无分别绝对原则，任何高压下的事物都是遭受无分别的不可避免的不可能动弹、压制等反向压力的，这就是高压反向压力（绝对）原则。

万物的任何不受外来干涉的而自主的过程即属自然，这就是自然自主（独立、不受干涉）原则。

女性受精时，几十亿、几亿精子亿舸争流以高达 28 英里/小时（45km/h）速度向前冲刺，与鲨鱼最快 56km/h 的速度同级，这就是精子鲨鱼速度原则；然而，最后到达卵子的就一个或双胞胎的两个、多胞胎的几个而已，这就是精子竞争原则。

在能量输出性的源头端，精子在竞争中都是立足自身能量的，其能量输出是不受到第二方、第三（n）方等任何外来方面的控制、干涉或影响的，是独立自主的，这就是精子内平衡（源头端）独立（自主、不受干涉、自然）原则。

如果精子竞争是错误的，那么，其必然是无可排除外来负面压力的，其能量输出端必然是不可排除被动的或者获得性的，记为结论 F；然而，依据精子内平衡（源头端）独立（自主、不受干涉）原则，精子在亿舸争流的过程中，其能量输出源头端不存在任何被掐头、去尾（抓尾）的可能性，即是排除被动、获得性的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得精子竞争压力（高压）否定原则和精子竞争无压力（高压）原则、精子成精原则。

如果精子竞争在全过程的阻尼不是归零了断的，那么，其必然是不可排除独立存在性（无法平衡归零的）外来负面压力的，其能量输出端必然是不可排除被动的或者获得性的，记为结论 F；然而，依据精子内平衡（源头端）独立（自主、不受干涉）原则，精子在亿舸争流的过程中，其能量输出源头端不存在任何被掐头、去尾（抓尾）的可能性，即是排除被动、获得性的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得精子竞争全过程（内平衡、外平衡）压力（高压）否定原则和精子竞争全过程（内平衡、外平衡）无压力（高压）原则。

如果共产高压 Y 是精子竞争，那么，依据精子竞争无压力（高压）原则，共产高压 Y 即属无压力、无高压的，记为结论 F；然而，依据共产主义（共产党、极权、威权、垄断）高压（绝对）原则，共产党所说的他从亿万人中主动选择出一个领军人物 W 即属相对于 W 而言是第二方、第三（n）方等任何外来方面的控制、干涉或影响的，我们称之为共产选择、选举、家长制，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得共产高压（锅）精子竞争否定（错误）原则、共产选择（选举、家长制）否定（错误）原则和共产高压非精子竞争原则、共产选择（选举、家长制）非精子竞争（自然）原则、共产高压获得性（被动）原则、共产选择（选举、家长制）获得性（被动）原则。

显然，精子竞争是自然、自主的，共产高压锅是获得性、被动的，二者风马牛不相及，共产党拿体制的高压锅当自然的精子竞争，纯属精神分裂和低智、无智问题，完全是错误的，依法必须予以禁止的，这就是禁止共产高压（锅）原则、禁止共产选择（选举、家长制）原则。

依据无分别绝对原则、绝对传代原则、绝对归零原则，共产党无分别领导一切即属绝对归零的，共产体系中的任何存在性事物必然都存在着被绝对归零之负面压力的，这就是共产党领导一切绝对负压（尸骨无存、挫骨扬灰、灭绝、无共存、无共同）原则、共党（共产）绝对负压（尸骨无存、挫骨扬灰、灭绝、无共存、无共同）原则、共党（共产）无共原则。

如果共产党领导一切是正确的，那么，其必然至少是排除制造、输出任何负面压力的，记为结论 F；然而，依据共党（共产）无共原则，共产党的领导是绝对负压（尸骨无存、挫骨扬灰、灭绝、无共存、无共同）的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得共党（共产）无共否定（错误）原则和共党（共产）无权领导原则。

如果灭共不成立，那么，依据共党（共产）绝对负压（尸骨无存、挫骨扬灰、灭绝、无共存、无共同）原则即使共产无共（同）原则、绝对不封顶原则，共党灭绝一切、祸国殃民、饿死全中国、毒死全世界即属不可排除正面的，记为结论 F；然而，依据共产主义绝对归零原则、共党（共产）绝对负压（尸骨无存、挫骨扬灰、灭绝、无共存、无共同）原则、同一律，共党灭绝一切、祸国殃民、饿死全中国、毒死全世界是绝对负压而必然是绝对负面的，即属排除正面的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，

从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得不灭共否定（错误）原则、灭共天定原则、天灭共党（党国）原则、不共戴天原则、共党（共产）无存（自带灭绝基因）原则。

在一个杠杆 W 中，输入力矩为 M_1 、 F_1 ，输出力矩为 M_2 、 F_2 ，支点为 O ，众所周知，当杠杆平衡时，我们有 $M_1=M_2$ ，支点 O 以支撑力 f 承担着两个力矩的反作用力的总和： $f=F_1+F_2$ ，同时构成了支撑性平衡 U ： $f+f'=0$ ，我们称支撑性平衡 U 为介于输入力矩的内平衡和输出力矩的外平衡之间的中平衡、立足平衡、支撑平衡、支点平衡，这就是中平衡（立足平衡、支撑平衡、支点平衡）前提（性）原则，即中平衡令外平衡和内平衡相互独立、彼此自主。

外平衡、中平衡、内平衡构成了平衡三分原则。

（3）共党（共产）气球靴子不存在（不可能）原则、共党（共产）无共（模）原则

共产党历来话由它说、事由他做，两件不同的事情 A 、 B 都是一样的：

令 $A=\omega$ 、 $B=\omega+\delta$ ，其中 ω 为共模、 δ 为差量，则

$$A=B \Rightarrow A=\omega+\delta \Rightarrow$$

$$\delta=0$$

依据无条件绝对原则、绝对归零原则、绝对传代原则，这就是共党（共产）差模等于零（归零）原则，也就是说，任何事物的差异量都是被共产党、共产主义体系无条件、无理由削平的，依据无条件绝对原则，这就是共党（共产）削平差异（探底）绝对（无理由、无条件）原则。

如果共产主义（共党）是有共模底线的，那么，其不断对人民、世界进行探底 U 即不是无限的，即是排除绝对的，记为结论 F ；然而，依据共党（共产）削平差异（探底）绝对（无理由、无条件）原则，探底 U 是绝对的，记为结论 G ，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得共党（共产）共模否定原则和共党（共产）无共（模）原则、共党（共产）探底（无共或无共模）绝对（无限、无理由）原则。

依据共党（共产）无共模绝对原则、共产高压锅绝对原则、绝对归零原则、绝对传代原则，任何共产体系或高压体系中的任何事物、任何人 $W_j(j \in N)$ 即是被绝对归零的，即不是被绝对阉割的就是被绝对阳痿的、被绝对死亡的、不应有的、废物的，这就是共党（共产）绝对绞肉机原则、共党（共产）绞肉机绝对原则、共党（共产）绝对归零（阳痿、阉割、死亡）原则、共产人民绝对归零（阳痿、阉割、不应、死亡）原则、高压（锅）不应（绝对归零、阳痿、阉割、死亡、必死）原则。

如果公共政策的不断试探人民和各方底线的所谓气球上天、靴子落地 W 在共产体制下是成立的，那么，其是以存在的人民的反应或反抗 U 为底线的，也就是有条件的，不是绝对的，记为结论 F；然而，依据共党（共产）绞肉机绝对原则、共党（共产）无共模（探底）绝对原则、共产人民绝对归零（阳痿、阉割、不应、死亡）原则，共产主义制度下的制度绞肉机是绝对的、人民不是死人就是阳痿或不应的即属绝对归零的，制度性绝对绞肉机下的人民的反应或反抗 U 是无分别不可能存在的，依据归零绝对原则，则共产体系下的气球上天、靴子落地 W 是绝对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得共党（共产）气球（上天）靴子（落地）否定（不可能、错误）原则、共党（共产）无底线原则、共党（共产）气球靴子不存在（不可能）原则。

依据同一律、前提决定结果原则，共党（共产）无共（模）原则归根结底是共产党是孤岛至上，被任何同一或相容所排斥而绝缘，无缘存在；共产无共原则是自带灭绝，二者都表明共产党无论生与死都是与天地、其他任何万物无关的，归根结底为天下无共原则。

（4）乾坤世宇三分原则

依据平衡三分原则，外平衡面向对象是比照电路的驱动部分和多适用的齐次方程，内平衡比照电路的电源机制和规范性的有源非齐次方程，中平衡比照电路的共同零点系统或接地系统即方程组的久期层次（故中平衡又称为接地平衡或根平衡），外平衡所面向的对象比照电路中被驱动的器件，由此而来，中平衡、内平衡、外平衡、对象构成了串联并联（并立、并置）的 π 形结果，这就是串联并联（并立、并置）原则、串联并联（并立、并置）平衡（归零、和平、守恒）原则、串联并联（并立、并置）三位一体原则：三位一体于集成中天层面的大道上，其中，无论是动态的平衡还是静态的平衡统称为和平（守恒、自恰）。

杠杆的力臂令力矩具有任意可调节的自由度，即力臂令力矩具有效力，这就是力臂（效力）先于力矩原则、力臂效力（殿堂、上天）原则、力臂两手在天原则，也就是说，力臂处于上天殿堂的效力空间中。

对于杠杆、千斤顶一类的静态平衡，立足之支点（中平衡）处于输入平衡（内平衡）与输出平衡（外平衡）之间，这就是静态平衡的支点（中平衡）中心化原则、静态平衡中心化原则、无源平衡中心化原则、支点（中平衡）处于输出端与输入端之间原则、静态平衡两手在天（并立、并足、两脚并拢、立正、军系）原则，依此类推至于普遍的静态平衡同理成立。

对于电路一类的动态平衡，人们让电源的后端和电路的终端都接地，其意味着动态平衡的支点是分立的，这就是动态平衡的支点（中平衡）边缘化（两脚入地、双手合十、佛系）原则、动态平衡边缘化（两脚入地、佛系）原则

无论是佛系的动态平衡还是军系的静态平衡，他们都构成了环形、环路闭合结构，这就是平衡闭合（闭环）原则。

在电路的动态平衡中，支点在超越电源的尽头和器件接地前的尽头，这就是动态平衡支点万物（源头）尽头原则，依此类推至于水流等其他动态平衡同理成立。

在杠杆的静态平衡中，依据力矩原理、无限大绝对原则、绝对传代原则、绝对归零原则、同一律、结果映射前提原则，支点 O 处的以支点 O 为前提的力量 F 可以无限大而必然是绝对的，故支点 O 必然是绝对归零而处于万物尽头，这就是静态平衡支点万物尽头原则。

静态平衡支点万物尽头原则和动态平衡支点万物（源头）尽头原则统称为平衡支点万物尽头原则、平衡支点之后无万物原则。

我们对一个电容 W 的 A、B 两板充电：B 接地或负极、A 接正极，A 的两个相反的面分别记为 P 和 Q、体积记为 U，我们拿两个不同的电源（如都是 10V）分别接上 P 和 Q 进行充电，电流分别为 I_1 和 I_2 ，一切运作正常，电容不会烧掉，也就是说，我们沿着 A 板的两个面做一个高斯面包住，记为其法线为 n 、流出为正、流入为负，则 $I_1=I_2$ 为正常，这就是物体同入（同出）正常（成立、正确）原则、（物体）同性聚集（集成）原则，依此类推至于普遍的物以类聚（人以群分）原则同理成立。

我们对一个电容 W 的 A、B 两板充电：B 接地或负极、A 接正极或作为天线而向上一面 P 直接作为发射极，A 的两个相反的面分别记为 P 和 Q、体积记为 U，B 的两个相反的面分别记为 R 和 S、体积记为 V，我们拿两个不同的电源 E_1 （-20V）和 E_2 （+50V）分别接上 P 和 Q 进行充电，电流分别为 I_1 和 I_2 ，则短路在电源同时接通的那一刹那就发生，电容烧毁，也就是说，我们沿着 A 板的两个面做一个高斯面包住，记为其法线为 n 、流出为正、流入为负，则 $I_1=-I_2$ 为短路、击穿，这就是物体出入不同短路（烧毁、击穿、否定）原则、（物体）异性相吸（短路、解体、击穿、否定）原则，依此类推至于普遍的人狗不同途原则、道不同不相为谋原则等同理成立，由此可见：

（1）其在电容板 A 的 P、Q 正反两面的中间存在着一个不可逾越的分水岭 Y 面，其中一面的法线为正值 m_1 、则另外一面的法线必然为负值的 m_2 且必然有： $m_1=-m_2=1$ ，于是，当 A 的 P 面作为天线的发射极时，Y 在向上进入久期的方向上处于支点之后（超越支点）而称为头中禁；

（2）另外，B 板的 R 和 S 正反两面的中间存在着一个不可逾越的分水岭 X 面，其中一面的法线为正值 n_1 、则另外一面的法线必然为负值的 n_2 且必然有： $n_1=-n_2=1$ ，于是，X 在向下进入大地的方向上处于支点之后（超越支点）而称为地中禁，

综上所述两方面即构成天地中禁（法线相反）原则；与此同时，我们有如下定义：

(a) Y 在向上进入久期的方向上与支点 (P 面) 之间的区域称为头上头 (区域) D_2 、Y 在向上进入久期的方向上与 Q 面之间的区域称为虚天 (虚数天) D_1 、头上头的输出端口 (端点) K_1 称为 (发) 射极,

(b) X 在向上的方向上与 R 面之间的区域称为虚地 (虚数地) d_1 、

X 在向下进入大地的方向上与 S 面之间的区域称为地下地区 d_2 、超地的输出端口 (端点) K_2 称为接收极 (比照集电极的集极), 天线的 (发) 射极和天尽头之间的区域称为虚数区或虚区, 电容板之间的内部区域即属虚区。

在一个电磁振荡电路或天线 T 发射电路中的一个串联于其中的电容 C 中, 交流电 $i=I_0\sin(\omega t+\varphi_0)$ 是自由通过电容的, 其中 ω 为角频率、 t 为时间、 φ 为初始相位 φ_0 、 I_0 为电流幅度、 i 为电流, 也就是说, 电容 C 的 A、B 板夹了一个相区 U, A、B 板上的发射极 P 和集极 Q 之间存在着一条交流通道 R 令射极 P 和集极 Q 的电流保持连续性相等: 电容电流 $i_C=i_P=i_Q$, 这就是虚区 (虚数区) 连续性原则、虚区 (虚数区) 守恒 (平衡) 原则、虚 (虚数) 守恒 (平衡) 原则; 与此同时, 天线中的电流能量 E 与其从天线发射后的能量 E' 构成了连续性守恒方程: $E=E'$, 这就是相区连续性原则、相区守恒 (平衡) 原则、相守恒 (平衡) 原则, 其中凌驾并平行于虚区、实区、叉区 (见后续定义) 之上的 (环形) 区域称为相区、相天。

绝缘令电路断路而不在相区中, 这就是绝缘无相原则。

在一个交流电路中, 交流电能同时通过电阻性电路、电容 (电感) 电路, 而直流电只能在电阻性电路中运动, 此时, 直流电我们称之为实流、(电阻性) 直流电路称之为 (电阻性) 实 (数) 区, 电磁波称之为虚 (数) 流、(电容性) 电磁波电路称之为 (电容性) 虚 (数) 区, 电感上的储存式磁场称之为虚 (数) 元、电感上的电磁感应中的电流与磁场之间的流称之为叉流、(电感性) 电路称之为 (电感性) 叉 (桥) 区: 因为法拉第电磁感应定律 (Faraday law of electromagnetic induction) 满足叉乘原则, 显然叉流只存在于造化级别的叉区。

在一个交流电路中, 交流电能同时通过电阻性电路、电容 (电感) 电路、电感性电路, 由此来看, 交流电凌驾于实区电路 (电阻性电路)、虚区电路 (电容性电路) 和叉区电路 (电容性电路), 即分别凌驾于虚流、实流、叉流之上, 我们称交流电流为相流, 凌驾于实区电路 (电阻性电路)、虚区电路 (电容性电路) 和叉区电路 (电容性电路) 之上的平行电路 C 称之为相 (位) 电路、平行电路, 平行电路 C 的区域则称为相 (位) 区 (域)、平行区 (域), 从而构成了相流 (相电路) 平行原则, 依此类推至于相天 (上天) 平行原则等普遍情形同理成立。

在一个交流电路中, 交流电能同时通过电阻性电路、电容 (电感) 电路、电感性电路, 由此来看, 交流电凌驾于实区电路 (电阻性电路)、虚区电路 (电容性电路) 和叉区电路 (电容性电路) 等统称为象区、象电路, 其中的电流统称为象流。显然, 象电路包括直流电路、虚电路、叉电路等, 象流包含直流、虚流和差流, 都是以复数为前提的, 依此类推至于普遍情形同理成立, 从而构成了象流 (象间、象区、凡间、人间) 复数原则。

实平衡 (守恒) 原则、虚平衡 (守恒) 原则、叉 (正交) 平衡 (守恒) 原则构成了象平衡 (守恒) 原则、象区连续性原则、象 (区) 守恒 (平衡) 原则。

依据薛定谔方程 (Schrodinger equation) 和普朗克辐射定律 (Planck's radiation law), 我们看出量子只与频率有关而只能存在于虚区之中, 其辐射流为虚 (数) 流, 这就是量子虚 (数) 流原则。

薛定谔方程 (Schrodinger equation) 为

$$[-(\hbar^2/2\mu)\nabla^2 + U(\mathbf{r})]\Psi(\mathbf{r},t) = i\hbar\partial\Psi(\mathbf{r},t)/\partial t$$

$$\hat{H} = -(\hbar^2/2\mu)\nabla^2 + U(\mathbf{r})$$

$$\hat{H}\Psi(\mathbf{r},t) = E\Psi(\mathbf{r},t)$$

$$\Psi(\mathbf{r},t) = \psi(\mathbf{x})f(t) \Rightarrow f(t) = e^{-iEt/\hbar}$$

其中 $\hbar = 1.05457266(63) \times 10^{-34} \text{J}\cdot\text{s}$, $h = 6.62607015 \times 10^{-34}$ 或 $4.1356676969 \times 10^{-15} \text{eV}\cdot\text{s}$, $\Psi(\mathbf{r},t)$ 为波函数, μ 为电子 (或其他微观粒子) 质量, $U(\mathbf{r})$ 为势垒算符, \hat{H} 为哈密顿算符 (Hamiltonian), E 为量子能量, $\psi(\mathbf{x})$ 、 $f(t)$ 分别为 $\Psi(\mathbf{r},t)$ 的时间分量和空间分量。

电磁波的波长与频率 ν 的关系是: $\lambda = c/\nu$, 其中 c 为光速、 ν 为频率; 进而, 普朗克辐射定律 (Planck's radiation law) 或方程如下:

$$u(\nu, T) = (4\pi/c) I(\nu, T) = (8\pi h\nu^3/c^3) [1/(e^{h\nu/kT} - 1)]$$

其中, T 为绝对温度、 $u(\nu, T)$ 为能量密度、 h 为普朗克常数 (planck's constant)、 k 为波耳兹曼常数 Boltzman's constant。

交流电路中电容纯粹存储电荷的直流分量无效而属于被动元件, 这就是电容交流被动原则。由此而来, 依据电容交流被动原则和前提决定结果原则, 以交流中被动的电容为前提的天线的电容式发射电磁波属于被动, 这就是天线发射被动原则。

电感在流电路中电感归零而通直流, 这就是电感直流归零 (有限) 原则。

如果交流电路 C 中的电感 L 是被动 (不是主动、绝对、无源) 的, 那么, 在交流电路 C 的初始化中, 电感 L 在初始化的原点不具有任何磁场而不可能有任何作为, 即不可能无条件阻断电路的电流而承担电压, 记为结论 F ; 然而, 交流电路中的电感在电路的初始化的原点上完全阻断电路的电流而承担所有电压, 其时电感中并去任何磁场可供依靠, 记为结论 F' , 由此而来, 依据相反 (不同) 不相容原则 (标定非 A) 和非 A 肯定否定原则 (标定判断和结果, 原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成: 依据前提决定结果原则和结果映射前提原则), 结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的, 从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确, 我们于是获得电感交流被动 (非主动、非绝对、无源) 否定原则和电感交流主动 (绝对、有源) 原则。

在法拉第电磁感应定律 (Faraday law of electromagnetic induction), 其存在着如下感应方程:

$$\varepsilon = -(\partial\phi/\partial t) = -BLV$$

其中 φ 为磁通量变化、 t 为时间、 ε 为电动势、 B 为磁感应强度、 L 为切割磁力线导体长度、 V 为导体切割磁力线速度，显然，其构成了一个输入等于输出的动态平衡和守恒，我们称之为遵守连续性原理的叉区连续性原则、叉（区）守恒（平衡）原则、叉（正交）平衡（守恒）原则（定律）、叉（区）同步平衡（守恒）原则：

$$E + \partial\varphi/\partial t = 0 \quad \text{或} \quad E + BLV$$

阿基米德定律（Archimedes principle）表明，浸入静止流体中的物体受到一个浮力，其大小等于该物体所排开的流体重量，方向竖直向上并通过所排开流体的形心，即 $F_{\text{浮}} = G_{\text{液排}} = mg_{\text{液排}} = gV_{\text{排}}\rho_{\text{液}}$ （ $V_{\text{排}}$ 表述物体排开液体的体积），结论对部分浸入液体中的物体同样是正确的，还可以推广到气体，也就是说，船舶下水，船舶的重量 G 等于其排开体积水的重量 D ： $G = D \Rightarrow G/D = 1$ ，这就是迭代同一（归一、同一、耦合、共模）原则、迭代归零（平衡）原则、迭代同一共模原则、迭代守恒（平衡）原则，其遵循了重量相等的前提性同一律；与此同时，船舶重量 G 与其排开的流体重量的无差别构成了跨主体的载乘无差别原则、载乘（前提性）无缝对接原则，比照久期或方程组的通解一样，水面是与常数相同的微分等于零之无差别，但比照不同船舶的吃水深度的方程组或久期方程的特征根是独立的或不一样的，依此类推至于普遍情形同理成立，这就是久期（方程组通解、坤道、地道）常数（无分别、前提性）原则、久期（方程组通解、坤道、地道）无缝对接原则、久期（方程组通解、坤道、地道）特征根无缝对接原则、载乘（前提性）常数（无分别、前提性）原则、久期（方程组通解、坤道、地道）根生原则、根生原则、久期（方程组通解、坤道、地道）守恒（平衡）原则。

任何事物守恒： $A^n + B^n = C^n$ ， $n \in \mathbb{N}$ ，我们必定得到象勾股定理一样的归一方程： $(A/C)^n + (B/C)^n = 1$ ，这就是守恒归一原则。

大海里任意两部分的水 A 与 B 必然满足： $W = d^n A/dx^n = d^n B/dx^n = U$ ，包括但不仅限于密度处处相等而同一、分布处处相等而同一： $W/U = 1$ ，这就是（微分、分布）无分别归一原则、久期归一原则，其中， x 为位元， $n \in \mathbb{N}$ 。

当任何事物正数等于负数，其必然有： $|A| = -|B| \Rightarrow A = B = 0$ 。当两个方向相反的力量、力矩等在平衡点 O 取得相互平衡，其必然有 $F + f = 0$ 即 $F = -f$ ，那么，在平衡点 O 上，令 $K = F \geq 0$ 和 $D = f$ 为 O 上的本地力，其必然有 $K = -|D| \Rightarrow K = D = 0$ ，即力量 F 、 f 在 O 上的效果是无区别的，依据无分别归一原则，力量 F 、 f 即是经由平衡点 O 实现无缝对接而如大海中的两个不同部分的水一样归一的（基于密度处处相同等分布性一致），这就是平衡归一原则，依此类推至于力矩等普遍情形同理成立。

迭代归一原则、守恒归一原则、平衡归一原则、无分别归一原则、积平衡归一原则和太一归一原则等，统称为中天（天外天）同一（集成）原则、太一原则。

依据实平衡（守恒）原则、虚平衡（守恒）原则、叉（正交）平衡（守恒）原则、相平衡原则、久期（方程组通解、坤道、地道）守恒（平衡）原则，相平衡（守恒）、象平衡（守恒）、久期平衡（守恒）等构成了太一平衡（守恒），迭代守恒（平衡）、同步守恒、等位守恒等最终都归根结底于归一的连续性方程： $A=B \Rightarrow A/B=1$ 。

一条艘航空母舰 U 在水面上航行，其绕地球一圈 Q 比照相道而凌驾于任何航道 $W_j(j \in N)$ 之上，任何航道 $W_j(j \in N)$ 构成了万象更新的象道 W ， U 在水中稳定的吃水深度比照载乘无缝对接无差别而常数性的载道 D 即无差别归一，象道 W 是无害通过而不影响即常态化的平衡归一；进而，象道、载道、相道以中天太一规范为前提而构成同一之大同，这就是大同原则。

显然，任何动态平衡属于同步平衡（守恒）、同步连续性定理，静态平衡基本属于等位平衡（守恒）、等位连续性定理。

依据电感交流主动（绝对、有源）原则、电容交流被动原则，在一个电路或杠杆中，内平衡、外平衡、中平衡构成了实（实数）平衡（守恒）、功能平衡（守恒）；与此同时，电阻上的实（实数）平衡（守恒）、电容上的虚（数）守恒（平衡）和电感上的叉守恒（平衡）构成了复平衡（守恒）、后天平衡（守恒），这就是复区（复数区或复区）连续性原则、复区（复数区或复区）守恒（平衡）原则、复（复数）守恒（平衡）原则、后天复数原则；再者，复（复数）守恒（平衡）、相区守恒（平衡）、久期根守恒（平衡）构成了三通的归一平衡（守恒、回路），这就是太一守恒（平衡、回路）原则、太一（先天）道统原则，依此类推至于普遍情形和宇宙级别同理成立。

实（实数）区、虚（数）区和叉区构成了后天（复数）。

相天平行原则（飞龙在天原则）、象道（后天）复数原则、载道久期常数原则三位一体于规范性的太一先天原则，依此类推至于天外天同理成立，这就是世宇三分原则。

相平衡凌驾于实平衡、比照自由度的虚平衡、效力层次的叉平衡之上，而又不是（接地）久期平衡，故其只能是上天的平行平衡（守恒），这就是相平衡（守恒）平行原则、上天平行原则、相（区或数）平行（上天）原则，由此而来，太一平衡（守恒）必然是涵盖上天（平行）、后天（复数）、接地（久期），这就是太一归一（连续性）原则。

依据太一归一原则，先天（平行）、后天（复数）、（接地）久期常数构成了世宇三分（三位一体）原则，由此可见，太一统天而登峰造极，从而构成太一主宰（至上、真主）原则、太一守心原则。这些都是大家熟悉而又简单的常识，然而，人类几千年来都视而不见、无动于衷而误入歧途，今日真相已经到来，人们再继续错误就只能后果自负。

（5）天地人三分原则

我们以发射天线 Y 为例子，电路 C 的电磁波经天线对准深空发射到太空的无限远 W ，我们称之为天尽头；天线的底部电路接地，地的尽头或最后边界称为地尽头。

与天尽头直接相对的地尽头的背后称为太阴（极），与地尽头相对的天尽头的背后称为太阳（极）。

我们以发射天线 Y 为例子，电路 C 的电磁波经由射极对准深空发射到太空的天尽头 P，而天线的立足端接地而连接地尽头 Q，我们令太阴极为 p、太阳极为 q，此时，在 p 与 q 之间的区域 U 必然存在着一个虫眼 M 令电路中平行的相流无障碍地自由相连通： $u_p=u_Q$ ，太阳极与太阴极之间的区域 U 称为禁止光明的禁区、虫（眼）区、比照飞地的飞区，虫眼 M 中的流动或分布称为飞流，显然，虫眼区禁止任何光明而绝对黑暗，这就是虫（眼）区绝对黑暗原则、虫（眼）区绝对黑暗绝对原则。

天尽头与发射极之间的区域称为虚区（虚数区），虚区中的流如电磁波等能量流称为虚流。

接地点与地中禁之间的区域称为地中地、地中禁与地尽头之间的区域称为地下地，地中地与地下地统称为黑暗之源、深渊、阴间。

我们以发射天线 Y 为例子，（比照等效天线发射端的电容板 A 之两面的中间分水岭 K 的）头中禁与天线发射极之间的区域 U 称为头上头；电路经由电容板 A 的接入点 J 输入发射电能，（比照等效天线发射端的电容板 A 之两面的中间分水岭 K 的）头中禁与电路接入点 J 之间的区域 U 称为头中头；比照天线发射极的任何射极与天尽头之间的空间称为虚区（虚数区）、光明天。

头上头与头中头统称为光明之源。比照天线头上头的任何能量发射极称为少阳（极）、而天尽头称为少阴（极），二者之间为虚区（虚数区）、光明天、少阴阳；与此同时，太阳（极）与太阴（极）之间的区域称为太阴阳，少阴阳与太阴阳称为阴阳。显然，少阴（极）的背后是太阳（极），少阳（极）与少阴（极）之间的通道 W 与太阳（极）与太阴（极）之间的通道 U 是川联的，这就是少阴阳串联太阴阳原则。八卦图中的阴阳鱼就这么来的。

比照天线发射电路的躯干部分的介于阴间与天尽头之间的空间称为比照干细胞的干区、存在万物生机的阳间（凡间、人间、后天），包括叉区、实区、虚区等。

上天、阳间、阴间（后土）三位一体于飞区所在层次的先天，我们称之为小世宇三分、天地人世宇三分，从而构成了天地人世宇三分原则、小世宇三分原则、天地人三分原则。

我们以发射天线 Y 为例子，电路 C 的电磁波经由射极对准深空发射到太空的天尽头 P，而天线的立足端接地而连接地尽头 Q，此时，其必然存在着一个飞区域的虫眼 M 令天尽头 P 与 Q 之间直接无障碍、自由地相连： $u_p=u_Q$ ，也就是说，立足的零点等于无限远： $0=1/\infty$ 即 $0 \cdot \infty=1$ ，依此类推至于如下的任意事物离原点的距离为 x 的方程归一都同理成立：

$$y=x(\infty-x)=-x^2+x\infty=-(x-\infty/2)^2+\infty^2/4=1$$

$$\text{即当 } x=\infty/2 \text{ 时, } y=\infty^2/4$$

上述即是天地（虫眼）平行等位（跳线、短接）原则、无限远接地原则虚区连续性原则、飞（区）守恒（平衡）原则。

我们以发射天线 Y 为例子，电路 C 的电磁波经由射极发射到虚空中，故光明源自虚空，这就是光明虚空（超天、向上）原则。

我们以发射天线 Y 为例子，电路 C 的电磁波强度 E 经由射极发射到虚空中，依据相反（不同）不相容原则，在耦合天线 Y 上，电磁波能量 E(磁感应强度 B)的反作用 E"(B")都无条件由接地来承担：

$$E(B)+E"(B")=0 \text{ 即 } E"(B")=-E(B)$$

也就是说，如果 E(B)代表有能量的光明，那么，E"(B")代表的即是黑暗，故上述方程即是黑暗方程，这就是地尽头（地下地、向下）黑暗原则；与此同时，在天线中沿着天尽头和地尽头的介于黑暗与光明之间的线路部分称之为根流，包括地上（电源或源头的内平衡）、殿堂上天（外平衡）、上天（中平衡）层面，处于力量、活性、效力、久期之后天层次，这就是立足平衡原则、反作用原则、前提原则。

依据太一归一原则、相天平行原则（飞龙在天原则）、象道（后天）复数原则、载道久期常数原则、中天（天外天）同一原则，先天规则注定一切、相天平行、后天复数三位一体于先天久期常数，构成了井然有序的大统（大同）秩序，这就是中天（天外天）大同（秩序）原则。

（6）后天网络（平台）四层三位（同一）原则

依据中天大同原则，一个交流电路有平行层面的相电路 C、效力层面的叉电路 C1、比照社会层面的功能层面的虚电路 C2，比照丛林层面短波的实电路 C3，这就是电路四层三位（一体）原则；依此类推至于网络和行政平台的分为平行层面的相网络（平台）、效力层面的叉网络（平台）、比照社会层面的功能层面的虚网络（平台）、比照丛林层面的实网络（平台）同理成立，从而构成了后天的网络（平台）四层三位（同一）原则、网络（平台）平行原则。

7. 伊甸园经济第一宪章、九层经济金字塔、九层妖塔、灭绝风暴

（1）伊甸园经济第一宪章、四大灭绝、四大主义、四大经济

二战的发起国德国和苏联都是从肉体上消灭其他民族和解决一切问题的肉体丛林国家，我们称之为肉体丛林法则、肉体丛林国家、纳粹丛林，属于资源灭绝丛林，从而构成了无分别的肉体丛林灭绝原则和肉体丛林灭绝罪、肉体灭绝罪、纳粹灭绝罪，包括但不限于种族灭绝罪、危害人类罪、不分种族灭绝罪。

日本的军国主义（militarism）是一种最底层、最野蛮的丛林法则，不顾一切取得军事胜利，以不穿衣服的丛林动物层面来解决一切，军队就是法律、杀战俘练胆量，当众强奸、慰安妇、活体实验（731、100 部队）、吃人为乐（老布什就差点被吃掉），这就是军国主

义动物丛林法则、动物丛林灭绝原则和动物（本能）丛林灭绝罪、动物灭绝罪，包括但不仅限于三光灭绝、大屠杀。

超限基因灭绝横跨多国、多个民族、多层面，如包括比尔·盖茨的疫苗清除人口罪行、疫苗基因公司及其背后投资群体的疫苗灭绝罪等，本来全世界过得好好的，其突然就这么一个魔鬼，他不仅见不得人还、见不得其他人活着或过得幸福，而且直接就不让你活，让任何资源对他人（受害者）都变得毫无意义，最终都归了他，依此类推至于终极之战的红旗插遍全球、人类命运共同体就是共产国际占领全世界，共产世界和世界共产祸不单行全沦陷，归根结底为变态式的绝对归零，故超限基因灭绝又称为无理由的变态灭绝（罪）、资源（丛林）灭绝，从而构成变态灭绝无理由（绝对）原则、资源（丛林）灭绝（绝对）原则，人类从此进入最后的资源丛林时代即灭绝丛林时代，其中，终极残暴的超限（基因）灭绝丛林又称为资源（灭绝）丛林、灭绝丛林、超限（灭绝）丛林、共产丛林。

依据无分别绝对原则，现在大家都看到了，超限基因灭绝是无分别对无辜者下杀手的，不管认识不认识你、不管有没有仇恨，通通格杀勿论，反正就是极端变态：见不得人好、不让你活、不让你好过，故超限基因灭绝又可称为变态灭绝，人类已经进入有今日没明天的黑暗之中。

人类文明三千多年来，皇帝不是任何人都可以当的；但是金钱是任何人都可以赚的，而且很多富豪、金融寡头还因此而控制了欧洲诸王、教廷、拿破仑、希特勒等国家首脑级人物及其政府，我们称之为资本丛林或金融丛林。

依据无分别绝对原则，金钱是任何人都可以赚的，任何人都可以收买的，都具有无分别绝对的特征，这就是金钱（资本）绝对（无分别）原则。

皇帝、官员不是任何人都可以当的，是要有一定资格、地位和机会相结合才能做到的，这就是政治（权力、社会）相对（有限）原则、政治（权力、社会）丛林相对（有限）原则，由此而来，相对的政治（权力、社会）丛林无法形成绝对的灭绝，从而构成了政治（权力、社会）丛林非灭绝原则。

依据政治（权力、社会）丛林相对（有限）原则、金钱（资本）绝对（无分别）原则，其构成了资本丛林先于（高于、凌驾于）政治（权力、社会）丛林原则、资本先于（高于、凌驾于）政治（权力、社会）原则。

然而，依据垄断绝对原则，如希特勒经由政府发动战争、开启种族灭绝，他和纳粹政府是以垄断国家自然资源、国家资本、人力、军事等资源为前提的，即属绝对，其前提是资源垄断，我们称其前提为（资源）垄断丛林，也就是说，希特勒的肉体丛林归根结底为前提性的（资源）垄断丛林，而不是根植于政治（权力、社会）丛林，这就是（资源）垄断（丛林）先于肉体丛林原则、（资源）垄断（丛林）先于政治（权力、社会）丛林原则。

希特勒纳粹以政治权力跳过资本屏障而直接垄断（自然）资源，达到了资本丛林所能达到的所有效果和不能达到的新高度效果，即实际上超越了资本丛林，这就是（资源）垄断（丛林）先于资本丛林原则，故肉体丛林归根结底为前提性（资源）垄断丛林而并入和称为（资源）垄断丛林。

在人类历史上的后三千多年中，资本丛林的主人和群体一直致力于控制国王、政府而控制国家资源，由此形成（资源）垄断丛林并成为资源性特权阶级主宰一切的根源，这就是资源丛林（垄断丛林或资源垄断丛林）先于（凌驾于）资本丛林（政治丛林）原则、资源丛林（垄断丛林或资源垄断丛林）先于（凌驾于）资本丛林（政治丛林）而先于（凌驾于）政治（权力、社会）丛林原则，其所依据的是（资源）垄断（丛林）先于资本丛林原则和资本丛林先于（高于、凌驾于）政治（权力、社会）丛林原则。

在森林的丛林法则中，力量是真理，狭路相逢勇者胜，智谋、阴谋诡计只是辅助性的，华山一条路实力说话，这就是丛林力量原则。

自然丛林、社会（政治、权力）丛林、资本丛林（超限丛林）、资源丛林称为四大丛林。

依据资源丛林（垄断丛林或资源垄断丛林）先于（凌驾于）资本丛林（政治丛林）而先于（凌驾于）政治（权力、社会）丛林原则。

资本丛林全灭绝和超限基因灭绝统称为大灭绝、老灭绝、双灭绝或绝代双妖。

超限基因灭绝（对应资源丛林、共产丛林）、资本丛林全灭绝、肉体丛林灭绝（对应资源丛林、纳粹丛林）、动物（本能）丛林灭绝（自然丛林）统称为四大灭绝，资本丛林主义、超限基因主义、肉体丛林主义、动物（本能）丛林主义统称为四大灭绝主义。

资本主义的所有人叫老板、董事会的决策人叫董事长、主管叫老大、大股东叫大佬、人力资源经理叫老怪的……可谓「鼠无大小皆称老」，也就是说，资本丛林是养老鬼的，这就是资本丛林养老鬼（长老、长老会、孙长老）原则；接着，自然而然，在人类历史上的后三千多年中，资本丛林的主人和群体一直致力于控制国王、政府而控制国家资源以至全世界的资源，由此形成（资源）垄断丛林、资源丛林，资本丛林的老鬼、大佬、天山童姥们遂成为资源性特权阶级主宰一切资源而主宰一切，老鬼成了气候就变成了老不死的，这就是资源（垄断）丛林老不死（特权阶级）原则、垄断丛林特权阶级（老鬼）原则、资源（丛林）特权阶级主宰一切原则、资源垄断（丛林）老不死（老鬼）话事（主宰）原则、老不死（长老、长老会、孙长老）丛林原则，资本主义也由此上升到了食物链末端的资源主义。

众所周知，美国有 Deep State，欧洲有 Deep State，中国有华尔街控制的 Deep State，等等，想当年，冰冰养小鬼都没把老鬼养死；看如今，老鬼们用新冠病毒在全世界毒死、毒倒一大片，变成真正的白驼山西毒欧阳峰老毒物了，该死的不死、不该死的死了一大片，从而构成了灭世的毒死全世界原则、鬼还是老的辣原则，比照姜还是老的辣。

资本主义的任何自由市场都是经由自由竞争达到供需平衡，最终稳定在物美价廉的价值水平，这就是资本主义价值原则，故资本主义又称为价值主义。

希特勒的纳粹搞的是国家垄断资源主义,为希特勒提供资金的华尔街、欧洲犹太资本(如伦敦垄断财团)和纳粹通过对金融资源的垄断而进一步垄断了国家资源,进而一起控制了新马克的面值、汇率等而稳定了物价、工价等,价格控制得以实现,资本主义上升到了以资源为前提的资源主义、老鬼话事主义,从而实现了以资源集中和垄断为前提的市场定价,这就是资源主义、价格主义,资本主义的养老(鬼)主义由此上升到了老鬼话事主义。

政治权贵、资本权贵经由价格操控、利率和汇率操控来获得无分别的垄断利益(包括利润),这就是价格先于价值原则。

共产主义体制基于资源垄断主义,希特勒的纳粹也是资源垄断主义;然而,希特勒的纳粹资源主义只是达到了肉体水平、价格主义水平,共党在实施资源垄断主义(房地产、医疗、教育都成了政府支柱产业)的前提下,进一步达到了为所欲为的任意吸血、按需要活摘器官的终极水平,主动的主体也无分别地沦为被动的资源,按斤论两卖:今天你卖人活摘器官、明天你就成了被卖被活摘的人,一切以获得性的需求方提供给官员、特权阶级、党组织、医院、犯罪团伙等的金钱或其他代价为衡量前提,总而言之,金钱、代价、价值等价格决定一切,一切都有可能:官员、特权阶级、党组织、医院、犯罪团伙贩卖良心犯、中学生、大学生等供体的器官,收取黑金以吸取受害者的血为生;需求方付出了代价获取了他人器官续命,共党的政治意志创造活摘人体器官市场化、价格化而活见鬼的屠宰场,依此类推至于买官卖官、教育等普遍情形同理成立,获得性的按需价格(市场)以当权者、特权阶级的政治意志为前提、经由国家机器而实现交换,在流氓政权和腐败政府的黑箱作用下标准性的权力意志主宰一切、决定一切,包括生命、器官、资源等,我们称之为标准主义、平行主义、久期主义,资本经由权力意志遍及一切领域、政治意志的利益追求先于获得性的按需价格(市场)而凌驾于一切之上,从而构成权力主宰主义、老鬼主宰主义。流氓政权和腐败政府的政治意志(国家机器)是一种邪恶的标准化平行令。

深层政府话事、老鬼话事的资源主义资本主义上升到了权力主宰、老鬼主宰的标准主义;与此同时,权力意志取代了金融的金本位标准成了一切领域(国家领域以至国际领域)的人为标准,这就是标准主义。

依据资源主义的价格先于价格原则,在与资源主义同一路货色的标准主义体制下,政治权贵、资本权贵经由标准操控决定了任何事物的价值和价格,从而获得无分别的标准化利益(包括利润),这就是标准先于价格而先于价值原则、标准先于价格(价值)原则。

显然,一个七老八十的政要病人 **W** 行将就木,生命日薄西山,其能活的日子是活一天少一天而十分有限了却作为活摘器官的受体,这就是受体(价值)有限原则;一个健康的中学生 **U** 犹如早上初生的太阳,希望无限却被作为供体,这就是供体(价值)无限原则,由此而来,残酷的制度无情地杀害(灭口)并剥夺了无限希望的中学生的肾脏给老朽的政要病人 **W**,需求方能提供官员、政府、医院的价格(代价)决定一切,而不是生命的价值决定一切,况且任何人的生命都是与生俱来的权利,不能用金钱来衡量的,这就是标准主义下标准(权力意志、价格、代价)先于价值原则,依此类推至于价格主义的其他一般情形同理成立。

共党（政党）的政治意志主宰、主义着按需活摘器官、占领子宫等的价格、价值和市场，药物、房地产、教育的价格和市场也难逃价格主义的魔掌。

在邪恶的人为标准制度下，任何受体无钱、无器官或无活摘器官的死亡政府之支持即没命，同时有钱、有器官、有通道才能活命，其器官移植无论对于供体还是对于自身都是一条没有回头路的血路，一步差错或失败都是死路一条，命比金贵，我们称之为血路（独木桥）主义，从而构成了获得性与输出性同时并举的血路（独木桥）两极（两分、两面）原则；与此同时，供体则是政府获得的钱比命贵。

在标准主义中，官员、特权阶级、党组织、医院、犯罪团伙贩卖良心犯、中学生、大学生等供体的器官等而称为吸血鬼，吸血成为毫无愧疚甚至有功的自然，我们称之为特权阶级的吸血（鬼）主义、割韭菜主义、获得性主义；受害者的无条件牺牲也成为无法申冤的悲剧，我们称之为肉票（牲口）主义、输送（输出、付出）性主义；出大价格钱获得器官移植的受体付出了代价（金钱）获得了续命的器官和生命的延续，从而构成了血路（独木桥）主义，由此而来，人为的标准主义包含单边的获得性主义、单边的输出性主义和两极的血路（独木桥），这就是价格主义三极（三端、三叉戟、三分）原则、价格主义两面三刀原则：受体挨一刀，供体挨一刀出钱（权）放血或以权谋私杀一刀，吸血鬼法律上挨一刀死刑（无条件剥夺他人生命为一级谋杀案而绝对死刑），两面是指获得性和输出性两个相反的方面。

在标准主义中，依据价格主义两面三刀原则，吸血鬼的获得性和供体或韭菜的输出性是相分离（错位）的；吸血鬼的付出性（付出供体的器官）与获得性（获得受体的金钱等代价）是相分离（错位）的；受体（商人、资本家）的利益与代价（金钱）、获得性与付出性是相分离而不相容（错位）的，所谓鱼和熊掌不可兼得；受体的获得性与供体的付出性或输出性是同一的；吸血鬼的获得性和受体的输出性是同一的，从而构成标准主义三分（离）两合原则。

显然，资源主义上升到了正反不分的绝对之标准主义，资本主义是养老（鬼）主义，大佬、童姥话事；资源主义则是价格主义、老鬼话事主义、安老（院）主义；标准主义则是权贵发疯主义，特权阶级主宰一切，包括共党集团、国际资本集团、国际政要团伙。

由此而来，丛林主义、资本主义（价值主义）、资源主义（特征根主义）=价格主义、标准主义（久期主义）统称为四大主义；与此相对应的是，自给自足的丛林经济（包括自给自足的自然经济、原始经济等）、自由市场的资本主义经济（市场经济、价值经济）、价格主导的资源经济、金钱通用万能之标准经济（久期经济）统称为四大经济，从而构成丛林经济（包括自给自足的自然经济、原始经济等）自给自足原则、资本主义经济（市场经济、价值经济）自由竞争（价值）原则、资源经济价格原则、标准经济（久期经济）极端原则。

奴隶主义、封建主义都分别只是资源主义的一种，从而并入资源主义；奴隶制经济、封建经济只是资源主义的一种，从而并入资源（主义）经济。

商品、价值、价格、标准构成了经济的四大要素，事物、价值、势位、标准构成了集成的四大要素，分列四个不同的层次。

依据丛林经济（包括自给自足的自然经济、原始经济等）自给自足原则、资本主义经济（市场经济、价值经济）自由竞争（价值）原则、资源经济价格原则、标准经济（久期经济）

极端原则，资本主义的价值经济无法阻止价格极端的资源经济和标准极端的标准经济的形成，显然不是世界的最终经济或共同经济，丛林经济（包括自给自足的自然经济、原始经济等）也一样；与此无关，依据极端绝对原则、绝对归零原则，资源经济属于价格极端经济、标准经济属于标准极端经济，二者都是极端的绝对经济而为绝对归零之无效的，这就是四大经济非最终经济（共同经济）原则。

依据四大经济非最终经济（共同经济）原则、相反（不同）不相容原则，正确的经济的起点只能是不相互冲突、不极端的同一经济，经济比照阿基米德定律（Archimedes principle）和河流中水载船、船载货、货载价值一样的迭代同一，我们称之为同一经济，从而构成同一经济同一原则，依此类推至于同一集成和同一集成同一原则同理成立。

依据四大经济非最终经济（共同经济）原则、相反（不同）不相容原则，正确的经济的起点只能是不相互冲突、不极端的同一经济，比照阿基米德定律（Archimedes principle）和河流中水载船、船载货、货载价值一样的迭代同一，其分为三个方向：在河流的竖直方向上，事物比照阿基米德定律（Archimedes principle）一样经由迭代形成了竖直方向上的同一（如同按劳分配）集成 U；在水面的横向上，比照百船齐发、千舸竞流，形成横向上同等水位（水平）的同一集成 V；在河流的纵向上，一队船队分别将 100 万吨的货物运达目的地，形成了纵向顺序上的同一集成 W，由此而来，上述三个同一集成 U、V、W 构成了十字架形状的三向上的三个自由度的正交的同一集成，依此类推至于 n 个自由度和非正交系统的同一集成同理成立，我们称之为同门（同源、同胎）集成和经济上的相应的同门（同源、同胎）经济，从而构成了同门（同源、同胎）（集成）原则和经济同门（同源、同胎）原则。

由此而来，依据经济同门（同源、同胎）原则，商品、价值、价格、标准统一在大同的轴线上，我们称之为同轴（轴心）经济，依此类推至于同轴（轴心）集成同理成立，从而构成同轴（轴心）经济同轴原则、同轴（轴心）集成同轴原则，依此类推至于不同的同轴经济体系相互交流的并联经济、并联集成及相应的经济并联原则、并联原则同理成立。

依据直接绝对原则、绝对归零原则、绝对传代原则，在标准经济中，特权阶级将替代金本位的标准占为己有，令经济上钩而任由权力意志直接摆布和干预，标准挂钩即是绝对归零的，这就是（经济）标准挂钩（纠缠）绝对归零（短路）原则，依此类推至于普遍情形的（平行）标准挂钩绝对归零（短路）原则同理成立。

依据（经济）标准挂钩（纠缠）绝对归零（短路）原则、相反（不同）不相容原则，我们建立任何不纠缠、不挂钩的理性经济都必须与平行标准脱钩才能摆脱纠缠陷阱，因此，商品、价值、价格、标准必须登陆同一基准前提，由此而来，我们将比照标准 Pool 指数、NASDAQ 指数等建立一系列的久期指数 $W_j(j \in \mathbb{N})$ ，包括但不仅限于微分、常规、集成范畴，并将他们的特征根 λ 与同一基准 Q 相对应，从而建立起先于四要素的基准性定价、定值体系，也就是脱钩、不纠缠的平行经济体系之前提经济，我们称之为基准经济，从而构成基准经济脱钩（不纠缠）原则，依此类推至于普遍情形的基准集成脱钩（不纠缠）原则同理成立。

为了解决世界的经济问题，在丛林经济（原始经济）、资本经济（价值经济）、资源经济（特征根经济）=价格经济、标准经济（久期经济）之后，我们必须依次建立基准经济、同一经济、同胎经济、同轴经济和并联经济才能达成世界经济的和平发展，由此看来，丛林

经济（原始经济）、资本经济（价值经济）、资源经济（特征根经济）、标准经济（久期经济）经由基准经济、同一经济、同胎经济、同轴经济和大同经济登陆共同富足之正态：没有相互剥削、相互倾轧，人们互惠互利，全世界都变成富足无限的伊甸（Eden）乐园之乐土，人类重新回归天神父的怀抱，大同世界由此实现，我们称之为九层（九重）经济（金字）塔、九层（九重）经济、九层（九重）（金字）塔经济，从而构成了九层（九重）经济大同（不纠缠、脱钩）原则、九层（九重）（金字）塔经济大同（不纠缠、脱钩）原则、九层（九重）经济（金字）塔大同（不纠缠、脱钩）原则；与此相对应的，依此类推至于普遍情形的集成九层（九重）集成（金字）塔、九层（九重）集成、九层（九重）（金字）塔集成同理成立，同样构成九层（九重）集成大同（不纠缠、脱钩）原则、九层（九重）（金字）塔集成大同（不纠缠、脱钩）原则、九层（九重）集成（金字）塔大同（不纠缠、脱钩）原则，统称为大同原则。

依据直接绝对原则、绝对传代原则、绝对归零原则，现在，在这冠状病毒大流行的疫情中，全世界的邪恶政要团伙之深层政府、利益至上的资本集团、欧美关键科技公司、共党的大外宣、大内宣等九层妖塔祸害全中国、毁灭全世界，全世界（经济、政治、权力）与平行标准化直接挂钩，与中共勾兑而割中国十四亿韭菜和全面插管吸血，这就是祸害全中国、毒死全人类、毁灭全世界九层妖塔，从而构成了九层妖塔挂钩（吸血、勾兑、绝对归零）原则、全世界趴体（瘫痪）原则。

依据九层妖塔挂钩（吸血、勾兑、绝对归零）原则、九层（九重）集成（金字）塔大同（不纠缠、脱钩）原则、相反（不同）不相容原则，如果没有九层（九重）集成金字塔或九层（九重）经济金字塔，世界已经瘫痪、灭世已经无可避免和不可逆转，因此，九层（九重）集成金字塔或九层（九重）经济金字塔狙击、抗击九层妖塔已经别无选择，九层（九重）集成金字塔或九层（九重）经济金字塔先于救世与和平即属事实，这就是九层（九重）集成金字塔或九层（九重）经济金字塔狙击（抗击）九层妖塔原则、九层（九重）集成金字塔或九层（九重）经济金字塔救世原则、九层（九重）集成金字塔或九层（九重）经济金字塔先于救世（和平、脱钩、不纠缠）原则。

九层（九重）经济（金字）塔大同（不纠缠、脱钩）原则、九层（九重）集成（金字）塔大同（不纠缠、脱钩）原则、九层（九重）集成金字塔或九层（九重）经济金字塔狙击（抗击）九层妖塔原则、九层（九重）经济金字塔先于救世（和平、脱钩、不纠缠）原则构成了乐园（伊甸园）经济第一宪章、富足（经济）第一宪章、经济第一宪章，是全人类不再与平行标准挂钩、纠缠的新起点，也是世界富足的开元和起源。

举个例子，现在在中国的手机市场上，世界销量第一的三星手机没有任何门店、世界非常安全的苹果手机除了自己的专卖店外没有任何正常门店，到出全规模都是华为、OPPO等，他们是从标准上灭绝你三星和摧毁你苹果，让普通民众没有任何选择，依据无条件绝对原则，这就是无条件绝对归零的标准主义。

(2) 灭绝风暴和末日七绝原则

今天，世界死于新冠病毒感染的注册死亡人数超过 375 万、注册感染者接近 1.74 亿，印度疫情中的大量烧人让人们见识了什么是人间地狱……可是，全世界各国都一样，政府和官方机构纷纷隐瞒疫情、最大化地缩小死亡数字和感染数字，和共党一样丧事喜办为超限基因灭绝唱赞歌，自我表扬各种抗疫新成就，令人不堪入目却还是乐此不疲。人类为什么会开倒车至于今日资本丛林的万丈深渊呢？我们参考 Sellin 博士的调查归结如下：

(a)马克思播下了邪恶种子；(b)列宁缔造的红色血污海四处播毒；(c)纳粹希特勒的树立了法西斯极权榜样；(d)日本军国主义（100 部队、731 部队）开辟了人体实验工场（死前的人体实验和死后的大连尸体工厂一样邪恶）；(e)苏联俄罗斯的生化专家打造了战略框架；(f)华尔街资本、美国国家资本和欧美各国的利益集团与共党深度勾兑并站台；(g)美国的 NIH 等提供了病毒功能增强型实验生化技术及资本、硅谷提供了防火墙网络技术等，这是打开人间地狱（印度大烧人）的最后一道防线和死门的最后一把钥匙，称之为地狱钥匙，这就是末日七绝原则。

二战中，美国联合苏联、英国打败了纳粹，为什么今日会成为胯下联盟的同盟国呢？

首先，美国是三权分立没错；但是，美国同时是个法律至上、法律万能的国家，法律审判一切，法律授权行政、总统，法律替代公共管理，也就是说，美国是以法律的名义击穿了司法、行政、立法的相互界限和挡板而短路而绝对归零，最终形成滥泥扶不上墙而任人深挖，俄罗斯日内挖、共党日外挖，自然而然，蓝金黄之下，美国成了一日就落帝国全体趴下，不仅交出了地狱最后一道门的钥匙，更是不顾一切摘取了病毒冠军，这就是美国交出地狱钥匙原则和（一）日就落帝国原则，归根结底就是资本灭绝主义和资本丛林法则。

其次，美国在法律上是软着陆国家，允许罪犯作为污点证人立功；但是，法律至上已经击穿了所有的底线，加上一爱爱到死原则下与死神无缝对接之亲吻，美国变成了一个不仅是与狼共舞的国家，更是与死神共舞的国家：如二战中拥抱苏联让美国人民至今仍然处于俄罗斯核灭绝的威胁之下；二战后出卖蒋介石拥抱中共令美国 and 全世界一样遭受此末日大难；如今，美国解封了日本、俄罗斯，肉体丛林主义、动物丛林（军国主义）、全灭绝、超限灭绝之四大灭绝一起翩翩起舞，四大灭绝的威力肯定比两大灭绝的杀伤力大得多，两大灭绝让全世界进入末日模式，四大灭绝肯定是灭绝风暴……

资本主义是一爱爱到死，共产主义是一恨恨到死，方向相反，结果都一样：横竖都是死，这就是今日世界大乱和末日的根源；进而，美国从软着陆变成今日之乱着陆，四大灭绝舞人间了，一言难尽了，全人类进入一触即发的灭绝风暴临界状态，已经不只是灭绝了。

圣人林昭曾经用自己的生命换来了一句真理：高尚目的不可能用卑鄙方法达成，丛林的四大灭绝不是立刻灭绝世界就是演变成再次的灭绝降临，人类天天灭绝、永无宁日，直到灭绝才能不能平息。

2019 年以前，全人类的日子本来过得好好的，一个不想活的傻子加精神病过来对准自己最亲密的战友特朗普及美国就是背后一刀，全世界随之而来陷入新冠病毒的海洋中，至今愈演愈烈到印度大烧人、东南亚大封国；然后被十面埋伏的美国总统特朗普还不敢声张，只能不动声色地动之以情、晓之以理，最多是叫一叫十年少。